

Interkantonale Hochschule für
Pädagogik
Department 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mein Kind spricht anders als die andern – und jetzt?

Belastungen und Ressourcen von Vätern mit
sprachentwicklungsverzögertem Kind

*„Wir kennen unser Kind nicht ohne Sprachschwierigkeiten, und daher ist unser
Kind so wie es ist, unser Kind.“ (Zitat eines Vaters)*

Eingereicht von: Evelyne Friedli
Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr
Datum der Abgabe: 22. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

	Abstract.....	4
1	Einleitung	5
2	Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand	6
2.1	Begriffsdefinitionen	6
2.2	Die Sprache und Sprachentwicklung.....	7
2.2.1	Wie lernen Kinder sprechen?	7
2.2.2	Welches sind die verschiedenen Bereiche der Sprache?	9
2.3	Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung	10
2.3.2	Den Eltern fallen sprachliche Schwierigkeiten auf und dann?	10
2.3.3	Wie kommt es zu einem verzögerten Spracherwerb?	11
2.3.4	Auswirkungen von Spracherwerbsverzögerungen	11
2.3.5	Wie werden Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten unterstützt?	12
2.4	Die Vaterrolle	14
2.4.1	Wie sieht die Vaterrolle aus?	14
2.4.2	Welche Bedeutung hat das „Vatersein“?	15
2.4.3	Wie sieht die väterliche Interaktion aus?	16
2.4.4	Welchen Einfluss hat der Vater auf die kindliche Sprache?	16
2.5	Welche Belastungen hat ein Vater?	17
2.5.1	Wie entstehen Belastungen?	17
2.5.2	Auf welchen Ebenen treten Stressreaktionen auf?	18
2.5.3	Welche Belastungen haben Eltern eines beeinträchtigten Kindes?	19
2.5.4	Welche Belastungen weisen Väter mit einem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten auf?	19
2.5.5	Systematischer Überblick über die vier Belastungsebenen	21
2.5.6	Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung	22
2.5.7	Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene ausserfamiliärer Kontakte.....	23
2.5.8	Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen, insbesondere emotionalen Ebene.....	23
2.6	Welche Ressourcen hat ein Vater?	24
2.6.1	Was sind Ressourcen?	24
2.6.2	Wie sehen väterspezifische Ressourcen aus?	25
2.7	Copingstrategien.....	27
2.7.1	Wie sehen die Copingstrategien nach Kaluza aus?	28
2.7.2	Wie werden Belastungen aufgrund von Beeinträchtigungen des Kindes bewältigt?	29
2.8	Welche Implikationen lassen sich für die Unterstützung ableiten?	30
2.8.1	Empowerment.....	31
2.9	Wie sieht die väterliche Beteiligung aus?	32
2.9.1	Wie sieht dies bei Spracherwerbsschwierigkeiten aus?	32
3	Ausgearbeitete präzierte Fragestellung	33

3.1	Forschungsfragen	34
4	Forschungsmethodik	34
4.1	Was ist empirische Sozialforschung?	34
4.1.1	Forschungsdesign Querschnittserhebung	35
4.1.2	Quantitative und qualitative Sozialforschung	35
4.2	Datenerhebung	35
4.2.1	Datenerhebungsinstrument Fragebogen	35
4.3	Datenaufbereitung	41
4.4	Datenauswertung des Fragebogens	41
4.4.1	Auswertung der Multiple-Choice-Aussagen	41
4.4.2	Auswertung der offenen Fragen	42
4.4.3	Kategorienbildung	42
4.5	Methodenkritik	43
4.5.1	Erfassungsinstrument	43
4.5.2	Mögliche Stichprobenverzerrung	43
5	Ergebnisse	44
5.1	Beschreibung der Stichprobe	44
5.1.1	Teilnehmende Väter	44
5.1.2	Kinder der teilnehmenden Väter mit Spracherwerbsschwierigkeit	46
5.2	Darstellung der Ergebnisse	48
5.3	Belastungen der Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten	48
5.4	Ressourcen der Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten	52
5.5	Wie Väter ihre Kinder mit der Spracherwerbsschwierigkeit unterstützen	56
5.6	Väterliche Wünsche nach Unterstützung	58
6	Diskussion	58
6.1	Belastungen von Vätern mit Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten	59
6.1.1	Interpretation der Ergebnisse	60
6.2	Ressourcen von Vätern mit Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten	64
6.2.1	Interpretationen der Ergebnisse	66
6.2.2	Interpretation der Ergebnisse	68
6.2.3	Interpretationen der Ergebnisse	70
6.3	Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung	72
6.3.1	Wie sehen die zusammengefassten Erkenntnisse dieser Arbeit aus?	72
6.3.2	Welche Konsequenzen resultieren daraus für die Berufspraxis?	73
6.3.3	Was könnte weiter erforscht werden?	75
7	Schlusswort und Dank	75
8	Abbildungsverzeichnis	77
9	Tabellenverzeichnis	77
10	Literaturverzeichnis	78
11	Anhangsverzeichnis	83

Abstract

Mittels Fragebogen wurden über 100 Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten über ihre Belastungen und Ressourcen, sowie über ihre eigenen Unterstützungsformen und Unterstützungswünsche befragt.

Die Belastungen sind unterschiedlich. Während die einen Väter kaum belastende Momente mit ihrem Kind erleben, so sind für andere die Kommunikationsschwierigkeiten herausfordernd. Sorgen bereiten etlichen die Zukunftsperspektiven ihres Kindes und vor allem die Frage, ob sie ihr Kind genug fördern.

Die meisten Väter fühlen sich ihren Kindern nahe, wobei sie zahlreiche Aktivitäten aufzählen, welche sie gerne mit ihnen ausüben. Diese bedeutsamen Aspekte können einerseits für die Bewältigung von belastenden Situationen andererseits auch zur sprachlichen Förderung genutzt werden.

Im heilpädagogischen Kontext sind diese Erkenntnisse für die Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen relevant.

1 Einleitung

Der elterliche Einfluss auf die Sprachentwicklung der Kinder ist evident. In der Sprachforschung wurde der Hauptfokus häufig auf die erstbetreuende Person, meist die Mutter, gelegt. Väter, die in den ersten Lebensjahren eines Kindes oftmals die Versorgerrolle übernehmen, haben bei der Sprachentwicklung ebenfalls einen erheblichen Einfluss wie beispielsweise Pancsofar und Vernon-Feagans (2010) oder Lewis und Lamb (2003) in Studien aufzeigen konnten. Der Einfluss des Vaters erfolgt sowohl direkt durch Interaktion als auch indirekt durch Bereitstellung von lernanregenden Ressourcen (vgl. Cabrera und Tamis-Le Monda; Vygotsky; zitiert nach Cabrera, Tamis-Le Monda & Baumwell, 2013, S. 139-140).

Die frühe Sprachentwicklung der Kinder verläuft sehr unterschiedlich (vgl. Suchodoletz, 2013, S. 4). Später Sprechbeginn sowie eine verzögerte Sprachentwicklung geht gemäss Zollinger bei Kindern oftmals mit Problemen des Lernens oder Verhaltens einher. Dies manifestiert sich einerseits in der Praxis, ist andererseits auch durch verschiedene Langzeitstudien belegt (vgl. Zollinger, 2008, S. 10).

Eine Spracherwerbsstörung kann gemäss Sarimski in mannigfaltiger Weise auftreten. Ein kleiner Wortschatz, Probleme, korrekte Sätze zu bilden oder das Nachsprechen und Heraushören von isolierten Lauten können Anzeichen dafür sein (vgl. Sarimski, 2017, S. 131). Überdies stellt Sarimski fest, dass rund 5-7% der Kinder von einer solchen Beeinträchtigung betroffen sind (vgl. ebd.).

Statistisch gesehen ist es somit gut möglich, dass von 25 Schulkindern einer Klasse eins bis zwei Schülerinnen und Schüler diese Problematik aufweisen.

Auf die weitere Schullaufbahn dieser Kinder blickend, stellt Stevenson fest: „It is clear that language processing disabilities lie at the core of most children’s reading problems“ (Stevenson; zitiert nach Grimm, 2003, S. 171). Da die Lesekompetenz als wesentlicher Indikator für den Bildungserfolg gilt (vgl. Barnitzky, 2015, S. 135-136), sind Herausforderungen in der Schulkarriere dieser Kinder absehbar.

Auf ihre sonderpädagogischen Bedürfnisse wird im Kanton Zürich meist integrativ in Form eines individualisierenden und integrativen Unterrichts mit entsprechenden Rahmenbedingungen eingegangen (vgl. Volksschulamt Kanton Zürich n. d.). Viele Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten besuchen als sonderpädagogische Massnahme die Logopädietherapie.

Wie Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettau Szaday betonen, bestehen in der Schweiz bezüglich schulischer Integration relativ unklare Regelungen. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen werden sowohl integrativ in Regelklassen als auch separat in Sonderschulen gefördert. Da das Schulsystem der Schweiz föderalistisch aufgebaut ist, sind die Unterschiede in den Kantonen bezüglich Umsetzung der Integration gross (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 30). Das Schweizerische Bundesgesetz schreibt zur Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz), dass wenn immer möglich integrative Schulungsformen umzusetzen sind (vgl. ebd., S. 31).

Über Ressourcen und Belastungen von Vätern mit geistig und oder körperlich behinderten Kindern liegen einige Forschungsergebnisse vor (vgl. Eckert 2012; Hinze 1999). Es ist anzunehmen, dass gewisse Aspekte dieser Studien auch auf Väter von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen übertragbar sind.

Die Auseinandersetzung mit der Problematik von Spracherwerbsschwierigkeiten ist für meinen Arbeitsalltag sehr bedeutsam, um einerseits mein Wissen zu erweitern, andererseits auch um die Seite der betroffenen Eltern kennenzulernen. Für mich als Heilpädagogin, welche versucht den Eltern mit Echtheit, Empathie und Kongruenz zu begegnen, ist es von grosser Wichtigkeit zu erfahren wie ihr Familienalltag aussieht und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert werden. Dabei möchte ich den Fokus auf Väter legen, um ihre Sicht und Erfahrungen zu ermitteln, da diese noch weniger erforscht wurden.

Durch diese Forschungsarbeit verspreche ich mir einen horizonterweiternden Einblick in den Väteralltag mit einem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten. Ich erhoffe mir daraus positive, förderliche Effekte auf meine Unterrichtssituation, die Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern, sowie etwaige, spätere Beratungstätigkeiten.

Für meine Untersuchung kommen Väter in Frage, deren Kind eine diagnostizierte Spracherwerbsbeeinträchtigung hat, welche gemäss ICD-10 folgendermassen aussieht:

1. Beginn ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit;
2. Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind;
3. Stetiger Verlauf ohne Remissionen und Rezidive.

Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie die Ressourcen und Belastungen von Vätern mit spracherwerbsverzögertem Kind aussehen und wie diese ihr Kind unterstützen.

Andere Störungen, die Belastung anderer Familienmitglieder oder der Partnerschaft werden in dieser Arbeit nicht besprochen.

Oftmals taucht in der Fachwelt im Zusammenhang mit der Spracherwerbsbeeinträchtigung auch die Zweitspracherwerbthematik auf. Dazu stellt Bürki fest, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder häufiger logopädisch abgeklärt werden als monolingual aufwachsende (vgl. Bürki, 2014, S. 30), was in dieser Arbeit nicht untersucht wird.

Ferner hat auch der soziokulturelle Hintergrund der Väter entscheidenden Einfluss auf das Belastungserleben (vgl. Cabrera und Tamis-Le Monda, 2013, S. 221-278). Dieser wird aber in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt.

2 Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand

In diesem Kapitel werden für die Fragestellung relevanten Begriffe definiert. Theorien vorgestellt sowie der aktuelle Forschungsstand beschrieben.

2.1 Begriffsdefinitionen

Sprachentwicklungsschwierigkeit

Sprachliche Entwicklungsschwierigkeiten gehören zu den Psychischen und Verhaltensstörungen und werden gemäss ICD-10 als Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache bezeichnet.

Bei einer Sprachentwicklungsstörung können verschiedene Bereiche der sprachlichen Entwicklung beeinträchtigt sein, die sich auf unterschiedliche Weise manifestieren, wie „einem nicht altersgemässen Wortschatzumfang, der Schwierigkeit, Sätze unter Beachtung von morphologischen und syntaktischen Regeln zu bilden, oder einzelne Laute heraushören oder aussprechen zu können“ (Sarimski, 2017, S. 131). In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Spracherwerbsstörung, Spracherwerbsverzögerung und Spracherwerbsschwierigkeit als Synonyme verwendet, wobei es sich bei allen um eine Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung handelt. Für die Studienteilnahme gehörten alle Väter deren Kind irgendeine Form von Spracherwerbsschwierigkeit aufweist, zur Zielgruppe, sodass auf die exakte Erfassung der Diagnosen verzichtet wurde.

Ressourcen

Für den Begriff Ressourcen wird die Definition von Bamberg, Busch und Ducki verwendet: „Ressourcen sind Faktoren, die Entwicklungspotentiale und Gesundheit fördern, die Handlungsregulation, Selbstorganisation und den Umgang mit Stress unterstützen oder erleichtern. Ressourcen können durch Merkmale der Situation (situative Bedingungen) oder durch Merkmale der Person (personale Bedingungen) gegeben sein“ (Bamberg, Busch und Ducki, 2003, S. 55).

Belastungen

Belastungen werden in dieser Arbeit gemäss der Definition nach der DIN EN ISO 10075 – 1 (1a) wie folgt gefasst: „Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von aussen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“ (Metz und Rothe, 2017, S. 7).

Bernhard und Wermuth meinen dazu:

Das Individuum erlebt die Beanspruchung seiner Ressourcen als subjektive Belastung. Das Ausmass und die Qualität dieser Beanspruchung hängen davon ab, wie gut sich Anforderung und Ressourcen decken. D. h. dass es entweder zu einer sinnvollen Herausforderung oder zu einer Überbelastung kommt. (Bernhard und Wermuth, 2011, S. 12)

2.2 Die Sprache und Sprachentwicklung

Im folgenden Kapitel werden die Sprache und die Sprachentwicklung thematisiert.

Von Grimm wird die Wichtigkeit der Sprache in unserem Leben betont, denn sie ermöglicht uns Menschen unsere Empfindungen auszudrücken und miteinander zu kommunizieren. Ferner weist Grimm auf den Zusammenhang zwischen den sprachlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten hin. Die Sprache ermöglicht in der frühen Kindheit Einblick in das kindliche Denken, welches als Grundlage für Prognosen über die kindliche Entwicklung genutzt wird (vgl. Grimm, 2003, S. 15-16).

2.2.1 Wie lernen Kinder sprechen?

Aufgrund der Forschung der letzten 30 Jahre zum frühkindlichen Spracherwerb geht man heute von folgender Theorie aus (vgl. B i, 2014, S. 23): „In diesem Sinne ist der hochkomplexe Prozess der Sprachentwicklung das Ergebnis vielfältiger bio- psycho- sozialer Interaktionsprozesse, d. h.

beeinflusst sowohl von Faktoren, die im Individuum selbst als auch in seiner Umwelt liegen“ (Bürki, 2014, S. 23).

Sobald sie die Voraussetzungen dazu haben, wollen Kinder von sich aus sprechen lernen. Dazu benötigen sie ein unterstützendes Umfeld, welches ihnen ermöglicht, Interesse und Begeisterung für die Sprache aufzubringen, sowie den Aufmerksamkeitsfokus darauf zu richten (vgl. Bürki, 2014, S. 24).

Der kindliche Einstieg in die Sprache erfolgt dadurch, dass sie „einzelne Einheiten aus einem Wortbad heraushören“ (Grimm, 2003, S. 16). Daraus werden Regeln abgeleitet und erste Wörter produziert (vgl. ebd.).

Zwei zentrale Voraussetzungen müssen Kinder gemäss Zollinger erfüllen, um die Sprache zu entdecken. Einerseits ist dies die Fähigkeit des Vorstellungsaufbaus, indem sie sich etwas vorstellen können, das nicht vorhanden ist und andererseits das Verlangen dem Gegenüber (Du) etwas zu erzählen (vgl. Zollinger, 2008, S. 10).

Zollinger betont, dass es für den Vorstellungsaufbau grundlegend ist, dass Kinder durchs Spiel die Möglichkeit haben mit allen Sinnen Erfahrungen mit Gegenständen zu sammeln, um diese begreifen und deren Funktion erfahren zu können. Dadurch realisieren die Kinder, dass sie durch ihre Handlungen etwas bewirken oder verändern können, das zu einem bedeutungsvollen Ergebnis führt. Indem das Kind auf etwas nicht Vorhandenes Bezug nimmt, „schafft es den Übergang vom Handeln zum Denken“ (Zollinger, 2008, S.10-11).

Auch die Ich-Entwicklung ist, wie Zollinger konstatiert, für die Sprachentwicklung relevant. Durch die im zweiten Lebensjahr gewonnene Mobilität kann das Kind die Nähe und Distanz zu den Bezugspersonen mitbestimmen, sowie die Umwelt erkunden, was zu ersten Auseinandersetzungen führen kann. Das Wort „nein“ wird zentral, welches einerseits beim Kind negative Gefühle auslöst, andererseits von ihm selbst in der Trotzphase eingesetzt werden kann. Es bemerkt, dass es manchmal gleich fühlt und denkt wie seine Mitmenschen (Identifikation), in anderen Situationen hingegen ganz anders (Individuation) (vgl. ebd., S. 11-12).

Durch den Vorstellungsaufbau gelingt es dem Kind „ein Bild von sich zu entwickeln“, sein Spiegelbild zu erkennen, „sich beim Namen zu nennen“ und dann mit ICH zu bezeichnen (ebd.).

Zollinger hält fest, dass es in der Sprache immer um eine „Dreieckssituation“ geht, die von einer Person auskommt, sich an eine zweite wendet und sich auf „etwas Drittes, d. h. auf einen Gegenstand oder später ein Thema“, bezieht (ebd., S. 12). Dies ist für die Entdeckung der Sprache als Medium essenziell. Anfänglich geschieht dies durch „triangulären Blickkontakt“, welcher zwölf bis achtzehnmonatigen Kindern als kommunikatives Ausdrucksmittel dient. Durch dieses Erfragen mit Blickkontakt und die Antworten der Bezugsperson lernt das Kind „Wörter mit Gegenständen und Handlungen zu verknüpfen“ (ebd., S. 13).

Somit baut sich, wie Zollinger betont, das Sprachverständnis langsam auf und die ersten Wörter werden gebildet. Dabei ist alles noch unmittelbar an die vorhandenen Gegenstände geknüpft. Der Vorstellungsaufbau gegen Ende des zweiten Lebensjahres ermöglicht es dem Kind über Nichtvorhandenes zu sprechen. In diesem Alter beginnen die Kinder festzustellen, dass sie sowohl durch Handlungen als auch durch Worte etwas bewirken können. „Dies ist die eigentliche Entdeckung der Sprache“ (Zollinger, 2008, S. 13). Um sein sprachliches Wissen zu vergrössern, stellt das Kind

ununterbrochen Fragen und erweitert dadurch seinen Wortschatz explosionsartig. Bald schon kann es mit den zur Verfügung stehenden Wörtern erste Sätze zu Alltagssituationen bilden (vgl. ebd., S. 13-14). Die frühe Sprachentwicklung, so hebt Sarimski hervor, verläuft bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres sehr unterschiedlich, sodass zuvor noch keine Prognosen erfolgen sollten (vgl. Suchodoletz; zitiert nach Sarimski, 2017, S. 122).

In der untenstehenden Abbildung 1 wird die kindliche Sprachentwicklung zwischen 8 bis 28 Monaten dargestellt.

Alter	Entwicklungsschritte
8 – 10 Monate	Wortverständnis
10 – 13 Monate	Wortproduktion
18 – 20 Monate	Wortexplosion
20 – 24 Monate	Wortkombinationen
Ab 28 Monate	Grammatik

Abbildung 1: Kindliche Sprachentwicklung zwischen 8 bis 28 Monaten (Grimm, 2003, S. 35)

2.2.2 Welches sind die verschiedenen Bereiche der Sprache?

Anschaulich beschreibt Tracy die Sprache als Paket einer geballten Ladung an Information, welche die verschiedenen sprachlichen Kompetenzen umfasst und in Abbildung 2 dargestellt ist. Es beinhaltet die **Phonologie**, bei welcher es um die Regeln der Lautkombination der entsprechenden Sprache geht. Bei der **Prosodie** stehen die melodischen und rhythmischen Eigenschaften der Wörter und Sätze sowie deren Betonung im Zentrum. Die Fähigkeit die Bedeutung der Wörter (des Inhaltes) zu erkennen, ist die **Semantik**. Zum Bereich der **Syntax** zählen der Satzbau und die Kombination von Satzgliedern zu Sätzen. Durch die **Morphologie** wird der Aufbau der Wörter und deren Anpassung an den Satz geregelt. Die **Pragmatik** ist das Wissen über die angemessene Sprachverwendung (vgl. Tracy, 2008, S. 25-32).

Abbildung 2: Das Sprachpaket - eine geballte Ladung Information (Tracy, 2008, S. 25)

2.4 Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung

Im folgenden Kapitel werden Spracherwerbsschwierigkeiten und deren elterliche Beobachtungen besprochen. Des Weiteren werden die Auswirkungen von Spracherwerbsschwierigkeiten erläutert.

2.4.1.1 Was ist eine Spracherwerbsverzögerung beziehungsweise eine Spracherwerbsstörung?

Spracherwerbsstörungen, konstatiert Gold, treten mit einer Prävalenz von 7:100 auf. Sie manifestieren sich im „rezeptiven und oder expressiven Sprachgebrauch“ (Gold, 2011, S. 132). Des Weiteren kann auch die Pragmatik davon betroffen sein (vgl. ebd.). Gold definiert sie folgendermassen:

Von einer sogenannten Sprachentwicklungsstörung oder Entwicklungsdysphasie (SSES; englisch: Specific Language Impairment; SLI) spricht man, wenn es sich um eine spezifische Störung handelt, die auf den Bereich der Sprache beschränkt ist und für die keine offenkundigen Ursachen vorliegen, d. h. keine sensorischer oder neurologischer Beeinträchtigungen oder pervasive Primärstörungen wie beispielsweise mentale Retardierung, ein frühkindlicher Autismus oder eine schwere Verhaltensstörung. (Gold, 2011, S. 132)

Gold stellt fest, dass die Sprachentwicklung dieser Kinder langsamer und verspätet erfolgt. Dabei gelingt es ihnen oftmals besser die Sprache zu verstehen als sie zu produzieren. Eine Spracherwerbsschwierigkeit tangiert häufig die Grammatik stärker als die Semantik oder die Pragmatik (vgl. Gold, 2011, S. 132). Die „nonverbale Intelligenz der Kinder“ liegt im normalen Bereich (ebd.).

Kinder, welche nach sorgfältigen Abklärungen spät zu sprechen beginnen, werden als *Late Talkers* bezeichnet. Per Definition im deutschsprachigen Raum, international ist sie nicht einheitlich, sind das Kinder, welche „im Alter von 24 Monaten noch weniger als 50 Wörter sprechen oder noch keine Zweiwortsätze bilden“ (Sarimski, 2017, S. 121). Bei unter dreijährigen Kindern „wird von einer Entwicklungsverzögerung gesprochen“ (Gold, 2011, S. 132).

30-50% der *Late Talkers* können ihren Sprachverzug bis zu ihrem dritten Geburtstag aufholen. Sie werden als *Late Bloomers* bezeichnet (vgl. Sarimski, 2017, S. 122). Erst wenn die Kinder drei Jahre alt sind, wird der Begriff Sprachentwicklungsstörung verwendet (vgl. Gold, 2011, S. 132). Wie Sarimski schreibt, sind etwas mehr Jungen als Mädchen von einer Spracherwerbsschwierigkeit betroffen (vgl. Sarimski, 2017, S. 122).

Es wird eine Abgrenzung zwischen Sprechstörungen wie „Stottern, Poltern oder Stammeln“, bei denen es um die Beeinträchtigung der „motorisch-artikulatorischen Fertigkeiten“ geht und Sprachentwicklungsstörungen gemacht (Gold, 2011, S. 133).

2.4.2 Den Eltern fallen sprachliche Schwierigkeiten auf und dann?

Vielen Eltern von Kindern, welche mit zwei oder zweieinhalb Jahren noch nicht mit Sprechen begonnen haben, bemerken meist auch andere Verhaltensauffälligkeiten, wie beispielsweise Schwierigkeiten beim Spielen, Ängstlichkeit, Schüchternheit oder Waghalsigkeit (vgl. Zollinger, 2008,

S. 9). Wie Bürki feststellt, kann dies für einige Eltern Anlass sein, ihr Kind von Fachpersonen untersuchen zu lassen. Bei der Abklärung ist essenziell das Kind als Ganzes und sein Umfeld genau zu analysieren, sowie allfällige Verhaltensauffälligkeiten näher zu betrachten. Die Sprachprobleme des Kindes müssen eingeordnet werden. Sind es „normale Spracherwerbsschwierigkeiten“? Bringen die sprachlichen Auffälligkeiten „spezifische individuelle Schwierigkeiten“ zutage oder deuten sie auf ein „dysfunktionales Verarbeitungs- und Interaktionsmuster zwischen Eltern und Kind“ hin (Bürki, 2014, S. 18)? Neben der Frage nach den Ursprüngen der Sprachschwierigkeiten muss zudem analysiert werden, wie sich diese Problematik auf andere Entwicklungsbereiche ausgewirkt hat, um allenfalls Unterstützung durch andere Fachpersonen einzuleiten (vgl. ebd., S. 39).

Bürki konstatiert, dass sich bei jungen Kindern „verschiedene Probleme der körperlichen, psychischen und geistigen Entwicklung“ oftmals in Form einer Spracherwerbsschwierigkeit zeigen „und die frühe Sprachentwicklung als einer der störungsanfälligsten Bereiche der kognitiven Entwicklung gilt“ (ebd., S. 17). Demzufolge sind die von einer Spracherwerbsschwierigkeit betroffenen Kinder sehr verschieden (vgl. Grimm; Rescorla; Bürki; zitiert nach Bürki; 2014, S. 17).

2.4.3 Wie kommt es zu einem verzögerten Spracherwerb?

Gold stellt fest, dass sowohl bei der Spracherwerbsverzögerung als auch bei der Spracherwerbsverzögerung einerseits „genetische Ursachen“ vermutet werden (Gold, 2011, S. 132). Andererseits werden auch Ansätze diskutiert, dass sie durch „Defizite in der Funktionsweise des informationsverarbeitenden Systems im Gehirn“ hervorgerufen werden (ebd.). Dabei ist die „auditive Wahrnehmung und die Lautverarbeitung im Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis“ beeinträchtigt, was sich beim „Nachsprechen von Zahlen und Kunstwörtern“ äussert (ebd.). Diese Kinder „verarbeiten sprachliche Informationen langsamer und in unangemessenen kleinen Einheiten, was zunächst den Aufbau des Wortschatzes und später die Analyse grösserer schriftsprachlicher Texte erschwert“ (Gold, 2011, S. 132).

Unerlässlich für eine Diagnose ist der Ausschluss von „organischen Ursachen wie Hörstörungen“, welche unterschiedlichen Ursprungs sein können (ebd.). In der Fachwelt werden auch „psycho-soziale Risikofaktoren“ mit Sprachentwicklungsstörungen in Verbindung gebracht (ebd.). Diese werden nicht als Auslöser angesehen, sondern haben entweder verstärkende oder entlastende Auswirkungen auf den Schweregrad und den Verlauf der Verzögerung (vgl. ebd.).

2.4.4 Auswirkungen von Spracherwerbsverzögerungen

Ein verzögerter Sprechbeginn wird als Risikofaktor für die Entwicklung einer möglichen späteren Sprachentwicklungsstörung angesehen (vgl. Bürki, 2014, S. 18). Während gemäss Gold fast die Hälfte der *Late Talkers* ihren sprachlichen Verzug bis zum dritten Geburtstag aufzuholen vermag, bildet sich bei der anderen Hälfte eine Sprachentwicklungsstörung heraus (vgl. Gold, 2011, S. 132). Anschaulich wird dies nachfolgend in Abbildung 3 dargestellt.

Damit steht Fachpersonen der Frühförderung mit der Beschwichtigung von Eltern nicht bedrohter Kinder und möglichst früher Erfassung und Behandlung bedrohter Kinder eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe zu (vgl. Bürki, 2014, S. 19).

Spracherwerbsschwierigkeiten gehen oftmals mit „Problemen auf der psychosozialen Ebene sowie schulischen Problemen beim Schriftspracherwerb“ einher (Gold, 2011, S. 132).

Auf der psychosozialen Ebene lässt sich gemäss Sarimski Mühe in der sozialen Partizipation feststellen, da die Kinder mit Sprachentwicklungsschwierigkeiten sich selbst, ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht adäquat einbringen können (vgl. Sarimski, 2017, S. 140). Dies kann bei den Kindern zu sozialem Rückzug führen, der auch negative Folgen auf die sozial-emotionale Entwicklung nach sich zieht (vgl. ebd.).

Zollinger zieht daraus Schlussfolgerungen für die Schule. Obwohl sich die meisten Kinder mit anfänglichen Spracherwerbsbeeinträchtigungen bis zum Schulalter verbal gut ausdrücken können, haben viele Schwierigkeiten mit dem Schriftspracherwerb, da sie den Zusammenhang zwischen Buchstaben und Wörtern noch nicht erkennen, sodass sie das Lesen und Schreiben langsamer lernen (vgl. Zollinger, 2008, S. 18).

Erschwerend kommt hinzu, dass viele dieser Kinder aufgrund ihrer Problematik noch immer Schwierigkeiten im Zuhören haben, was Verträumtheit, Unruhe, mangelnde Konzentrationsfähigkeit und Verhaltensauffälligkeiten zur Folge haben kann. Durch diese Verhaltensweisen entgehen diesen Kindern oftmals mündliche Erklärungen der Lehrperson (vgl. Zollinger, 2008, S. 18).

Abbildung 3: Risikokinder mit Identifikation und Verlauf (Grimm, 2003, S. 205)

2.4.5 Wie werden Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten unterstützt?

Sarimski stellt drei Formen von Frühinterventionen bei spätem Sprechbeginn vor. Eine ist *Watchful Waiting*, bei welcher die Sprachentwicklung halb- oder vierteljährlich beobachtet wird. Bei allfälliger Stagnation, wird eine Therapie eingeleitet. Zur zweiten Form gehören *elternbasierte Interventionen und Beratungen*, wie das Heidelberger Elterstraining der frühen Sprachförderung (HET; Buschmann 2011) sowie das Elterstraining „Schritte in den Dialog“ (Möller/Spreen–Rauscher 2009; Möller 2012), welche sich beide ans kanadische „Hanen Program for Parents of Children who are Late Talkers“

anlehnen (vgl. Sarimski, 2017, S. 125-126). Gold stellt dazu fest, dass diese indirekte Art von Intervention meist nur über die Mütter, welche die Termine wahrnehmen, läuft. Obschon die Akzeleration der Sprachentwicklung durch diese Massnahmen in Evaluationsstudien nachgewiesen wurde, sind diese Förderansätze in Deutschland wenig verbreitet (vgl. Gold, 2011, S. 172). Es liegen dazu nur Zahlen aus Deutschland vor, welche aber mit der Situation in der Schweiz vergleichbar sind. Bei der dritten Form, den „*kindzentrierten Interventionsmethoden*“, arbeitet die therapeutische Fachkraft mit dem Kind selbst“ (Sarimski, 2017, S. 127).

Gemeinsam an den „*eltern- und kindzentrierten Therapieformen*“ ist, dass die „*Inputspezifizierung*“ einen grossen Stellenwert hat (Sarimski, 2017, S. 128). Gemäss Sarimski wird davon ausgegangen, dass Kinder mit verzögertem Spracherwerb mit der Verarbeitung alltäglicher, verbaler Beiträge des Umfeldes Schwierigkeiten haben. Dementsprechend bekunden sie Mühe im Erlernen von Ausdrücken und mit der Identifikation von grammatikalischen Gesetzmässigkeiten. Zur Unterstützung des sprachlichen Verarbeitungsprozesses werden essentielle verbale Ausdrücke stark frequentiert in gemeinsame, situationsbezogene Handlungen eingebaut bis sich das Kind die sprachlichen Begriffe zu eigen machen kann (vgl. Sarimski, 2017, S. 128).

Beide Interventionsformen haben bei Evaluationen erfolgsversprechende Resultate geliefert, die zeigen, dass dadurch der Sprachrückstand von einigen Kindern wieder aufgearbeitet werden kann (vgl. ebd. S. 129).

Ebenso werden bei Schwierigkeiten im Wortschatzaufbau, im Grammatikerwerb oder in der Aussprache den Kindern Worte, beziehungsweise grammatikalische Zielstrukturen in hoher Frequenz in einem geeigneten Lernumfeld angeboten. Dies ermöglicht dem Kind eine bessere Verarbeitung des sprachlichen Inputs (vgl. ebd. S. 134-135). Auch für Kinder mit Redeflusschwierigkeiten und selektivem Mutismus sind systematische Förderprogramme vorhanden (vgl. ebd. S. 143-146).

Neben den von den Fachleuten durchgeführten oder initiierten Interventionen gibt es auch einfache Handlungen, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen. Dazu hebt Sarimski hervor, wie Fachkräfte die Eltern sensibilisieren, entwicklungsförderliche Bedingungen für ihr Kind zu schaffen, indem sie einfachere Ausdrücke verwenden, grundlegende Wörter häufig repetieren und auf die „Herstellung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus in der Kommunikation achten“ (Sarimski, 2017, S. 126).

Auch die Autorinnen Brügge und Mohs bieten Eltern Anregungen zur Sprachförderung im Alltag. Sie ermutigen die Eltern vor allem die Sprechfreude des Kindes durch gemeinsames Spiel oder durch gemeinsame Handlung zu wecken (vgl. Brügge und Mohs, 2013, S. 76–98). Die Autorinnen heben die Rolle des elterlichen Sprachvorbilds hervor und zeigen, dass es fundamental ist, dass die Eltern langsam und deutlich mit ihrem Kind sprechen. Hilfreich ist, wenn Gesprächssituationen geschaffen werden, in denen das Kind ohne Zeitdruck sprechen kann. Dabei ist die Herstellung des Blickkontaktes zentral. Mannigfaltige Sprechmöglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz offener Fragen. Auch das sprachliche Begleiten von Alltagssituationen kann förderlich sein. Korrigierende Rückmeldungen können eingesetzt werden, denn dadurch hört das Kind, wie das Wort richtig klingt. Ferner bereitet es Spass und ist zugleich sprachförderlich, gemeinsam zu singen, Reime aufzusagen und Spiele zu machen. Ebenso hat der Kontakt zu Gleichaltrigen einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes, da Kinder voneinander lernen. Brügge und Mohs bemerken, dass es

für einige Kinder unangenehm ist vor anderen Erwachsenen etwas erzählen zu müssen, sodass solche Situationen vermieden werden sollten (vgl. Brügge & Mohs, 2013, S. 76–98).

Die gemeinsame Buchbetrachtung nimmt eine Schlüsselposition ein, wobei auf eine gemütliche Atmosphäre geachtet werden sollte. Weiter besteht die Wichtigkeit, dass das Kind genug zu Wort kommt (ebd., S. 101-103). „Auch das elterliche Vorlesen fördert die Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen, die frühe Schriftlichkeit und die späteren Leseleistungen“ (Gold, 2011, S. 171). Insbesondere das dialogische Vorlesen, bei welchem die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson im Vordergrund steht, ist sehr erfolgsversprechend. Dabei erzählt das Kind viel zu den Bildern im Buch, wobei die erwachsene Person auf die Aussagen des Kindes eingeht (vgl. ebd.).

Ebenfalls haben eigene und gemeinsame Lesesituationen, Gespräche über die Lektüre und deren Wertschätzung, sowie die Lesevorbildfunktion der Eltern einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes (vgl. Barnitzky, 2015, S. 149).

Zusammenfassend kann eine akzeptierende Grundhaltung der Eltern dem Kind gegenüber als förderlicher Einfluss auf dessen (sprachliche) Entwicklung betrachtet werden (vgl. Largo, 2003, S. 350). Wichtig ist oft und mit Freude mit dem Kind zu kommunizieren, denn jede Interaktion und jedes Spiel mit dem Kind ist gleichzeitig auch Sprachförderung (vgl. Tracy, 2008, S. 167 und 201). Am besten gelingt dies im Alltag, wenn die Kinder Gelegenheit haben Sprache zu erleben und anzuwenden. Dabei hören die Eltern dem Kind zu, bestätigen es und stellen ihm Fragen (vgl. Largo, 2003, S. 351).

2.5 Die Vaterrolle

Auf die Erörterung des kindlichen Spracherwerbs folgt ein Überblick über die Vaterrolle und die Bedeutung des Vaterseins für die Entwicklung eines Kindes. Danach wird auf die väterliche Beteiligung und den Einfluss der Väter auf die kindliche Sprache eingegangen.

2.5.1 Wie sieht die Vaterrolle aus?

„Engagierte Väterlichkeit ist zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Alltagskultur geworden“ (Gersterkamp, 2007, S. 97). „Generell haben kulturelle Modernisierungsprozesse, die ihren Niederschlag auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz von anderen Gemeinschaftsformen und in den angepassten gesetzlichen Rahmenbedingungen finden, dazu beigetragen, dass die gesellschaftlichen Erwartungen an Mütter und Väter zu einem Wandel der Rollen geführt haben“ (Sabla, 2009, S. 22). Gleichwertige berufliche Ausbildung beider Elternteile haben zur Folge, dass die Männer vermehrt auch Haushalts- und Erziehungsaufgaben übernehmen (vgl. Gersterkamp, 2007, S. 111). Kallenbach behauptet, dass die häufigere Beteiligung an Betreuungsaufgaben durch die Väter zu einer Verbesserung der innerfamiliären Kontakte führt (vgl. Kallenbach, 2002, S. 3).

Cyprian nimmt Bezug auf Lamb (1987), welcher ein neues Vaterschaftskonzept entwarf, bei welchem dem Vater nicht nur die Ernährerrolle zuteil wird, sondern auch seinem „Engagement“ in der Interaktion mit dem Kind Beachtung geschenkt wird. Eingeteilt wird dieses in drei Bereiche. Der erste ist der Einsatz in Form von „direkter Interaktion“ mit dem Kind (Cyprian, 2007, S. 24-25). Die „Verfügbarkeit für kindbezogene Aufgaben“ gehört zum zweiten Bereich und die „Verantwortlichkeit für das gesamte Wohlergehen“ des Kindes zum dritten (ebd.). Sie fügt an, dass der Begriff

Verantwortung bei neueren Definitionen von Vaterschaft entscheidend ist, welcher auf alle Lebensbereiche des Kindes übertragbar ist und als signifikantes Gütekriterium der Vater-Kind-Beziehung erachtet wird (vgl. Herlth; zitiert nach Cyprian, 2007, S. 25).

2.5.2 Welche Bedeutung hat das „Vatersein“?

Für Ballnik ist das „Vatersein“ eine Haltung. Dabei ist fundamental, dass Väter das Kind mit „Kopf und Herz annehmen, schützen, pflegen und führen“ (Ballnik, 2011, S. 149). Sie sollen ihrem Kind Geborgenheit vermitteln. Basierend auf der Liebe kann die Autorität des Vaters ausgebaut werden (vgl. Ballnik, 2011, S. 149).

Mit seiner Väterpyramide, zu sehen in Abbildung 4, stellt Ballnik die wesentlichen Merkmale einer guten Vater-Kind-Beziehung vor. Dabei betont er, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität der mit dem Kind verbrachten Zeit letztendlich für die Beziehung entscheidend ist (vgl. ebd., S. 149).

© design by koppenwallner, Salzburg

Abbildung 4: Väterpyramide (angepasst nach Ballnik, 2011, S.151)

Die Väterpyramide von Ballnik besteht aus vier Ebenen. Die erste, das Fundament der Vater-Kind-Beziehung enthält fünf Elemente. Eines ist **Zuneigung zeigen**, was durch Blickkontakt, Körperkontakt und herzliches Zusammensein erreicht werden kann (vgl. Ballnik, 2011, S. 152). Das zweite Element ist **Vertrauen geben**, indem das Kind realisiert, dass es sich auf seine Bezugspersonen verlassen kann, lernt das Kind „sich selbst und der Welt zu vertrauen“ (ebd.). Zu **gemeinsam Zeit verbringen**, dem dritten Element, meint Ballnik, dass dies die Grundvoraussetzung für die Beziehung ist. „Kontinuität und Beständigkeit in den alltäglichen Dingen festigt die Vater-Kind-Beziehung“ (Ballnik, 2011, S. 152-153). Die vierten und fünften Elemente **Sicherheit geben** und **verlässliche Regeln** setzen sind wesentlich, denn dadurch erleben die Kinder, dass auf ihre Väter Verlass ist und empfinden dadurch Geborgenheit. Unerlässlich ist dabei das Setzen und Einhalten von Grenzen. Das Kind muss erleben, dass seine Machenschaften „den Vater mit **Stolz** erfüllen“ (ebd., S.153), was durch Element fünf sichtbar wird.

Dies hat dann positive Auswirkungen auf sein Selbstvertrauen und die Entfaltung seiner Talente (vgl. ebd., S.153).

Auf dieser Basis bauen die weiteren Bausteine der Pyramide auf. Auf der zweiten Ebene lassen sich, als sechstes Element, **gemeinsame Unternehmungen finden**. Kinder lieben neben dem alltäglichen Zusammensein mit ihrem Vater aussergewöhnliche Dinge zu unternehmen wie dies in der Natur oder bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten der Fall ist (vgl. ebd., S. 154-155). Einen hohen Stellenwert hat die **Vorbildfunktion** des Vaters, welche das siebte Element darstellt. Die Kinder imitieren das Verhalten ihres Vaters. Beim achten Element betont Ballnik wie grundlegend die Art der Kommunikation des Vaters ist. Durch das väterliche **Zuhören** und Eingehen auf die Kinder fühlen sich diese respektiert. Massgebend für die Selbstständigkeit des Kindes ist das richtige Gleichgewicht zwischen **Nähe und Distanz** zum Kind zu haben, welches im neunten Element zum Tragen kommt (vgl. ebd., S. 157).

Folgend wird die dritte Ebene präsentiert. Auf die **Gewissensbildung**, welche Element zehn entspricht, hat der Vater ebenfalls einen grossen Einfluss, indem entscheidend ist, was er tut und wie er dem Kind „die notwendigen Grenzen setzt“ (ebd., S. 157). Dadurch wird dem Kind ermöglicht, zentrale Grundsätze und Wertvorstellungen zu übernehmen. Auch das elterliche Vorleben einer **liebvollen Partnerschaft**, Element elf, hat einen wesentlichen Einfluss auf das spätere Beziehungsverhalten der Kinder (vgl. Ballnik, 2011, S. 158).

Auf der vierten Ebene, der obersten der Pyramide, bildet der Ausdruck „**väterlicher Segen geben**“ mit dem zwölften Element den Abschluss der Pyramide. Darunter versteht Ballnik, das Loslassen können, wenn die Kinder erwachsen sind, obwohl die ewige Verbundenheit bestehen bleibt (vgl. Ballnik, 2011, S. 159).

2.5.3 Wie sieht die väterliche Interaktion aus?

Volz beschreibt Tätigkeiten, welchen Vätern gerne mit ihren Kindern nachgehen. Dazu gehören spielen, spazieren, an Schulanlässen teilnehmen und bei den Aufgaben helfen, ins Bett bringen und sportliche Aktivitäten (vgl. Volz, 2007, S. 212-214). Weniger häufig werden Beschäftigungen im Zusammenhang mit Waschen und Pflege genannt. Er teilt diese Aktivitäten in die Kategorien Schule und Pflege ein, wobei er feststellt, dass viele Väter die erstere bevorzugen (vgl. ebd.).

Kallenbach behauptet, dass Väter häufig mit ihren Kindern auf eine faszinierende, fröhliche und ungezwungene Art spielen oder Freizeitaktivitäten nachgehen, sodass sie zu den beliebtesten Spielgefährten gehören (vgl. Kallenbach, 2002, S. 2). Diese gemeinsamen Beschäftigungen ermöglichen den Aufbau einer engen, emotionalen Beziehung zwischen Vater und Kind (vgl. Kallenbach, 2002, S. 3; Vetsch Good, 2014, S. 68). „Dabei stellen vor allem Schmusen und Körperkontakt ein entscheidendes Mass für die Qualität des väterlichen Zuwendungsverhaltens dar“ (Kallenbach, 2002, S. 3).

2.5.4 Welchen Einfluss hat der Vater auf die kindliche Sprache?

Wie Knoth schreibt, hat eine gute Vater-Kind-Interaktion positive Auswirkungen auf die kindliche kognitive und moralische Entwicklung sowie die Entwicklung der Geschlechterrolle (vgl. Knoth,

2013, S. 21), woraus gefolgert werden kann, dass Väter einen entscheidenden Einfluss auf die kindliche Sprachentwicklung haben.

Folgend wird dies anhand der Studie von Pancsofar und Vernon-Feagans (2010) verdeutlicht. Ihre Untersuchung ist von grosser Bedeutung, da sie die Vater-Kind-Interaktion bei einer Bilderbuchbetrachtung, einer Form von Sprachförderung, analysiert. Diese Studie wurde bei Zwei-Elternteil-Familien mit wenig Einkommen in ländlichen Gegenden der USA bei 515 Kindern durchgeführt. Ermittelt wurde einerseits der Ausbildungsstand der Eltern. Andererseits wurde die Interaktion zwischen Mutter und sechs Monate altem Kind sowie Vater und Kind bei der Betrachtung eines Bilderbuches ohne Text bei ihnen zu Hause gefilmt. Ihre Sprache wurde transkribiert und ihr Wortschatz ausgewertet. Zudem wurde die kommunikative Sprachentwicklung des Kindes im Alter von 15 Monaten und 36 Monaten gemessen (vgl. Pancsofar & Vernom-Feagans, 2010, S. 450-463).

Insbesondere die Ergebnisse der Väter sind vielversprechend. Die Studie zeigt, dass wenn der Vater in der Interaktion mit dem Kind einen vielfältigen Wortschatz verwendet, dann weist das Kind im Alter von 15 Monaten fortgeschrittene, kommunikative Fähigkeiten und mit 36 Monaten eine weiter entwickelte expressive Sprachentwicklung auf. Dies ist unabhängig von der mütterlichen Bildung und von ihrem Sprachinput. Insbesondere der Sprachinput der Väter bei sechsmonatigen Kindern ist fundamental, da in dieser Phase die Väter weniger durch ihre gestikulierenden oder sprechenden Kinder unterbrochen werden. Zudem korreliert nur die mütterliche Bildung, nicht aber deren Wortschatz mit der kindlichen Sprachentwicklung. Durch diese Studie kommt die Wichtigkeit des Vaters in der kindlichen Sprachentwicklung zum Ausdruck. Zusammengefasst zeigt sich, dass der väterliche Sprachinput einen signifikanten Beitrag an die spätere kindliche expressive Sprachentwicklung leistet (vgl. ebd.).

Die Autorinnen betonen, dass nebst der väterlichen Bildung und deren Wortschatz auch andere Faktoren für die Sprachentwicklung des Kindes zentral sind. Sie erwähnen die familiäre Beziehung, die elterliche Erwerbstätigkeit und das nachbarschaftliche Umfeld. Zudem haben auch spezifische Lebensumstände der Familie, wie beispielsweise die Häufigkeit des mütterlichen und väterlichen Buchvorlesens und die Zeit, die der Vater mit dem Kind verbringt wesentliche Auswirkungen auf die kindliche Sprachentwicklung. Diese Aspekte wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt (vgl. ebd.).

2.6 Welche Belastungen hat ein Vater?

Im folgenden Kapitel werden zuerst allgemeine Belastungen und des Weiteren väterspezifische Belastungen erörtert, welche den aktuellen Forschungsstand darstellen.

2.6.1 Wie entstehen Belastungen?

„Leben bedeutet in einem permanenten dynamischen Akt die Balance zwischen Anforderungen und deren Bewältigung zu finden“ (Bernhard und Wermuth, 2011, S. 12). Stress oder Belastung wird als Verlust dieses Gleichgewichts verstanden (vgl. ebd.).

„Krankmachender Stress hingegen entsteht, wenn die erlebten Belastungen im Verhältnis zu den verfügbaren Ressourcen permanent unangemessen hoch sind und subjektiv als Überlastung erlebt werden“ (Bernhard und Wermuth, 2011, S. 14). Zu möglichen Gründen zählen, dass keine Erholungs- und Regenerationsphasen möglich sind, die Belastungen die vorhandenen Ressourcen

überragen oder die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht adäquat eingesetzt werden (vgl. ebd.).

Unter Stressoren werden äusserliche Anforderungsbedingungen verstanden, die eine Stressreaktion hervorrufen (vgl. Kaluza, 2018, S. 16). „Stressoren sind Störgrößen, welche unser Wohlbefinden beeinträchtigen und unsere Handlungsfähigkeit bedrohen“ (Eppel, 2007, S. 22). Diese können unterschiedlicher Art sein. Es werden „physikalische Stressoren (wie Lärm, Hitze, Kälte, Nässe) von körperlichen (schmerzhafte Reize, Verletzung, Nahrungsentzug, Bewegungseinschränkung) und chemisch verursachte, etwa durch Vergiftungen“ unterschieden (Kaluza, 2018, S. 16). Ebenso substantiell wie die äusseren Stressoren sind auch die individuellen „inneren“ Stressverstärker (vgl. Kaluza, 2018, S. 18). So kann die eigene subjektive Haltung zum Stressereignis und dessen Beurteilung zu einer Stressverstärkung führen. Als Beispiel für einen inneren Stressor kann der persönliche Perfektionismus angeführt werden (vgl. Kaluza, 2018, S. 17).

2.6.2 Auf welchen Ebenen treten Stressreaktionen auf?

Übersichtlich ist der Zusammenhang zwischen den äusseren Stressoren, den persönlichen Stressverstärkern und der Stressreaktion in Abbildung 5 erkennbar.

Abbildung 5: „Stressampel“ (Kaluza, 2018, S. 16)

Kaluza stellt fest, dass Stressoren Stressreaktionen in Form von Prozessen auslösen, welche sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren können (vgl. Kaluza, 2018, S. 17).

Dies ist einerseits die **körperliche Ebene**. Dabei kann es beispielsweise zu Schweissausbrüchen, muskulärer Anspannung oder schnellerem Puls kommen. Bei längerdauernder Belastung besteht die Gefahr von Erschöpfungszuständen (vgl. Kaluza, 2018, S. 16-17).

Mit der **behavioralen Ebene** ist das Verhalten des Menschen, welches auch für Aussenstehende beobachtbar ist, gemeint wie beispielsweise überhastetes, hektisches Verhalten beim Essen oder Sprechen. Möglich ist auch die vermehrte oder unkontrollierte Einnahme von Nahrungs-, Betäubungs-, Schmerz-, Beruhigungs- oder Aufputzmittel jeglicher Art, welche das Verhalten beeinflussen. Ebenso können Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten auftreten wie mangelnde Ordnung, Übersicht, Planung und Vergesslichkeit. Des Weiteren kann sich die Belastung durch einen

konfliktträchtigen Umgang mit den Mitmenschen äussern, der durch gereiztes Verhalten Familienmitgliedern gegenüber oder raschem Aufbrausen zu Tage kommt (vgl. Kaluza, 2018, S. 17). Die **kognitiv-emotionale Ebene**, bei welcher es um die Gedanken und Gefühle des Menschen geht, spielt sich intrapsychisch ab. Häufig vertreten sind die emotionalen Stressreaktionen, wobei unruhige, gehetzte, ängstliche, unzufriedene, ärgerliche und hilflose Verhaltensweisen beobachtet werden können. Ebenso können Selbstanschuldigungen, Grübeleien oder Konzentrationschwierigkeiten daraus resultieren (vgl. ebd.). Diese Stressreaktionen können sich wechselseitig beeinflussen. Im positiven Sinne wie dies etwa durch Sport oder erleichternde Konversationen möglich ist, kann Stress abgebaut werden. Im Negativen kann die Stressreaktion verstärkt werden (vgl. ebd.).

„Es ist in der Regel nicht nur das Ereignis als solches, das belastet oder uns herausfordert; verbunden damit sind eine Fülle alltäglicher Veränderungen, Behinderungen und Enttäuschungen, die das Leben in Krisensituationen erschweren“ (Eppel, 2007, S. 24). Entscheidend dabei ist die subjektive „Wahrnehmung, Bewertung und Verarbeitung“ der Betroffenen (Kaluza, 2018, S. 37).

2.6.3 Welche Belastungen haben Eltern eines beeinträchtigten Kindes?

Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die Beeinträchtigung eines Kindes mit Auswirkungen auf das elterliche Belastungsempfinden einhergehen.

Die Behinderung ihres Kindes führt bei den Eltern in der Regel zu einer tiefgreifenden seelischen Belastung, die jahrelang andauern kann. Dabei erleben die Eltern starke Gefühle von Bedrohung, Unsicherheit und Angst. Ihr Selbstverständnis ist erschüttert, ihre Lebenseinstellung, ihre Wertorientierung sowie ihr Lebenssinn sind grundsätzlich in Frage gestellt. Unter diesen Umständen sind die Eltern zunächst häufig völlig auf sich zurückgeworfen. (Hinze, 1999, S. 14)

Zahlreiche Studien zeigen, dass Eltern mit einem behinderten Kind ein höheres Belastungsempfinden aufweisen als Eltern, deren Kind altersgemäss entwickelt ist (vgl. Retzlaff, 2010, S. 59). Ein Grossteil der Untersuchungen zum Belastungserleben von Eltern mit einem beeinträchtigten Kind, sowie deren förderlichen Aspekte zur Anpassung an die herausfordernde Situation basiert auf Umfragen von Müttern (vgl. Sarimski, 2017, S. 397). Dies entspricht der Alltagspraxis, da Mütter oftmals die Hauptansprechperson der Familie sind (vgl. ebd.).

Mütter fühlen sich aufgrund der höchsten familiären Exposition sowohl innerhalb der Familie als auch in Bezug auf ablehnende Reaktionen der sozialen Umwelt am stärksten belastet (vgl. Retzlaff, 2010, S. 60). Retzlaff weist auf Studien hin, welche bei Eltern von entwicklungsbehinderten Kindern durchgeführt wurden. Wenn beide Elternteile gemeinsam befragt werden, unterscheidet sich ihre Einschätzung der Belastung nur geringfügig (vgl. ebd., S. 61).

2.6.4 Welche Belastungen weisen Väter mit einem Kind mit Spracherwerbschwierigkeiten auf?

Gemäss meiner Recherchen liegen keine Studien vor, welche explizit auf die mit meiner Fragestellung zusammenhängenden Belastungen eingehen. Daher werde ich auf Erkenntnisse aus allgemeinen Untersuchungen zu Eltern mit beeinträchtigtem Kind, zwei Studien zu Belastungen von Müttern mit

sprachentwicklungsgestörtem Kind sowie eine Untersuchung zum elterlichen Belastungserleben mit einem Kind mit einer frühen Spracherwerbsstörung zurückgreifen, die den aktuellen Forschungsstand darlegen. Diese werden folgend überblicksweise vorgestellt.

Dabei handelt es sich einerseits um die Studie von Palm und Eckert (2012) „Zur Lebenssituation von Vätern behinderter Kinder - eine Analyse möglicher Belastungen und Ressourcen“. Aufgrund der väterspezifischen Thematik zu Belastungen und Ressourcen wird sie für diese Arbeit als sehr geeignet eingestuft. Anhand der Informationen welche beim Forschungsprojekt „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind - aus der Perspektive der Eltern“ (Eckert 2006b) in Deutschland gewonnen wurden, konnten die Daten von 57 Vätern von behinderten Kindern (74% mit geistiger Behinderung, 42% mit Mehrfachbehinderung), ausgewertet werden. Die Väter hatten die beiden Fragebögen „Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder (SOEBEK)“ von Krause und Petermann (1997), sowie den „Fragebogen zur sozialen Lebensorientierung (SOC-Skala)“ von Antonovsky beantwortet. Die Kinder waren zwischen 2 und 20 Jahren alt. Ihr Durchschnittsalter betrug 9; 6 Jahre. Bei drei Kindern fehlte die entsprechende Angabe. Durch diese Studie konnte das Wissen über die väterliche Belastungssituationen und die väterlichen Ressourcen bei beeinträchtigten Kindern erweitert werden (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 157-188).

Auch in der Untersuchung von Hinze (1999) „Väter und Mütter behinderter Kinder - Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich“ stand der väterspezifische Aspekt im Vordergrund. Er untersuchte 1989 insgesamt 144 im Umkreis von Bonn lebende Elternteile, deren Kind eine Beeinträchtigung (geistig oder mehrfach behindert) hatte und zwischen drei und sechs Jahren alt war. Durch einen Fragebogen zu den „Faktischen Lebensverhältnissen“, einen Stressverarbeitungs-Fragebogen (SVF-S), einen Partnerschaftsfragebogen für Eltern und durch Befragung mit einem Explorationsleitfaden fand eine sehr umfassende Datenerhebung über mütterliche und väterliche Belastungen und deren Bewältigungsstrategien statt (vgl. Hinze, 1999, S. 41-61).

Die Relevanz der empirischen Studie von Vetsch Good zum „Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern, deren Kind eine frühe Spracherwerbsstörung aufweist“ (2014) ist wegen des Bezugs zur Spracherwerbsschwierigkeit für die vorliegende Arbeit gross.

An der 2012 durchgeführten Studie beteiligten sich 232 Deutschschweizer Elternteile. Deren Kinder besuchten eine logopädische Therapie, wovon 30.1% Mädchen und 69.1% Knaben waren. Die Altersspanne lag zwischen 2; 5 und 4; 5 Jahren (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 48-51) mit einem Durchschnittsalter von 3; 9 Jahren (vgl. Vetsch Good, 2012, S. 65).

Mittels vierteiligem, anonymen Fragebogen wurden die Daten ermittelt. Im ersten Teil wurden Angaben zur Person, zur kindlichen Entwicklung sowie zum Umgang der Bezugsperson mit der kindlichen Problematik erfasst. Mit der Kurzform des *Parenting Stress Index* (PSI) von Abidin (1995) wurde im zweiten Teil, welcher die Bereiche „Umgang mit dem Kind“, „Interaktionsgestaltung“ und „Kompetenzerleben der Elternrolle“ umfasst, das Belastungserleben erhoben (Vetsch Good, 2014, S. 50). Durch den „SOBEK“-Test konnten im dritten Teil die elterlichen Ressourcen sowie deren Bewältigungsverhalten erfasst werden. Im vierten Teil wurde durch Kurzform des Fragebogens „SOC“ das Kohärenzgefühl der Eltern untersucht (vgl. ebd., S. 49-50).

Ebenfalls für diese Arbeit bedeutsam ist die Studie von Limm und Suchodoletz (1998), welche mit einem eigenen Fragebogen das Belastungserleben von Müttern sprachgestörter Kinder untersuchten. Die Umfragen wurden über Sprachfördereinrichtungen, Fachpersonen der Logopädie, Pädiatrie und Psychologie in Deutschland verteilt, wobei insgesamt 98 Mütter daran teilnahmen. Das Alter der Kinder betrug zwischen 2; 7 und 11; 5 Jahre, mit einem Altersdurchschnitt von 7; 5 Jahren (vgl. Limm und Suchodoletz, 1998, S. 543-544).

Aufgrund der sprachlichen Thematik wird hier die Studie „Belastungen von Müttern sprachgestörter Kinder“ von Schaunig et al. (2004) besprochen. Die mütterlichen Belastungen wurden mittels „PSI“ ermittelt. An der Klinischen Abteilung Phoniatrie-Logopädie der Wiener Universitätsklinik wurde der Fragebogen an 63 Mütter, deren Kinder von einer Sprachentwicklungsstörung betroffen waren, verteilt (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 398). „Das Alter der Kinder lag zwischen 3; 0 und 6; 5 Jahren (Durchschnittsalter 4; 7 Jahre)“ (ebd.). 73% der Kinder waren Jungen, 17% Mädchen. 30 Kinder hatten die Diagnose „expressive Sprachstörung“, während bei 33 eine „rezeptive Sprachstörung“ festgestellt worden war (ebd.). „47% der Kinder waren Erstgeborene oder Einzelkinder, 38% Zweitgeborene, 9% Dritt- und 6% Viertgeborene“ (ebd.). Ihre Resultate wurden mit denjenigen einer parallelen Kontrollgruppe verglichen. 68% der Mütter der klinischen Stichprobe wiesen ein überdurchschnittlich hohes Erleben der Gesamtbelastung auf, während dies nur bei 1.5% der Mütter mit sprachlich unauffälligen Kinder zutrifft (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 395-403). Diese mütterliche Belastungsdifferenz zwischen sprachlich unauffälligen und auffälligen Kindern ist erheblich.

2.6.5 Systematischer Überblick über die vier Belastungsebenen

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse der oben besprochenen Autoren den vier Belastungsebenen von Eckert (vgl. Eckert, 2014, S. 20) zugeordnet und durch weitere Forschungsergebnisse ergänzt. „Die Relevanz der vier Ebenen sowie der zugeordneten Aspekte wird im Einzelfall durch die Faktoren des Alters und der individuellen Besonderheiten des Kindes, der persönlichen Eigenschaften und Ressourcen der Eltern sowie deren aktueller Lebenssituation geprägt sein“ (ebd.).

2.6.5.1 Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene Eltern-Kind Beziehung

Für die Qualität des Familienaustausches ist die kommunikative Kompetenz des Kindes entscheidend. Insbesondere das väterliche Belastungserleben wird von den Einschränkungen der Kommunikationsfähigkeit und der emotionalen Beziehungsentwicklung beeinflusst (vgl. Retzlaff, 2010, S. 42). Möglicherweise erschwert die mangelnde Kommunikationsfähigkeit des Kindes die Beziehungsgestaltung und führt zu einem grösseren elterlichen Erziehungsaufwand (vgl. Eckert, 2014, S. 20).

Auch der Umgang mit etwaigen Verhaltensauffälligkeiten des Kindes kann herausfordernd sein (vgl. Eckert, 2014, S. 20). Vetsch Good konstatiert, dass fast 40% der befragten Eltern in den ersten drei Lebensjahren Verhaltensauffälligkeiten des Kindes wahrgenommen hatten. Für die Eltern ist der Umgang mit diesen kindlichen Kommunikations- und Verhaltensschwierigkeiten belastend (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 52), weil diese kindlichen Verhaltensweisen die Gestaltung einer positiven Eltern-Kind-Interaktion erschweren (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 403). Bei Müttern entwicklungsauffälliger

Kindern wurde eine erhöhte Stressbelastung ermittelt, welche mit den kindlichen Eigenschaften in Zusammenhang stand (vgl. ebd., S. 400). Es wird vermutet, dass eher die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes als die sprachlichen Schwierigkeiten zu herausfordernden Eltern-Kind-Interaktionen führen, welche das Stresserleben der Eltern beeinflussen (vgl. ebd.). „Je ausgeprägter Eltern die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes zum Zeitpunkt der Erhebung empfunden hatten, desto stärkere Belastungen wiesen sie aus“ (Vetsch Good; zitiert nach Vetsch Good, 2014, S. 56).

Palm und Eckert stellten fest, dass die väterliche Belastung durch aggressive und ängstliche Verhaltensauffälligkeiten der Kinder gesteigert wurde (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 179).

Schaunig et al. konnten keinen wesentlichen Einfluss des Alters und Geschlechts des Kindes auf das mütterliche Belastungserleben ermitteln (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 403). Das steht im Gegensatz zu Palm und Eckert, die konstatieren, dass Väter von sechs bis zehnjährigen Grundschulkindern die höchste Belastung aufweisen und dass Väter von körperlich beeinträchtigten Töchtern weniger belastet sind als von körperlich beeinträchtigten Söhnen (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 164-166).

2.6.6 Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung

Als grosse Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, wird die familiäre Zeitplanung erachtet (vgl. Eckert, 2014, S. 20). Durch die Spracherwerbsschwierigkeit des Kindes fallen bei vielen Familien zusätzliche, meist regelmässige Logopädietermine an. Bei schulpflichtigen Kindern finden diese Lektionen oftmals während des Kindergarten- oder Schulunterrichts statt. Diese Termine können die Kinder selbstständig wahrnehmen, sodass für die Familie keine zeitliche Belastung entsteht. Anders sieht dies bei jüngeren Kindern aus, die jedes Mal auf Begleitung angewiesen sind. Diese organisatorischen Schwierigkeiten werden von Vätern als Belastung des Familienalltags wahrgenommen (vgl. Sarimski, 2017, S. 397).

Je nach Beeinträchtigung ist es anspruchsvoll, dass die gemeinsame familiäre Kommunikation und Interaktion allen Familienmitgliedern entspricht (vgl. Eckert, 2014, S. 20). Eine Spracherwerbsschwierigkeit führt nicht nur beim Kind mit Förderbedarf selber, sondern auch bei dessen familiärem Umfeld zu erhöhtem Belastungserleben (vgl. Suchodoletz, 2013, S. 24). Die von Limm und Suchodoletz befragten Mütter gaben auch einen erhöhten zeitlichen und intensiveren Aufwand an Betreuung und Förderung an (vgl. Limm und Suchodoletz, 1998, S. 542). Zudem stellten die Autoren fest, dass über ein Drittel der befragten Mütter die sprachliche Entwicklungsverzögerung als Auslöser für familiäre Folgekonflikte erachtete (vgl. Limm und Suchodoletz, 1998, S. 550). „Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Dynamik sprachlicher Schwierigkeiten zwischen dem Kleinkind- und dem Grundschulalter aufgrund von Reifeprozessen der sozial-emotionalen und kognitiven Kompetenzen verändert“ (Vetsch Good, 2014, S. 46). Während ein drei Jahre altes Kind aufgrund seiner Spracherwerbsschwierigkeiten Mühe hat seine Bedürfnisse sprachlich auszudrücken und dadurch nur ungefähr von den Eltern verstanden wird, gelingt es einem sechsjährigen Kind, trotz sprachlicher Schwierigkeiten sich verbal mitzuteilen (vgl. ebd., S. 46). Somit geht Vetsch Good davon aus, dass die Eltern die Spracherwerbsschwierigkeit je nach Kindesalter anders wahrnehmen (vgl. ebd., 2014, S. 46).

Mütter der Stichprobe von Schaunig et al. benennen eigene Belastungen, welche durch die Spracherwerbsschwierigkeit ihres Kindes hervorgerufen werden. Dazu zählt der Mutterrolle gerecht zu werden und Schwierigkeiten in der Paarbeziehung. Ausserdem fühlen sie sich sozial isoliert (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 403).

Erschwerend kann sich ferner das Defizit an Freizeit und Freiheit auf die Partnerschaft oder die Geschwisterbeziehung auswirken (vgl. Eckert, 2014, S. 20). „Stressinduzierend scheinen auch die ersten sechs Lebensjahre des Kindes zu sein, da sie eine einschränkende Wirkung auf die Partnerschaft der Eltern haben“ (Palm & Eckert, 2012, S. 179). „Emotionale und faktische Belastungen sowie Sozialangst tragen dazu bei, dass die persönliche Beziehung zwischen Vater und Mutter beeinträchtigt wird und sie ihre privaten Aussenkontakte zunächst einschränken. Rollenbedingt suchen Mütter innerhalb wie ausserhalb der Familie den Kontakt stärker als Väter“ (Hinze, 1999, S. 207).

2.6.7 Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene ausserfamiliärer Kontakte

Für Eltern kann es belastend sein, mit den öffentlichen Reaktionen auf die Beeinträchtigung des Kindes konfrontiert zu werden. Vorstellbar ist, dass sich Mitmenschen nicht angemessen verhalten oder sich zurückziehen, was eine Abnahme sozialer Beziehungen zur Folge hat (vgl. Eckert, 2014, S. 20). Diese Stigmatisierung, welche durch ablehnendes Verhalten oder abschätzige Bemerkungen der sozialen Umgebung zum Ausdruck kommt, stellt für die Familienmitglieder von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten eine grosse Belastung dar (vgl. Suchodoletz & Machery; zitiert nach Suchodoletz, 2013, S. 25).

„Die Behinderung ihres Kindes auch Fremden gegen über offen einzugestehen, weckte häufig Gefühle der Scham und des Versagens, weil die Eltern befürchteten, andere würden schlecht über sie denken“ (Hinze, 1999, S. 129). Auch unangemessenes, kindliches Verhalten stufen viele Väter als deplatziert ein (vgl. ebd., S.131). Gerade Väter haben Angst, dass ihr Kind durch seine Beeinträchtigung sozial ausgegrenzt wird (vgl. Sarimski, 2017, S. 397).

Zu Belastung führen kann zudem, wenn die entsprechenden Fachstellen umständlich zugänglich sind oder die Zusammenarbeit mit Fachpersonen wenig zufriedenstellend ist (vgl. Eckert, 2014, S. 21).

2.6.8 Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen, insbesondere emotionalen Ebene

Die einen Eltern sind enttäuscht über eine kindliche Diagnose. Andere wiederum verspüren Erleichterung, da sie nun Gewissheit haben und Informationen zu dieser Thematik sammeln und sich und ihr Leben dementsprechend einrichten können (vgl. Retzlaff, 2010, S. 45).

In jedem Fall bedeutet die Mitteilung einer Behinderung, dass die Eltern ihre Erwartung an eine unbeschwerter gemeinsame Entwicklung aufgeben und sich mit unsicheren Entwicklungsperspektiven auseinandersetzen müssen. Die Mitteilung einer Diagnose nimmt ihnen zunächst das Vertrauen auf ihre intuitiven Kompetenzen, ihrem Kind eine gute Entwicklungsumgebung und Erziehung bieten zu können. Sie fühlen sich dem Schicksal gegenüber ohnmächtig und es fehlt ihnen an Anhaltspunkten, was sie für die Entwicklung ihres Kindes tun können und worauf sie sich in der Zukunft einstellen müssen. (Sarimski, 2017, S. 374-375)

Wenn eine Beeinträchtigung bei Kindern vor dem dritten Altersjahr diagnostiziert wird, so wirkt sich dies belastend auf die Väter aus. Diese Belastung hat gemäss Palm und Eckert weder Konsequenzen auf die Beziehung zwischen den Elternteilen noch auf die Inanspruchnahme von externer Unterstützung (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 180).

Durch eine kindliche Diagnose erhöht sich das Stresserleben der Mütter, welches sich auch in Form von depressiven Verstimmungen oder gesundheitlichen Problemen zeigen kann (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 403). In Palm und Eckerts Untersuchung zeigten 28% der Väter stress- und erschöpfungsbedingte Symptome wie „psychische/seelische Beschwerden, Schlafmangel, Erschöpfung, Depression/depressive Verstimmungen“ (Palm & Eckert, 2012, S. 162).

Eltern machen sich auch Gedanken über den Sinn und die Schuld der Beeinträchtigung (vgl. Eckert, 2014, S. 21). Vetsch Good fand beim Thema Schuldgefühle eine grosse Diskrepanz zwischen den Elternteilen. Diese waren bei den Müttern fast Faktor drei Mal höher als bei den Vätern (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 54).

Bei beiden Elternteilen waren die Gefühle Sorge, Enttäuschung und Ohnmacht ähnlich verteilt. Im Gegensatz zu den Gefühlen Trauer und Wut, welche von Müttern fast doppelt so häufig genannt wurden als von Vätern (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 54). Des Weiteren weist Suchodoletz auf Mütter hin, die aggressive Gefühle, welche durch die Entwicklungsstörung des Kindes ausgelöst werden, beschreiben (vgl. Limm & Suchodoletz; zitiert nach Suchodoletz, 2013, S. 24).

Auch die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder sind für viele Eltern ein belastender Faktor (vgl. Eckert, 2014, S. 20).

Überdies kann die Belastung dazu führen, dass Eltern an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln und ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen vernachlässigen (vgl. ebd.). Dazu meint Hinze:

Der Schweregrad der emotionalen Belastung sowie ihre Dauer hängen u. a. von der objektiven und subjektiv wahrgenommenen Kontrollierbarkeit des Stressereignisses ab. Unkontrollierbarkeit führt zu Gefühlen von Hilflosigkeit und Resignation, die wiederum das Ansteigen der emotionalen Belastung, oder aber auch zu ihrer Reduktion beitragen können. (Hinze, 1999, S. 194)

Für fast die Hälfte der Mütter war, ihren Angaben zufolge, die Entwicklungsbeeinträchtigung ihres Kindes merklich stressinduzierend (vgl. Limm & Suchodoletz, 1998, S. 542).

2.7 Welche Ressourcen hat ein Vater?

Bevor väterliche Ressourcen, den aktuellen Forschungsstand darlegend, herausgearbeitet werden, werden allgemeine Ressourcen erläutert.

2.7.1 Was sind Ressourcen?

Gemäss Eppel hängt der Umgang einer Person mit einer neu auftretenden Belastung entscheidend von deren Ausgangssituation ab, denn dieselbe Situation wird je nach Individuum unterschiedlich aufgefasst (vgl. Eppel, 2007, S. 80). Diese Voraussetzungen können für den Verarbeitungsprozess von Belastungen entweder förderlich oder erschwerend sein (vgl. ebd., S. 80).

„Eine gesunde Umwelt, materielle Sicherheit, funktionierende familiäre und soziale Beziehungen sowie gute Wohnverhältnisse werden immer wieder als wichtige situative Ressourcen genannt“ (Bamberg et al., 2003, S. 55).

„Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit, Bewältigungsstil und Problemlösekompetenzen sind wesentliche personale Ressourcen“ (ebd. S. 55).

2.7.2 Wie sehen väterspezifische Ressourcen aus?

„Familien sind bestrebt, einen ausgeglichenen Zustand zwischen Fähigkeiten, Ressourcen und Bewältigungsmechanismen aufrecht zu erhalten, um Anforderungen und alltäglichen Beanspruchungen zu begegnen. Dazu stehen ihnen drei Wege zur Verfügung“ (Retzlaff, 2010, S. 84).

Dies kann einerseits dadurch erfolgen, dass neue Ressourcen und Copingsstrategien eingesetzt werden, um die Situation zu verbessern, die eigenen Anforderungen reduziert werden oder die stressbeladene Situation aus einer anderen Perspektive betrachtet werden kann (vgl. Retzlaff, 2010, S. 84).

Daraus resultiert eine mehr oder weniger gelungene Anpassung der Familie an die neue Lebenssituation (vgl. ebd.). Nach einer Krise kommt eine ruhigere Periode, die so lange währt, bis wieder neue Herausforderungen familiäre Adaptationen verlangen (vgl. ebd.). „Familien sind soziale Systeme und streben danach, einen Gleichgewichtszustand zu erhalten, um Anforderungen, Stressoren und Belastungen begegnen zu können, die an sie gestellt werden“ (ebd., S. 84). Ressourcen sind dabei hilfreich und wirken schützend gegen Stress (vgl. ebd., S. 85).

Untenstehend wird die von Retzlaff aufgezeigte Ressourcenunterteilung übernommen (vgl. Retzlaff, 2010, S. 85-87). Des Weiteren wird sie durch andere Autorinnen und Autoren erweitert.

2.7.2.1 Individuelle Ressourcen

Bei Familien mit behindertem Kind wird zwischen „individuellen - oder - personalen Ressourcen des betroffenen Kindes und denen der Bezugspersonen unterschieden“ (Retzlaff, 2010, S. 85).

„Individuelle Ressourcen des Kindes sind unter anderem der Entwicklungsstand, das Kompetenzprofil, die Kommunikationsfähigkeit und persönliche Merkmale wie Charme“ (Dolto; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 85). „Das Kind kann für die Eltern eine Ressource sein, indem es als positiv, sinnstiftend und bereichernd erlebt wird“ (Beavers et al.; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 85).

„Zu den individuellen Ressourcen von Bezugspersonen zählen physische Gesundheit, Problemlösefertigkeiten, Persönlichkeitsvariablen wie Optimismus, Extraversion, Humor etc. sowie Bildungsstand, sozio-ökonomischer Status, Überzeugungen und Wertvorstellungen, positive Eigenschaften, Selbstbewusstsein, emotionale Stabilität, Überzeugungen und Handlungsmuster der Eltern“ (Beresford & Hintermair; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 85).

„Im Vergleich zu den Müttern schätzen Väter ihre persönlichen Ressourcen im Umgang mit herausfordernden Situationen höher ein...“ (Sarimski, 2017, S. 397). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass sie weniger am Alltagsgeschehen teilhaben und somit auch weniger die kindlichen Verhaltensauffälligkeiten miterleben (vgl. ebd.).

Väter benennen ihre Selbstbeherrschung und Sachlichkeit als förderliche Faktoren für die Bewältigung (vgl. Hinze, 1999, S. 137). Andererseits kann auch ihrer beruflichen Beschäftigung und ihrer

Beachtung eigener Bedürfnisse in Form von Hobbys ein hoher Stellenwert als Ressource beigemessen werden (vgl. Eckert, 2012, S. 104). Diese haben Einfluss auf ihr Stresserleben (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 181). Insbesondere dem Sport kommt bei den Hobbys eine signifikante Bedeutung zu (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 169).

2.7.2.2 Familiäre Ressourcen

Zu den familiären Ressourcen gehören die Eigenschaften der Familie als Ganzes „wie Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Kohäsion (Familienzugehörigkeit), Ausdruck von Emotionen, emotionale Verbundenheit, offene Kommunikation und die Qualität der Ehebeziehung“ (Marshak et al.; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 86). Palm und Eckert stellen fest, dass sich Väter beeinträchtigter Kinder im Vergleich zu Vätern nicht beeinträchtigter Kinder vermehrt innerfamiliär orientieren, was sich durch das Bedürfnis nach Nähe zur Partnerin und zum Kind zeigt (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 143). Weitere Kinder können einerseits für die Eltern bereichernd, zahlreiche Kinder aber auch stressinduzierend sein (vgl. Retzlaff, 2010, S. 86). Als familiäre Ressource wird auch positives Problemlösungsverhalten innerhalb der Familie angesehen, sodass Probleme erkannt, thematisiert und bewältigt werden können (vgl. Eckert, 2012, S. 38).

Des Weiteren sind Spiritualität und ethische Grundhaltungen zentrale familiäre Ressourcen, wie auch hoffnungsvolle und optimistische Einstellungen (vgl. Van Breda; zitiert nach Eckert, 2012, S. 38).

Auch die Familienidentität, die von gemeinsamen Erlebnissen, Ritualen und Zukunftsperspektiven geprägt ist, kann als relevante Ressource bezeichnet werden (vgl. ebd., S.38).

„Das Vorhandensein und Offenlegen klarer Grenzen und den jeweiligen Rollen (z.B. Eltern, Kind) entsprechender Verantwortungen - vor allem in den generationsübergreifenden Beziehungen - kann als eine weitere Ressource im familiären Miteinander gesehen werden“ (ebd., S. 39).

Ferner soll das Autonomiebedürfnis aller Mitglieder der Familie respektiert und akzeptiert werden (vgl. ebd.).

2.7.2.3 Soziale Ressourcen

Retzlaff definiert die sozialen Ressourcen wie folgt:

Zu den soziökologischen Ressourcen zählen die verfügbare soziale Unterstützung, ein Arbeitsplatz und sozioökonomische Gegebenheiten. Soziale Ressourcen können den Eltern in primären Netzwerken zur Verfügung stehen, also durch Partner, Familie, Freunde und Nachbarn oder in sekundären Netzwerken wie beispielsweise Elterninitiativen. Eine wichtige Rolle spielen tertiäre Netzwerke durch professionelle Helfer und institutionelle Versorgungssysteme. Die Netzwerkgröße, die Dichte des Netzwerks und die Zufriedenheit mit der Unterstützung sind relevant. (Retzlaff, 2010, S. 86)

Für die Väter bieten die Beziehung zur Partnerin und weiter ihre Familien sowohl in emotionaler als auch in praktischer Hinsicht grundlegende Ressourcen, welche sich stressmindernd auswirken (vgl. Palm & Eckert 2012, S. 144 und S. 169). „Die Unterstützung durch den Partner erweist sich als bester Prädiktor für ein harmonisches und gesundes Familienklima und einer realistischen und somit

entwicklungsförderlichen Einschätzung des Kindes“ (Hintermair et al.; zitiert nach Palm & Eckert, 2012, S. 141). Wenn Väter tatkräftig durch Familienangehörige und Freunde unterstützt werden, wirkt sich dies stressreduzierend auf die Väter aus (vgl. Eckert, 2012, S. 183). Von dieser unterstützenden Umgebung hängt die subjektive Stresswahrnehmung ab (vgl. ebd.).

Immer wichtiger werden gemäss Seifert auch Internetplattformen für Eltern behinderter Kinder, wobei diese nicht allen zugänglich sind. Diese Foren ergänzen die unverzichtbaren professionellen Beratungsstellen (vgl. Seifert, 2014, S. 30).

„Unerlässlich für Familien sind materielle Hilfen und formale Angebote z. B. Dienste und Einrichtungen“ (Seifert, 2014, S. 30). Obwohl das Unterstützungsnetz für beeinträchtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige ausreichend etabliert ist, können nicht alle diese Hilfsangebote nutzen, da diese familienergänzenden und unterstützenden Dienste nicht überall gleich ausgebaut sind. Seifert beschreibt auch die Schwierigkeit der Kooperation von verschiedenen Fachpersonen miteinander, was die Absprache von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten erschwert. Zudem ist die Erreichung aller Familien durch die Unterstützungssysteme nicht gewährleistet (vgl. ebd.).

2.7.2.4 Externe Ressourcen

Als externe Ressourcen bezeichnet Retzlaff die materiellen Ressourcen, welche von der finanziellen Situation der Familie abhängen. Für die Eltern beeinträchtigter Kinder ist externes Betreuungspersonal kostspielig, das zur Betreuung erforderlich sein kann, dessen Kosten nicht von Versicherungen gedeckt sind (vgl. Retzlaff, 2010, S. 87). Es kann angenommen werden, dass diese zusätzliche Unterstützung bei Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten nicht nötig ist.

Ferner zählt eine Arbeitsstelle, flexible Einteilung der Arbeitszeit und eine geeignete Wohnumgebung mit Rückzugsoptionen für die einzelnen Familienmitglieder zu den externen Ressourcen (vgl. Retzlaff, 2010, S. 87).

2.7.2.5 Zeitliche Ressourcen

„Zeitliche Ressourcen insbesondere die Flexibilität der Zeitorganisation zwischen Partnern erleichtern den Umgang mit Belastungen. Frei verfügbare Zeit wird in den Familien eine knappe, äusserst wertvolle Ressource“ (Retzlaff, 2010, S. 87). Diese flexible Zeiteinteilung zwischen Müttern und Vätern bedingt anpassungsfähige Arbeitsmodelle, welche, wie angenommen werden kann, nicht in allen Berufsgruppen möglich sind.

2.8 Copingstrategien

Im folgenden Kapitel wird Coping definiert und sowohl auf allgemeine als auch auf beeinträchtigungsspezifische Copingstrategien eingegangen, welche den aktuellen Forschungsstand aufzeigen und mit den Belastungen und Ressourcen in Zusammenhang stehen.

„Der Begriff Coping soll mit dem deutschen Begriff „Bewältigung“ gleichgesetzt werden“ (Wagner Lenzin, 2007, S. 45).

Wagner Lenzin definiert Coping folgendermassen:

Unter Coping-Prozessen werden Prozesse verstanden, die eine Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt beschreiben. Sie beginnen in Belastungssituationen mit der Wahrnehmung der Bedrohung und können über mehrere Reaktionsebenen, entweder mit der Beseitigung der Stressoren oder mit einer Adaptation an diese, enden. (Wagner Lenzin, 2007, S.45)

Unter Coping-Fähigkeiten (Coping-Ressourcen) sollen alle Merkmale einer Person verstanden werden, die diese befähigen den Coping-Prozess einzuleiten, zu durchleben, zu reflektieren und einer Neuorientierung zuzuführen. Dabei greifen Menschen auf bewährte Verarbeitungsmuster (also oft habituelle und der Beobachtung zugängliche Muster) zurück. Interne (z. B. körperliche Ressourcen wie Gesundheit, Energie, Optimismus, soziale Fähigkeiten) und externe Ressourcen (umweltbezogene, wie finanzielle Ressourcen oder Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung) nehmen dabei Einfluss. (Wagner Lenzin, 2007, S. 45)

2.8.1 Wie sehen die Copingstrategien nach Kaluza aus?

Kaluza definiert „drei Hauptwege zur individuellen Belastungsbewältigung“ (Kaluza, 2018, S. 63). Der eine ist das **Instrumentelle Stressmanagement**. Dabei geht es darum, die Stressoren zu verringern oder ganz zu eliminieren, was oftmals bei akuter Belastung oder vorbeugend wirkungsvoll ist (vgl. ebd.). Beispiele dafür sind: „Informationen suchen, Arbeitsaufgaben delegieren, persönliche Zeitplanung verändern, Fortbildungsveranstaltungen besuchen, „nein“ sagen, nach Unterstützung suchen, ein soziales Netzwerk aufbauen, Klärungsgespräche führen, Arbeitsaufgaben gezielt strukturieren, persönliche/berufliche Prioritäten definieren“ (Kaluza, 2018, S. 63-64). „Instrumentelles Stressmanagement erfordert eine für die Erfüllung der jeweiligen Anforderungen ausreichende Sachkompetenz. Insofern stellt die fachliche Qualifizierung eine wichtige instrumentelle Strategie der Stressbewältigung dar“ (ebd., S. 64). Oftmals genügt diese Fähigkeit nicht, da noch weitere Kompetenzen erforderlich sind wie die der sozialen Kommunikation und des Selbstmanagements (vgl. ebd.).

Beim zweiten Weg, beim **mentalenen Stressmanagement**, wird bei den persönlichen Stressverstärkern angesetzt. Dazu werden persönliche Einstellungen und Denkmuster wertefrei wahrgenommen. Diese werden kritisch hinterfragt und anschliessend in möglichst förderliche Haltungen umgeformt, was auch Ziel kognitiver Interventionsmethoden ist (vgl. Meichenbaum; Schlep, Maluck & Gravemeier; zitiert nach Kaluza, 2017, S. 64). Kaluza meint damit beispielsweise, den eigenen Perfektionismus prüfend zu hinterfragen und das individuelle Limit akzeptieren zu lernen. Überdies empfiehlt er Probleme als fordernde Aufgabe zu betrachten, sich aufs Zentrale und Erfreuliche zu fokussieren und verzeihen zu können. Es kann auch hilfreich sein, die Erwartungshaltung an andere zu reduzieren und sich selber nicht so ernst zu nehmen (vgl. Kaluza, 2018, S. 64).

Der dritte Weg beinhaltet das **regenerative Stressmanagement**. „Dabei steht die Regulierung und Kontrolle der physiologischen und psychischen Stressreaktion im Vordergrund“ (Kaluza, 2017, S. 64). Es wird versucht die negativen Stressgefühle und Spannungen positiv zu beeinflussen. Dies kann kurzfristig durch palliative Stressbewältigung erfolgen wie die Einnahme von Medikamenten, „Ablenkung, Abreagieren durch körperliche Aktivität, entlastende Gespräche“, kurze Entspannung und „sich selbst etwas Gutes tun“ (ebd.). Für die längerfristige Stressbewältigung rät er Hobbys und soziale Kontakte zu pflegen, regelmässig Entspannungsübungen durchzuführen und sportlichen

Aktivitäten nachzugehen (vgl. Kaluza, 2017, S. 64-65). Welche Strategie in welcher Situation am angebrachten ist, lässt sich nicht als allgemein gültige Regel fassen, da sowohl die Person, deren Kontext und Belastung sehr variabel sind (vgl. ebd., S. 67).

„Vielmehr lässt sich effektive Bewältigung charakterisieren durch ein möglichst breites Repertoire verfügbarer Strategien, durch eine ausgewogene Balance zwischen instrumentellen, kognitiven und regenerativen Copingstrategien sowie durch Flexibilität des Bewältigungshandelns“ (Kaluza, 2017, S. 67).

2.8.2 Wie werden Belastungen aufgrund von Beeinträchtigungen des Kindes bewältigt?

Wie Hinze proklamiert, kann das Leben der Eltern durch die Behinderung ihres Kindes einen andern Sinn bekommen, denn sie müssen neue Wertvorstellungen entwickeln und sich mit der Behinderung ihres Kindes und dem eigenen Leben auseinandersetzen. Dadurch besteht die Möglichkeit die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und ihnen nachzugehen. Oftmals löst die behinderungsbedingte Belastung der Eltern auch ungeahnte Fähigkeiten aus, sich für ihr Kind aktiv zu engagieren (vgl. Hinze, 1999, S. 15, 126, 199, 208). „Krisen und Belastungen können dazu führen, dass eine Familie, die zusammengebrochen ist und zerbricht, sie kann aber auch über sich hinauszuwachsen“ (Retzlaff, 2010, S. 84), was dann trotz kritischer Lebensereignissen zu einer positiven Beurteilung der Lebenssituation führen kann (vgl. Hinze, 1999, S. 208). Eckert beschreibt diesbezüglich einen beobachtbaren Perspektivenwechsel, bei welchem die positiven Auswirkungen des Lebens mit einem beeinträchtigten Kind untersucht werden (vgl. Eckert, 2014, S. 21).

Die elterliche Reaktion auf die Beeinträchtigung eines Kindes und auch deren Verarbeitung korreliert mit der subjektiver Wahrnehmung und Bewertung. Entscheidend ist dabei nicht nur ihre eigene Persönlichkeit, sondern auch der Einfluss des Umfeldes (vgl. Hinze, 1999, S. 15).

Das Ausmass der durch die Eltern mit behindertem Kind wahrgenommenen Belastung hängt von ihren persönlichen und sozialen Ressourcen ab (vgl. Sarimski, 2017, S. 381). Während viele Familien für die Verarbeitung bereits über einen Grossteil an Ressourcen verfügen und nur wenig Unterstützung brauchen, gibt es auch andere, die vermehrt auf externe Ressourcen angewiesen sind (vgl. Eckert, 2014, S. 21).

Studien zum elterlichen „Kohärenzgefühl“ weisen darauf hin, dass Menschen besser mit belastenden Situationen umgehen können, wenn sie den Eindruck haben, diese zu verstehen, sie für ihr Leben sinngebend sind oder dass sie diese beeinflussen können (vgl. Sarimski, 2017, S. 382).

Achilles konstatiert, dass für einen gelingenden Bewältigungsprozess die Haltung der Eltern massgebend ist, indem sie Mut, Zuversicht und Optimismus zeigen. Nebst aktiver Auseinandersetzung mit der kindlichen Beeinträchtigung und Alltagsbewältigung sind Abwechslung und Heiterkeit für Mütter und Väter fundamental. Dies gelingt durch Freizeitunternehmungen, das Ausüben von Hobbys und die Pflege sozialer Kontakte entweder alleine oder als Paar (vgl. Achilles, 2014, S. 38-43). Die elterliche Selbstbeachtung, die dazu führt, den eigenen Interessen nachzugehen hat positive Auswirkungen auf die elterliche Zufriedenheit von welcher alle Beteiligten profitieren (vgl. Eckert, 2012, S. 111).

Diesem schliesst sich Vetsch Good an, indem sie schreibt:

Je mehr die Eltern in der Freizeitgestaltung auf eigene Bedürfnisse achten und je mehr sie im sozialen Umfeld über die Herausforderungen sprechen, welche eine frühe Spracherwerbsstörung ihres Kindes für sie persönlich bedeuten, desto geringer fällt das Belastungserleben aus. Die Fokussierung auf das behinderte Kind wurde als „negative Bewältigung“ verstanden. Je mehr die Eltern auf das Kind fokussieren, desto mehr Ressourcen sind gebunden und fehlen für die Selbstbeachtung oder Orientierung nach aussen. (Vetsch Good, 2014, S. 51)

Wenn Eltern die Behinderung ihres Kindes bejahen können, trägt dies bei ihnen zu einer gewissen inneren Stabilität bei, welche auch wieder aus der Balance geraten kann (vgl. Hinze, 1999, S. 191).

Die elterliche Tendenz, ihr Kind mit anderen, schwerer beeinträchtigten Kindern zu vergleichen, wodurch sich die Beeinträchtigung des eigenen Kindes schmälert, hat eine beruhigende Auswirkung auf sie (vgl. ebd., S. 134).

Sarimski beschreibt die unterschiedliche Art und Weise wie Mütter und Väter Belastungen bewältigen. Auch innerhalb der Geschlechterrolle sind die Bewältigungsverhalten sehr heterogen. Mütter haben im Allgemeinen ein grösseres Bedürfnis nach sozialer Alltagsunterstützung und Beratungsangeboten (vgl. Sarimski, 2017, S. 398). Während Väter, gemäss Einschätzung ihrer Partnerinnen, dazu tendieren weniger über die durch die Beeinträchtigung des Kindes hervorgerufenen Gefühle zu reden. Ihre angewendeten Strategien sind eher handlungs- und problemorientiert wie beispielsweise die Informationsbeschaffung. Dieses Engagement wird von ihren Partnerinnen gewürdigt (vgl. ebd., S. 398). Es gibt auch Väter, welche die Konfrontation mit der Behinderung meiden. Diese Distanzierung erschwert die Aufarbeitung der Beeinträchtigung und hat eine einschränkende Wirkung auf die Kommunikation mit Fachpersonen (vgl. Hinze, 1999, S. 18). Andere wiederum hoffen auf ein Mirakel (vgl. Sarimski, 2017, S. 398).

2.9 Welche Implikationen lassen sich für die Unterstützung ableiten?

Mit dem Zeitpunkt der Diagnosemitteilung an die Eltern beginnt die Unterstützung und Beratung der Eltern durch Fachpersonen, welche sich über den gesamten Förderprozess erstreckt (vgl. Sarimski, 2017, S. 374).

Die elterlichen Bedürfnisse nach Unterstützung lassen sich gemäss Eckert „vier Ebenen zuordnen“ (Eckert, 2012, S.21). Auf der ersten Ebene der **Informationsgewinnung** geht es darum, dass die Eltern von Fachpersonenseite auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte und verständliche Informationen erhalten. Im Vordergrund steht auf der zweiten Ebene, **der Beratungsebene**, die Thematisierung eigener und praktischer Fragen verschiedenster Art. Auf der als **Entlastungsebene** bezeichneten dritten Ebene geht es darum, die Familie in ihren Bestrebungen zu unterstützen, ein familiäres Gleichgewicht zu schaffen, sodass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder umgesetzt werden können. Unterstützende Dienste können ihnen dabei helfen. Die vierte Ebene bezieht sich auf die **Kommunikations- und Kontaktgestaltung** (vgl. Eckert; zitiert nach Eckert, 2014, S. 22). Dabei ist wesentlich, dass die kooperative Beziehung auf den Grundhaltungen der „Gleichberechtigung, Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung“ basiert (Eckert, 2012, S. 112).

Die Eltern sind darauf angewiesen, dass ihnen sowohl Entwicklungsoptionen als auch Fördermöglichkeiten des Kindes aufgezeigt werden (vgl. Sarimski, 2017, S. 376). Blacher und Hatton

meinen, dass dabei entscheidend ist, den Bedürfnissen der Eltern Beachtung zu schenken und nicht nur den verfügbaren Ressourcen. Zudem ist den elterlichen sozioökonomischen Bedingungen, ihrer Kultur, ihren Wertvorstellungen, ihrem sozialen Netzwerk und den familiären Erwartungen Rechnung zu tragen (vgl. Blacher & Hatton, 2009, S. 545). Um das ganze von der kindlichen Beeinträchtigung betroffene familiäre Umfeld zu unterstützen, werden beim familienorientierten Arbeiten Väter, Geschwister und Grosseltern in die Beratung involviert (vgl. Sarimski, 2017, S. 397).

Überdies ist die Kontaktvermittlung zu anderen betroffenen Eltern oder Selbsthilfegruppen essenziell (vgl. Sarimski, 2017, S. 376).

2.9.1 Empowerment

Kneupp fasst den Begriff *Empowerment* wie folgt: „*Empowerment* ist ein Prozess, innerhalb dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen“ (Keupp; zitiert nach Sarimski, 2017, S. 29). Gerade in der Beratung von Eltern mit beeinträchtigtem Kind ist *Empowerment* ein sehr wichtiger Bestandteil (vgl. ebd., S. 30).

Eckert und Sarimski betonen, dass sich die Eltern durch kooperative Zusammenarbeit mit Fachpersonen aktiv am Förderprozess ihres beeinträchtigten Kindes beteiligen können. Dabei werden ihre Ressourcen eingebaut und gestärkt. Zur Schaffung eines entwicklungsförderlichen Umfeldes wird der Fokus in der Frühförderung oftmals auf die Eltern-Kind-Interaktion gerichtet. Dabei ist wesentlich, dass die Eltern in diesem Prozess die Möglichkeit haben, ihre Beobachtungen, Erfahrungen, Bedürfnisse und Sorgen einzubringen. Ebenso zentral ist, dass ihnen die Ziele und Inhalte der Förderung durch die Fachpersonen transparent vermittelt werden (vgl. Eckert, 2012, S. 112; Sarimski, 2017, S. 30, 55, 383-384).

„Das Ziel ist die Stärkung des Zutrauens der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten, die besondere Herausforderung zu meistern, die mit den Entwicklungsproblemen des Kindes verbunden sind“ (Sarimski, 2017, S. 384).

Folgend lassen sich in Abbildung 6 die komplexen Zusammenhänge zwischen der Partnerschaft, dem väterlichen Engagement an der Kinderbetreuung, sowie dem mütterlichen Belastungserleben erkennen, welche einander wechselseitig beeinflussen. Im Zentrum des Ganzen steht die erlebte Belastung der Mutter. Diese ist abhängig von den Verhaltensauffälligkeiten des Kindes und der väterlichen Beteiligung an der Kinderbetreuung. Mütterliche Stresssituationen können zu Konflikten in der Partnerschaft führen. Aus diesen Unstimmigkeiten kann väterliche Unzufriedenheit mit der Partnerschaft entstehen, welche einen Rückgang der väterlichen Beteiligung an der Kinderbetreuung nach sich zieht. Dadurch wird das mütterliche Stressempfinden verstärkt. Des Weiteren können elterliche Auseinandersetzungen negative Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion haben, welche die kindliche Verhaltensauffälligkeiten verstärken können.

Abbildung 6: Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung, Eltern-Kind-Interaktionen und Beteiligung des Vaters an der Betreuung des Kindes (Sarimski, 2017, S. 398)

2.10 Wie sieht die väterliche Beteiligung aus?

Väter, insbesondere in der Frühförderung, werden wenig gezielt in die Förderung des Kindes einbezogen (vgl. Sarimski, 2017, S. 399). Einerseits ist die Nachfrage nach väterspezifischen Angeboten gering, andererseits ist noch wenig über ihre Bedürfnisse bekannt (vgl. ebd., S. 399). „Notwendig erscheint hierfür eine differenzierte Erfassung der Bedürfnisse und Wünsche der Väter sowohl in ihrer gesamtfamiliären Situation als auch im Kontext mit Fachleuten“ (Eckert, 2012, S. 188). Um Väter für die Kooperation an der Frühförderung ihres Kindes gewinnen zu können, ist es wichtig, sie explizit dazu aufzufordern und ihnen bei der Terminfindung entgegenzukommen (vgl. Sarimski, 2017, S. 400). Dabei ist notwendig, dass ihnen Anregungen zur Förderung ihres Kindes im Alltag sowie Orientierungshilfen über dessen Zukunftsperspektiven gegeben werden (vgl. ebd.). Gemäss Palm und Eckert brauchen Väter zudem Informationen über mögliche Entlastungen. Diese kann man ihnen mündlich oder durch leicht zugängliche Broschüren zukommen lassen. Ferner sind Erfahrungsberichte von andern betroffenen Vätern oder Internetforen zusätzliche denkbare Zugänge, um die Väter zu erreichen (Palm & Eckert, 2012, S. 186). „Die Komponente der Anonymität könnte eventuell die Schwelle zum Einstieg in den persönlichen Austausch herabsetzen“ (Palm & Eckert, 2012, S. 186). Väterspezifische Gruppenangebote hingegen, so meint Sarimski, werden kaum genutzt (vgl. Sarimski, 2017, S. 400). Dies steht im Gegensatz zu Palm und Eckert, welche an Väter gerichtete Gruppenangebote als Entlastungsmöglichkeit vorschlagen (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 153).

In den Beratungsprozess involvierte Väter bringen die Bereitschaft auf, die Problematik der Beeinträchtigung, sowie ihre damit verbundenen Emotionen anzusprechen (vgl. Sarimski, 2017, S. 399).

2.10.1 Wie sieht dies bei Spracherwerbsschwierigkeiten aus?

Obwohl einige Eltern die durch die Beeinträchtigung ihres Kindes ausgelöste Belastung als gering einstufen, ist es essenziell, dass ihre dadurch ausgelösten Gefühle in Beratungsgesprächen angesprochen werden (vgl. Wagatha, 2006, S. 174). Diese Meinung vertritt auch von Suchodoletz, der

auf die Dringlichkeit hinweist, in Beratungsgesprächen von Eltern mit Kindern mit Spracherwerbschwierigkeiten auf deren Emotionen einzugehen (vgl. Suchodoletz, 2013, S. 24).

„Für eine erfolgreiche Intervention bei sprachentwicklungsgestörten Kindern sollten Eltern unbedingt vermehrt mitbetreut und unterstützt werden“ (Schaunig et al., 2004, S. 404). Dies bedeutet, dass ihre Belastungssituation durch Fachpersonen thematisiert wird. Zudem sollten die Eltern durch Fachpersonen unterstützt und begleitet werden, um ihre persönlichen Ressourcen zu aktivieren, sowie eigene Copingstrategien zu erarbeiten, um mit der Belastung umzugehen (vgl. ebd., S. 404). Vetsch Good betont wie bereichernd die väterliche Teilnahme an Beratungsgesprächen im Zusammenhang mit Spracherwerbsschwierigkeiten ist, da die Väter dann ihre Perspektive der Sprach- und Interaktionssituation einfließen lassen können (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 66-67). Häufig sind die Väter bei kleineren Kindern weniger in den Therapieprozess involviert, weil meist die Mütter das Kind dorthin begleiten. Zudem kann dadurch bewirkt werden, dass sich beide Elternteile gemeinsam mit der kindlichen Thematik auseinandersetzen und zusammen nach möglichen Anpassungen im Bereich der Interaktionsgestaltung suchen (vgl. ebd.).

3 Ausgearbeitete präzierte Fragestellung

Untenstehend werden die im theoretischen Bezugsrahmen erörterten Themen zusammengefasst, sowie deren Forschungsbedarf aufgezeigt, aus welchem die Fragestellung abgeleitet wird.

Aus meiner Sicht als Heilpädagogin ist es äusserst relevant, den besonderen Förderbedarf der Kinder mit Spracherwerbschwierigkeiten und dessen Auswirkungen auf den Schulalltag zu kennen. Zumal dieser Einfluss auf die Bereiche Verhalten, Interaktion, soziale Teilhabe und Lernen haben kann. Ebenso zentral ist es für mich einen Perspektivenwechsel vornehmen zu können, um die Situation der Spracherwerbsverzögerung aus dem Blickwinkel der Eltern zu betrachten. Das führt dazu, dass ich die elterliche Situation besser erfassen und verstehen kann. Dementsprechend kann ich die Eltern in der Zusammenarbeit adäquat unterstützen.

Es ist davon auszugehen, dass die Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes mit Spracherwerbschwierigkeiten nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause zum Tragen kommen, was Auswirkungen auf die gesamte Familiensituation haben kann.

In der Fachliteratur wird oftmals die Mutter als erste Bezugsperson im Zusammenhang mit dem kindlichen Spracherwerb in Verbindung gebracht, wie Studien von Limm und Suchodoletz (1998) oder Schaunig et al. (2004) zeigen. Bei Müttern von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten ist das Belastungserleben deutlich höher als bei Müttern von Kindern ohne Entwicklungsverzögerung (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 403). Dem Vater kommt innerhalb der Familie ebenfalls eine zentrale Rolle zu, wobei die väterliche Verantwortung als entscheidendes Merkmal der Vater-Kind-Beziehung erachtet wird (vgl. Cyprian, 2007, S. 25). Ferner hat auch sein Sprachinput einen wesentlichen Einfluss auf die kindliche Sprachentwicklung (vgl. Pancsofar & Vernom-Feagans, 2010, S. 450-463).

Wie sieht nun seine Situation mit dem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten aus? Gemäss meiner Recherche liegt zu väterlichen Belastungen und Ressourcen bei kindlichen Spracherwerbsschwierigkeiten einzig die Studie von Vetsch Good (2012) vor, welche die Belastungen und das Bewältigungsverhalten von Eltern von Kindern mit frühkindlichen Spracherwerbsschwierigkeiten untersuchte. Auf Grunde dessen möchte ich in der vorliegenden Arbeit die Auswirkungen einer

Spracherwerbsschwierigkeit eines Kindes auf den Vater untersuchen und dabei seine Belastungen und Ressourcen ermitteln. Überdies bin ich daran interessiert zu erfahren, wie Väter ihr Kind fördern und welche Unterstützung sie sich wünschen. Daraus resultieren die untenstehenden Fragestellungen.

3.1 Forschungsfragen

Forschungsfragen

Frage 1: Von welchen Belastungen und Ressourcen berichten Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten?

Frage 1.1: Welche Häufigkeiten von Belastungen und Ressourcen lassen sich ermitteln? (Gibt es allgemeine Tendenzen)?

Frage 2: Welche eigenen Unterstützungsformen in Bezug auf den Spracherwerb ihres Kindes benennen diese Väter?

Frage 3: Inwiefern wünschen sich diese Väter Unterstützung?

4 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel geht es einerseits um den empirischen Sozialforschungsprozess, welcher darauf hinzielt die Forschungsfragen zu beantworten. Andererseits steht vor allem das Erhebungsinstrument, der Fragebogen, im Fokus. Weiter wird auf die Gewinnung der Stichprobe und deren Verzerrung, die Datenaufbereitung sowie deren Auswertung eingegangen. Am Ende wird die Forschungsmethode kritisch analysiert.

4.1 Was ist empirische Sozialforschung?

Atteslander definiert empirische Sozialforschung folgendermassen:

Unter empirischer Sozialforschung sind nicht blosse subjektive Beschreibung von sozialen Verhältnissen, nicht einfache Erlebnisberichte einzelner Menschen zu verstehen, sondern sie muss bestimmten Kriterien der Wissenschaftlichkeit genügen. Angestrebt wird Objektivität. Das Erfassen gesellschaftlicher Daten muss intersubjektiv nachvollziehbar sein. Unabhängig von Neigungen und Fähigkeiten einzelner Forscher sind die einzelnen Schritte der Erforschung sozialer Tatbestände sowie ihre Deutung durch Dritte kontrollierbar zu gestalten. (Atteslander, 2010, S. 6)

Die Ziele der quantitativen empirischen Sozialforschung sind einerseits die Erklärung sozialer Sachverhalte, andererseits auch die Exploration noch wenig bekannter Forschungsfelder (vgl. Micheel, 2010, S. 13).

4.1.1 Forschungsdesign Querschnittserhebung

Nach vertiefter Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand, in meinem Fall den väterlichen Ressourcen und Belastungen, muss ein zur Forschungsfrage passendes Untersuchungsdesign gefunden werden (vgl. Komrey, Roose & Strübing, 2016, S. 65). Somit entschied ich mich für das Forschungsdesign der Querschnittserhebung. Dies hat zur Folge, dass die Väter nur einmal befragt werden und danach deren Antworten miteinander verglichen werden (vgl. Knigge, 2015, S. 65). Dieses Forschungsdesign bietet sich bei explorativen Studien an, um die Momentaufnahmen eines sozialen Kontextes zu beschreiben (vgl. Micheel, 2010, S. 57).

4.1.2 Quantitative und qualitative Sozialforschung

Die durchgeführte Studie ist überwiegend quantitativer Art, enthält aber auch qualitative Elemente. Kombinierte qualitative und quantitative Forschungsstrategien innerhalb einer Untersuchung werden als Mixed-Methods-Ansatz bezeichnet (vgl. Döring & Bortz, 2006, S. 17).

Koch und Ellinger stellen dazu fest:

Empirische Forschung lässt sich, allgemein ausgedrückt als ein planmässiges und systematisches Erheben von Daten beschreiben, mittels derer die soziale Realität abgebildet werden kann. Im Falle der quantitativen empirischen Forschung geht es darum, Phänomene in Häufigkeiten und Verteilungen darzustellen. Das bedeutet nichts anderes als: in Zahlen, eben quantitativ. Ziel der quantitativen Forschung ist es, mittels dieser Zahlen verallgemeinernde Erklärungen oder allgemeingültige Gesetzmässigkeiten zu finden. Das heisst, es geht darum, bestimmte Theorien auf ihre Gültigkeit zu prüfen bzw. neue Theorien zu entwickeln. (Koch & Ellinger, 2015, S. 41)

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Datenerhebungsinstrument Fragebogen

Übereinstimmend ging es bei den Gesprächen mit verschiedenen Logopädinnen über die bevorstehende Studie darum, herauszufinden welche Form von Analyse am sinnvollsten ist. Demnach wurde festgehalten, dass eine schriftliche Befragung bei Vätern aufgrund derer Verfügbarkeit am zieldienlichsten und erfolgversprechendsten sei.

Gemäss Tarnutzer liegt der Vorteil schriftlicher Befragungen darin, dass grosse Stichproben zeitökonomisch gesammelt, sowie eine valide, verallgemeinernde Aussage der Fragestellung ermöglicht wird. Sie vereinfachen die Anonymisierung untereinander vergleichbarer Daten. Zudem können die Ergebnisse in übersichtlichen Tabellen dargestellt werden (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 12).

4.2.1.1 Fragebogenkonstruktion

Aus meiner Perspektive vermochte kein standardisiertes Erfassungsinstrument maßgeschneiderte Antworten auf meine Fragestellung zu geben. Meistens wurde die Spracherwerbsschwierigkeit nicht thematisiert oder die Instrumente erschienen mir für die Spracherwerbsproblematik nicht geeignet, da sie zu lang oder zu störungsorientiert waren. Denn es ist davon auszugehen, dass Eltern mit einem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten keinen zusätzlichen Pflegeaufwand und keine Einschränkung in der Familienmobilität haben. Zudem war auch die Situation der Geschwister und der Partnerschaft

nicht Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit. Des Weiteren war es mir ein Anliegen, die väterliche Unterstützung, sowie deren Bedürfnisse nach Unterstützung erfassen zu können. Somit wurde in diversen Erfassungsinstrumenten nach zur Fragestellung passenden Feststellungen (Items) zu Belastungen und Ressourcen gesucht, welche für die Fragebogenkonstruktion verwendet werden konnten. Grundlage dafür waren Items aus folgenden Testinstrumenten:

- ❖ Dem Fragebogen The Parental Stress Scale (PSS) von Berry und Jones (1995) entnahm ich insgesamt fünf Items. Drei davon gingen den individuellen Ressourcen nach, beim vierten ging es um die Belastung auf der individuellen, emotionalen Ebene und beim fünften um physische Belastungen.
- ❖ Im Perceived Stress Questionnaire (PSQ) von Fliege, Rose, Arck, Levenstein & Klapp (2001) wurden je eine Aussage zu den physischen, zeitlichen und individuellen Ressourcen ausgemacht, welche für den Fragebogen in Frage kamen.
- ❖ Bei Durchsicht der Arbeitsblätter aus "Stressprävention und Stressabbau" von Bernhard & Wermuth (2011) wurde ich insofern fündig, als dass ich je ein Item zu den individuellen Ressourcen und zu den familiären Ressourcen fand. Bei den Belastungen stiess ich auf ein Item auf familiärer Ebene und deren vier auf der individuellen, emotionalen Ebene.
- ❖ Zu den sozialen Ressourcen konnte ich dem Fragebogen GCOR-E-R von Oliver Stoll aus Hobfoll Fragebogen (2004) eine Aussage entnehmen.
- ❖ Im Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Ressourcenrealisierung (RES)¹ von Troesken (2002) stiess ich auf eine Aussage zu den individuellen Ressourcen.
- ❖ Im Familien-Belastungs-Fragebogen (FaBel) von Stein & Riessmann, dt. Bearbeitung durch Ravens- Siberer, Morfeld, Stein, Jessop, Bullinger & Thyen (2001) entdeckte ich zwei Items zu den Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte und der individuellen emotionalen Ebene, welche ebenfalls für meine Arbeit von Interesse waren.
- ❖ Dem Eltern-Belastungs-Inventar (EBI), der deutschen Version des Parenting Stress Index (PSI) von Abidin; Urheber: Tröster (2011), wurde ein Item zur Belastung auf der Ebene Eltern-Kind entnommen.

Diese, den standardisierten Testinstrumenten entnommene, Itemauswahl deckte nicht alle Themenbereiche ab, welche für die Beantwortung der Fragestellung unabdingbar waren. Daher wurde die Umfrage durch eigene, theoriebasierte Items ergänzt und führte zur Konzeption eines eigenen Fragebogens.

¹ <http://www.troesken.eu/inventory.html>

4.2.1.2 Gliederung des Fragebogens

Folgend wird auf die Gliederung des vierteiligen Fragebogens eingegangen, welche in Tabelle 1 aufgeführt ist. Danach werden dessen Aufbau und die Überlegungen, die dazu geführt haben, dargestellt. Der konkrete, finale Fragebogen, dessen Diskussion im folgenden Kapitel Pretest erfolgt, ist im Anhang 5 aufgeführt.

Tabelle 1: Aufbau des Fragebogens

Teil	Frage	Theoretischer Bezugsrahmen
1	Angaben zur Person des Vaters <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jahrgang Vater ❖ Beruf Vater Angaben zum Kind mit der Spracherwerbsschwierigkeit <ul style="list-style-type: none"> ❖ Geschlecht ❖ Jahrgang ❖ Zeitpunkt Vermutung Spracherwerbsschwierigkeit durch Familie ❖ Zeitpunkt Diagnose Spracherwerbsschwierigkeit durch Fachpersonen Jahrgänge weiterer Kinder	Datenerhebung der Stichprobe
2	Ressourcen auf der Ebene <ul style="list-style-type: none"> ❖ individuelle Ressourcen ❖ soziale Ressourcen ❖ familiäre Ressourcen ❖ externe Ressourcen ❖ zeitliche Ressourcen 	2. 6. Welche Ressourcen hat ein Vater?
3	Belastungen auf der Ebene der <ul style="list-style-type: none"> ❖ Eltern- Kind Beziehung ❖ familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung ❖ ausserfamiliären Kontakte ❖ individuellen, emotionale Ebene 	2. 5. Welche Belastungen hat ein Vater?
4	Unterstützung <ul style="list-style-type: none"> ❖ 5 Fragen zur Vater-Kind-Interaktion ❖ 1 Frage zu Lesevorbild ❖ 3 Fragen zur Verantwortung (Kontakt zu Fachpersonen) ❖ 1 Frage zu Hörbüchern 	2. 3. 5. Wie werden Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten unterstützt? 2.4. Die Vaterrolle

5	Offene Fragen zu <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bevorzugter Aktivitäten mit Kind ❖ Belastendster Situation ❖ Gewünschter Unterstützung ❖ Situationen, in denen die Spracherwerbsschwierigkeit vergessen wird 	2.4.3. Wie sieht die väterliche Interaktion aus? 2. 5. Welche Belastungen hat ein Vater 2. 6. Welche Ressourcen hat ein Vater? 2.8. Welche Implikationen lassen sich für die Unterstützung ableiten?
---	--	---

Den Empfehlungen von Stigler und Reicher folgend, die Richtzeit für die Fragebogenbearbeitung von zehn Minuten nicht zu überschreiten, achtete ich sehr auf dessen Länge (vgl. Stigler & Reicher, 2012, S.151). Inhaltlich war der Fragebogen klar strukturiert, sodass ein roter Faden erkennbar war, was gemäss Stigler und Reicher essenziell ist (vgl. ebd.). Bei der Formulierung des Fragebogens wurde, wie Kromrey et al. raten, der Einfachheit der Sprache, deren Eindeutigkeit, sowie deren Prägnanz viel Gewicht beigemessen (vgl. Kromrey et al., 2016, S. 349).

Im ersten Teil des Fragebogens, in der Anfangsphase, ging es um die Erfassung weniger demografischer Daten der Väter, sowie deren Kinder mit der Spracherwerbsschwierigkeit. Wichtig ist, gemäss Kirchhoff, Kuhnt, Lipp und Schlawin, dass dieser Teil zügig und leicht beantwortbar ist (vgl. Kirchhoff et al., 2010, S. 20).

Für die Teile zwei bis vier, welche die Ressourcen, die Belastung und die Unterstützung der Väter untersuchten, wurden Multiple-Choice-Feststellungen angeboten, welche anhand einer Skala eingeschätzt wurden. Gemäss Stigler und Reicher kann dadurch eine höhere Aufmerksamkeit der Teilnehmenden erreicht werden als bei herkömmlichen Fragen (vgl. Stigler & Reicher, 2012, S. 155). Diese Antwortformate erstreckten sich über die Teile zwei bis fünf, da wie Döring und Bortz proklamieren, eine Formatkonstanz für die Befragten angenehmer ist (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 407). Fünf Ankreuzquadranten beinhaltete die Ratingskala, deren erste vier waren: „*Trifft genau zu*“, „*trifft eher zu*“, „*trifft eher nicht zu*“, „*trifft gar nicht zu*“. Bei dieser Abstufung folgte ich dem Rat von Stigler und Reicher (vgl. Stigler & Reicher, 2012, S. 158). Wie Micheel proklamiert, haben vierstufige Skalen den Vorteil, dass den Teilnehmern keine Mitte zur Auswahl steht und sie sich somit positionieren müssen (vgl. Micheel, 2010, S. 82). Zudem wurde die Ratingskala noch um die Antwortmöglichkeit „*nicht sicher*“ erweitert. Dies wird von Döring und Bortz vorgeschlagen, um die „Meinungslosigkeit“ gewisser Studienteilnehmer zu erfassen (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 249).

In der Onlineversion des zweiten Teils wurde eine Filterfrage, die einzige offene Frage des Multiple-Choice-Bereichs, eingesetzt, damit diese nur Teilnehmer ausfüllten, für die sie relevant war (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 408). In meinem konkreten Fall war dies die Frage nach den Hobbys. Ich ging davon aus, dass wer keine Zeit für die Pflege seiner Hobbys hat, diese auch nicht zu erwähnen braucht. In der in der Papierversion war diese Frage, wie von Döring und Bortz empfohlen, der Einfachheit halber für alle Studienteilnehmer sichtbar (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 408).

Im fünften und letzten Teil der Umfrage hatten die Väter noch vier offene Fragen zu beantworten. Zum Themenbereich Ressourcen wurden zwei Fragen gestellt. Bei der einen wurde erhoben, welchen Tätigkeiten die Väter gerne mit ihren Kindern nachgehen und bei der zweiten in welchen Situationen die Spracherwerbsschwierigkeit in Vergessenheit gerät.

Im Belastungsbereich wurde mit der Frage nach der belastendsten Situation mit dem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten versucht, die stärksten väterlichen Stressmomente zu erfassen.

Des Weiteren wurden die Väter nach Ihren Unterstützungswünschen gefragt.

4.2.1.3 Fragebogeninstruktion, Begleitschreiben und Datenschutz

Beim Verfassen des bei Umfragen essenziellen Begleitschreibens, aufgeführt als Anhang 4, welches auch die Fragebogeninstruktionen und die Hinweise zum Datenschutz enthielt, stützte ich mich auf die entsprechenden Hinweise von Stigler und Reicher ab. Sie empfehlen, das Schreiben so zu formulieren, dass die angesprochenen Personen angeregt werden, an der Umfrage teilzunehmen (vgl. Stigler & Reicher, 2012, S. 152). Überdies betonen sie die Wichtigkeit der transparenten Information der Beteiligten über den Bezugsrahmen der Umfrage. Ebenso ist fundamental, dass den Teilnehmern die Anweisungen zum korrekten Ausfüllen der Umfrage kommuniziert werden. Sie heben weitere Aspekte hervor, die es zu beachten gilt (vgl. ebd.). Dazu gehört „die Zusicherung der Anonymität und der Wahrung des Datenschutzes“ (ebd.). Dies wurde den Vätern im Begleitbrief zugesichert. Indem die Umfragen entweder online ausgefüllt oder mir in einem verschlossenen Couvert zugeschickt wurden, sodass keine Rückschlüsse auf die Umfrageteilnehmer gezogen werden konnten, wurde die Anonymität vollständig gewahrt. Alle Aussagen wurden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Zudem befolgte ich im Begleitschreiben einen weiteren, von Stigler und Reicher beschriebenen, wesentlichen Ratschlag in Form eines Kommentars, den Fragebogen ohne zu Zögern ehrlich und vollständig auszufüllen. Auch ihre Anmerkung, dass es keine korrekten oder falschen Antworten gibt, habe ich eingebaut (vgl. Stigler & Reicher, 2012, S. 152).

Überdies gab ich den teilnehmenden Vätern die ungefähre Bearbeitungszeit und meine Kontaktdaten mit einer Telefonnummer und einer Mailadresse an, sodass sie sich bei Unklarheiten an mich wenden konnten, wie dies Röder und Müller vorschlagen (vgl. Röder & Müller, 2015, S. 88).

4.2.1.4 Pretest

Im Dezember 2017 wurden mit sechs Vätern, welche, wie Micheel rät, ansatzweise den Zielpersonen entsprechen (vgl. Micheel, 2010, S. 90) Pretests durchgeführt, um den Fragebogen zu testen. Alle Väter schätzten die übersichtliche Gliederung des Fragebogens und die klare Sprache. Obwohl ein Grossteil der Items standardisierten Instrumenten entnommen worden war, wurde konstruktive Kritik an einzelnen Formulierungen geübt, welche nicht präzise genug waren. Durch diese Rückmeldungen wurde der Fragebogen fortlaufend adaptiert, indem missverständliche Fragen umformuliert oder ersetzt wurden (vgl. Kirchhoff et al., 2010, S. 24-25).

Zudem mussten die Probanden die Bearbeitungszeit messen, um die Korrektheit der Zeitangabe sicherzustellen. So kam die definitive Umfrage zustande, die in einer Online-Version im Fragebogentool Limesurvey² und in Papierversion in Anhang 5 zu sehen ist.

4.2.1.5 Gewinnung der Stichprobe

„Für explorative Studien ist es weitgehend unerheblich, wie die Untersuchungsteilnehmer aus der interessierenden Population ausgewählt werden“ (Bortz & Döring, 2006, S. 71). Somit suchte ich im eigenen Bekanntenkreis nach möglichen Kontaktpersonen. Per Telefon oder E-Mail setzte ich mich im Herbst 2017 mit zahlreichen mir bekannten Logopädinnen, Schulische Heilpädagoginnen, Lehrpersonen der Regelschulen und Sprachheilschulen sowie einer mir vermittelten Logopädischen Praxis für Kleinkinder und einem Logopädischen Dienst in Verbindung. Diese wurden zur Studienteilnahme eingeladen. Eine solche Stichprobenauswahl wird als Gelegenheitsstichprobe (nicht probabilistische Stichprobe) bezeichnet, da die Auswahl nicht zufällig ist (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 305). Auf Anraten einer Logopädin erkundigte ich mich beim Logopädieverband, ob meine Anfrage zur Studienteilnahme an dessen Mitgliederinnen und Mitglieder gesendet werden könne. Glücklicherweise erklärten sich sowohl der Verband als auch fast alle angefragten Fachpersonen damit einverstanden.

Für die Studie kamen Väter in Frage, deren Kind irgendeine Form von Spracherwerbschwierigkeiten hat. Bedingung war, dass die Deutschkenntnisse des Vaters ausreichten, um einen einfachen Fragebogen auszufüllen.

Anfangs Januar 2018 wurden die Begleitbriefe in verschiedenen Versionen (Anhang 1-3) entweder elektronisch oder in Papierversion an die Logopädinnen geschickt. Die digitale Sendung enthielt die Anfrage zur Studienteilnahme für die Väter, sowie deren Instruktion mit dem Link zur Umfrage und die Umfrage als PDF in der Druckversion. Die selben Unterlagen wurden auch elektronisch über den Logopädieverband der Deutschschweiz verteilt.

Teilnehmenden Logopädinnen, welche mir vorgängig die gewünschte Anzahl Begleitbriefe und Fragebögen in Papierform angegeben hatten, stellte ich die schriftlichen Unterlagen per Post zu. Ich legte ihnen zudem für die Rücksendung an mich adressierte und frankierte Rücksendecouverts bei. Insgesamt wurden 113 Fragebogen in Papierform verschickt.

Die Umfragen wurden von den Logopädinnen oder Lehrpersonen an persönlich bekannte Väter weitergeleitet. Dadurch erhoffte ich mir eine Erhöhung des Rücklaufs, denn Bortz und Döring weisen darauf hin, dass das persönliche Kontaktieren potenzieller Untersuchungsteilnehmer sowohl mündlich als auch schriftlich deren Teilnahme erhöht (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 71). „Verspricht die Untersuchung Ergebnisse, die auch für den einzelnen Untersuchungsteilnehmer interessant sein könnten, ist dies besonders hervorzuheben“ (ebd.). Dies war bei meiner Untersuchung der Fall, indem ich interessierten Logopädinnen und teilnehmenden Vätern die Möglichkeit bot, ihnen eine Kurzzusammenfassung der Studie zuzustellen. Von dieser Möglichkeit machten einige Studienteilnehmer und logopädische Fachpersonen Gebrauch.

² <http://limesurvey.hfh.ch/index.php/997334/lang-de>

4.3 Datenaufbereitung

Von diesen 126 ausgefüllten Umfragen, musste ich drei ausschliessen. Bei einer war lediglich die erste Frage beantwortet worden war. Bei den anderen zwei stellte ich unrealistische Werte wie Minuszahlen bei allen Altersangaben sowie überall den selben genannten Wert fest.

Nicht alle 123 verwendeten Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt, sodass „Missings“, also fehlende Werte, zu erkennen waren, welche nicht rapportiert werden. Im Umfragetool Limesurvey wurden auch 34 „Lurker“, Personen, welche sich die Umfrage anschauten ohne sie zu beantworten oder ihre Eingaben abbrachen und löschten, ausgemacht (vgl. Diekmann, 2017, S. 523).

Um alle Daten im Fragebogentool Limesurvey digital zur Verfügung zu haben, gab ich die Resultate der Papierversionen von Hand ein. Danach wurden die Daten in die Statistikprogramme EXCEL und SPSS übertragen. Im SPSS Programm musste die Ratingskala mit den Begriffen zu Zahlenwerten umcodiert werden. Aus „trifft zu“ wurde 4, „trifft eher zu“ 3, „trifft eher nicht zu“ 2, „trifft gar nicht zu“ 1. „Nicht sicher“ wurde zu 999 umcodiert.

Die Antworten der offenen Fragen wurden im Excel kategorisiert, sortiert und quantitativ ausgewertet.

4.4 Datenauswertung des Fragebogens

Im nächsten Kapitel steht die Auswertung des durch die Umfrage ermittelten Datensatzes im Vordergrund. Die unter 4.2.1.2 beschriebenen Items, welche in den Fragebogenteilen 2 bis 4 durch Multiple-Choice-Aussagen, in Teil 5 jedoch durch offene Fragen ermittelt wurden, führten zu unterschiedlichen Auswertungsverfahren.

4.4.1 Auswertung der Multiple-Choice-Aussagen

Beim Multiple-Choice-Teil der Umfrage, welcher quantitativ war, orientierte ich mich an Kromrey et al., der konstatiert:

Ein einfaches und übersichtliches Verfahren zur übersichtlichen Darstellung der in den Daten enthaltenen Informationen ist die Erstellung univariater (eindimensionaler) Häufigkeitsverteilungen. Eine Häufigkeitsverteilung ergibt sich dadurch, dass festgestellt wird, wie häufig die einzelnen Ausprägungen eines Merkmals in der Gesamtheit der Untersuchungseinheiten aufgetreten sind. (Kromrey et al., 2016, S. 399)

Beim Multiple-Choice-Teil der Umfrage wurden die Häufigkeiten ermittelt, wobei nebst der Anzahl Nennungen, absolute Häufigkeit genannt, auch die relative Häufigkeit in Prozentzahlen dargestellt wurde (vgl. Blumenthal, 2015, S. 114-115). Ferner wurden die aufgrund der Theorie zusammengehörenden Items den jeweiligen Themenebenen zugeordnet und zu Antwortbereichen zusammengefasst.

Des Weiteren wurden die individuellen Belastungen der Teilnehmer in Bezug auf ihre externe Ressource Geld analysiert. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt, je nach Antwort ob genug oder nicht genug Geld vorhanden war. Letztendlich wurden die Belastungen der beiden Gruppen miteinander verglichen.

4.4.2 Auswertung der offenen Fragen

Anders sah es bei der Auswertung der offenen Fragen aus, welche induktiv ausgewertet wurden. Das bedeutet, dass erstmals ein Teil des Antwortmaterials gesichtet wurde, erste Vermutungen zu Zusammenhängen gebildet wurden, die sich dann durch weitere Antworten vielleicht erhärten liessen (vgl. Mayring, 2002, S. 36). So konnte ich Selektionskriterien definieren, anhand derer die Kategorien gebildet werden konnten. Nachdem ich 10 bis 50% der Antworten bearbeitet hatte, wurden die Kategorien revidiert und anschliessend der Materialdurchgang beendet (vgl. Mayring, 2002, S. 116). Die Unterkategorien wurden mit Codenummern bezeichnet (vgl. Kromrey et al., 2016, S. 320). Die Kategorienbildung führte zu einer Verdichtung des Datenmaterials (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 404), welches dann ausgezählt werden konnte, wobei pro Zeile eine Nennung gezählt wurde (vgl. Kromrey et al., 2016, S. 320). Diese Kategoriensysteme waren die Grundlage für meine Auswertungen und Interpretationen (vgl. Mayring, 2002, S. 116) und sind in den Anhängen 6 bis 10 aufgeführt.

4.4.3 Kategorienbildung

Zuerst werden die theoretischen Grundlagen angeführt, auf denen meine Kategoriensysteme basieren. Anschliessend werden die zu den einzelnen Fragen gewählten Kategorien vorgestellt.

Im Kategoriensystem müssen nicht alle Aussagen bis ins kleinste Detail aufgeführt sein. Vielmehr ist es von zentraler Bedeutung, dass die Vollständigkeit der wichtigen Dimensionen, die von Interesse sind, gegeben ist, damit diese auch miteinander verglichen werden können (vgl. Kromrey et. al., 2016, S. 315). Die Bildung der einzelnen Systeme war, wo möglich, theoriegeleitet.

Bei Frage nach den väterlichen Hobbys konnte ich auf keine Theorie zurückgreifen, sodass ich diese Kategorien in Anlehnung an die Schulfächer bildete und ergänzte. Einzig das gemeinnützige Engagement, die Unterhaltung in Form von Fernseh, Kultur und Kino, Fotografie und ferngesteuerte Flugobjekte mussten noch integriert werden.

Die zwei von Volz im Kapitel 2.4.3. beschriebenen Kategorien zur Einteilung der väterlichen Beschäftigungen Schule und Pflege (vgl. Volz, 2007, S. 212-214) reichten für meinen Datensatz nicht aus. Sie hätten nur einen sehr kleinen Anteil an Nennungen abgedeckt. Daher wurden die Kategorien der väterlichen Hobbys als Grundlage genommen und durch die Begriffe Spielen, Nähe und Haushalt erweitert.

Die vier Belastungsebenen (Eltern-Kind-Beziehung, familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung, ausserfamiliäre Kontakte und individuelle, insbesondere emotionale Ebene) von Eckert (vgl. Eckert, 2014, S. 20), welche unter 2.5.5 erläutert werden, dienten als Grundlage für das Kategoriensystem der belastendsten Situation mit dem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten. Die Aspekte des kindlichen Ausdrucks, des väterlichen Nichtverstehens, sowie der kindlichen Emotionen sind in der Unterkategorie der Verständigungsproblematik enthalten. Die entsprechenden Textstellen wurden mit den Abkürzungen (A) für Ausdrucksweise des Kindes, (V) für Verständnis des Vaters, (EK) für Emotion Kind und (EV) für Emotion Vater versehen, sodass die Anzahl Nennungen ausgezählt werden konnten.

Das Kategoriensystem zur Frage nach Situationen, in denen die Spracherwerbsschwierigkeit vergessen wird, basiert auf den Ressourceneinteilungen nach Retzlaff (vgl. Retzlaff, 2010, S. 85-87), welche unter 2.6.2 aufgeführt sind. Es umfasst die Bereiche individuelle, familiäre Ressourcen, soziale, externe und zeitliche Ressourcen. Die Schwierigkeit bestand darin, die Freude des Vaters über die soziale Teilhabe des Kindes richtig zuzuordnen. Weil diese mit den Charaktereigenschaften des Kindes in Zusammenhang steht, wurde sie den individuellen Ressourcen zugeteilt.

Zur Auswertung der Frage nach der Unterstützung, die sich die Väter wünschen, reichten die von Eckert unter 2. 8 beschriebenen Ebenen der elterlichen Unterstützungswünsche nicht aus, da sich diese bei Eckert auf Fachpersonen bezogen (vgl. Eckert, 2014, S. 22). Weil sie in der vorliegenden Arbeit weiter gefasst waren, mussten diese Kategorien erweitert, die der Unterstützung durch Fachpersonen jedoch gekürzt werden.

4.5 Methodenkritik

Von den meisten Fachpersonen und Vätern habe ich positives, ermutigendes Feedback zu meiner Umfrage erhalten, welches mich sehr motivierte und beflügelte. Von einer Logopädin erhielt ich die Rückmeldung, die teilnehmenden Väter (rund 5%) hätten die Umfrage als zu persönlich empfunden.

4.5.1 Erfassungsinstrument

Der Nachteil an schriftlichen Befragungen ist, dass die Befragungssituation nicht kontrollierbar ist und dass auch keine Rückfragen möglich sind (vgl. Micheel, 2010, S. 92-92). Vor allem bei der Auswertung der offenen Fragen hätte ich gerne noch weiter nachgehakt, um mir noch ein umfassenderes Bild der väterlichen Situation machen zu können.

Die vorliegende Umfrage kann statistisch noch vertiefter ausgewertet werden, was aber durch meine limitierten Statistikkenntnisse nicht möglich war.

Selbst erstellte Umfragen sind keine standardisierten Messinstrumente. Somit ist deren Relevanz begrenzt. Sie dienen eher der Exploration (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 397).

4.5.2 Mögliche Stichprobenverzerrung

Bortz und Döring weisen darauf hin, dass bei einer freiwilligen Studienteilnahme die Stichproben immer mehr oder weniger systematisch verzerrt sind (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 74). Interessant ist der Vergleich von freiwilligen Untersuchungsteilnehmern und Verweigerern (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 73). Sie konnten feststellen, dass freiwillige Teilnehmer über einen höheren Schulabschluss verfügen und intelligenter sind. Diese schätzen ihren eigenen Sozialstatus höher ein, wobei sie mehr auf Wertschätzung des Umfeldes angewiesen sind. Die Freiwilligen sind aufgeschlossener, aber weniger fordernd als Verweigerer, die sich angepasster verhalten (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 73).

In Studien zu geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen konnte festgestellt werden, dass tendenziell eher Frauen als Männer zur freiwilligen Studienteilnahme bereit waren (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 73). Somit repräsentieren 126 teilnehmende Väter eine beachtliche Summe.

In der vorliegenden Arbeit besteht die Möglichkeit, dass die Logopädinnen und Logopäden vor allem diejenigen Väter zur Studienteilnahme eingeladen haben, die ihnen bekannt sind, da sie sich für ihr

Kind und dessen Förderung interessieren und somit präsent sind. Es ist anzunehmen, dass diese eher bildungsnah sind. Möglich ist zudem, dass vor allem Väter mit tendenziell grossem Ausmass an zur Verfügung stehenden Ressourcen angefragt wurden. Ferner mussten ausreichende Deutschkenntnisse und zeitlichen Ressourcen vorhanden sein, um den Fragebogen auszufüllen.

5 Ergebnisse

Bevor die durch die Umfrage ermittelten Resultate rapportiert werden, wird die vorliegende Stichprobe mit den teilnehmenden Vätern und deren Kindern mit der Spracherwerbsschwierigkeit vorgestellt.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Von Januar bis Mitte März 2018 war das Zeitfenster für die Studienteilnahme offen. Dazu wurde der Fragebogen den Angeschriebenen und dem Logopädieverband online zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden 113 Exemplare in Papierversion per Post verschickt.

Insgesamt nahmen 126 Väter an der Umfrage teil. Davon hatten 51 die Papierversion ausgefüllt. Nicht alle mir zugesandten Umfragen waren von mir ausgedruckt worden. Logopädinnen, Lehrpersonen oder Väter druckten teilweise den per Mail erhaltenen Fragebogen selber aus. 73 Väter beantworteten die Umfrage online, zwei sendeten mir die eingescannten Umfragen per Mail zu. Da unbekannt ist, wie vielen Vätern die Logopädinnen oder Lehrpersonen die Umfrage elektronisch oder postal weitergeleitet haben, kann keine Angabe über Rücklaufquoten gemacht werden.

5.1.1 Teilnehmende Väter

Nach Ausschluss von drei Umfragen, beschrieben unter 4.3, bestand die Untersuchungsgruppe letztendlich aus 123 Teilnehmern. Nachfolgend ist zuerst deren Histogramm abgebildet und anschliessend deren Berufstätigkeit.

5.1.1.1 Histogramm der Väter

Aus Abbildung 8 geht hervor, dass das Durchschnittsalter der Väter, welche an der Umfrage teilgenommen hatte, 42; 5 Jahre beträgt mit einer Standardabweichung von 6.3. Dabei ist der jüngste Teilnehmer 28 Jahre alt, der älteste 71.

Abbildung 7: Histogramm der Väter

5.1.1.2 Berufstätigkeit der Väter

Wie Abbildung 9 entnommen werden kann, sind 50% der Väter Akademiker. 45% der Befragten üben einen Lehrberuf aus, während 3% einem Anlehrberuf nachgehen. 2% der Väter geben an, Hausmann zu sein. Im Vergleich mit der Grafik des Bundesamtes für Statistik zur Erwerbstätigkeit nach Berufsgruppen³ aus den Jahren 2012-2016, die Frauen und Männer umfasst, kann gesagt werden, dass in der vorliegenden Stichprobe ein kleinerer Anteil an Anlehrberufen und ein grösserer Anteil an Akademikern/Führungskräften vertreten ist.

Abbildung 8: Väterliche Berufstätigkeit (N=123)

³ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/integrationindikatoren/alle-indikatoren/arbeitsmarkt/verteilung-beruf.html> (Zugriff am 9. 6. 2018)

5.1.2 Kinder der teilnehmenden Väter mit Spracherwerbsschwierigkeit

Untenstehend wird die Geschlechterverteilung der Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten und deren Altersverteilung erörtert.

5.1.2.1 Geschlechter- und Altersverteilung der Kinder

Die Geschlechter- und Altersverteilung ist in Abbildung 10 erkennbar. Das Durchschnittsalter der 123 Kinder beträgt 7; 0 Jahre mit einer Standardabweichung von 2.8. Das älteste Kind ist 18-jährig, das jüngste Kind ist drei Jahre alt. Von diesen Kindern sind 32.5% Mädchen und 67.5% Knaben. In der vorliegenden Stichprobe weisen etwas mehr Jungen als Mädchen eine Spracherwerbsschwierigkeit, auf was, wie unter 2.3.1 erläutert, der Norm entspricht.

Abbildung 9: Histogramm und Geschlechtsverteilung der Kinder

5.1.2.2 Zeitpunkt der Diagnose Spracherwerbsschwierigkeit

Abbildung 11 kann entnommen werden, dass viele Eltern für sich in der Familie Vermutungen über eine Spracherwerbsschwierigkeit angestellt hatten, als ihr Kind zwischen 2; 6 Jahren und 3 Jahren alt war. Bei über der Hälfte der Kinder schätzten die Eltern bereits im Alter von gut 2; 8 Jahren, dass eine Spracherwerbsschwierigkeit vorlag. Die Diagnose Spracherwerbsschwierigkeit wurde bei diesen Kindern am häufigsten im Alter von 2; 6 bis 4 Jahren gestellt. Zwischen Vermutung einer Spracherwerbsschwierigkeit der Familie und der Diagnose durch Fachpersonen liegt im Schnitt nur sieben Monate, was eine relativ rasche Angehensweise vermuten lässt. (Mittelwert Erkennung durch Familie = 3 Jahre; Mittelwert Diagnose = 3; 7 Jahre).

Abbildung 10: Zeitpunkt elterliche Vermutung von Spracherwerbsschwierigkeit und Diagnosezeitpunkt durch Fachpersonen

5.1.2.3 Geschwisterreihe

Aus der in Tabelle 2 visualisierten Geschwisterreihe geht hervor, dass von den 123 Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten 72.4% Einzelkinder sind. 11.4% sind mittlere Kinder in der Geschwisterreihe, während 14.6% das jüngste Kind der Familie sind. Auffällig ist der hohe Einzelkinderanteil dieser Studie, der nicht mit der Theorie deckt. Bürki, sich auf andere Untersuchungen beziehend, konstatiert, dass gut 80% der abgeklärten Kinder keine Einzelkinder sind. Sie berichtet auch von der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung einer Spracherwerbsschwierigkeit bei den jüngsten Kindern der Geschwisterreihe (vgl. Schöler, Schakib-Ekbatan, Spohn & Spohn; Grimm & Doil; zitiert nach Bürki, 2014, S. 28). Bei der Studie von Schaunig et al. waren 47% der Kinder Älteste oder Erstgeborene (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 398), also auch deutlich weniger Einzelkinder als in der vorliegenden Stichprobe. Ob zwischen der Geschwisterposition und dem Spracherwerb ein Zusammenhang besteht, ist bislang noch ungeklärt (vgl. Bürki, 2014, S. 28).

Tabelle 2: Geschwisterreihe

	Häufigkeit	Prozent	Kumulierte Prozente
Einzelkind	89	72.4%	72.4%
Ältestes Kind	2	1.6%	74.0%
Mittleres Kind	14	11.4%	85.4%
Jüngstes Kind	18	14.6%	100.0%
Gesamt	123	100.0%	100.0%

5.2 Darstellung der Ergebnisse

Folgend werden die anhand der Fragebögen ermittelten Ergebnisse der väterlichen Umfrage zu den Bereichen Belastungen, Ressourcen und väterlicher Unterstützung der Kinder und Unterstützungswunsch thematisch geordnet und überblicksweise dargestellt. Sehr kleine Prozentbeträge sind farblich zu erkennen, nicht aber zahlenmässig beschriftet. Infolge von nicht vollständig ausgefüllten Umfragen mit Missings oder Mehrfachnennungen kann die Anzahl Nennungen von der Stichprobenanzahl abweichen.

Die folgenden Kapitel nehmen Bezug zu den unter 3.1 dargelegten Forschungsfragen. Die einzelnen Fragen und deren Resultate werden analog zu diesem Abschnitt aufgeführt.

5.3 Belastungen der Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten

Untenstehend werden die verschiedenen väterlichen Belastungen, die erfasst wurden, aufgezeigt. Sie wurden den verschiedenen Belastungsebenen zugeordnet.

Abbildung 13 zu den Belastungen auf der Vater-Kind-Ebene kann entnommen werden, dass sich fast 90% der Väter gut bis sehr gut in ihr Kind einfühlen können. Die Väter geben zu fast 40% an nicht immer zu verstehen, was ihr Kind sagen will.

Abbildung 11: Belastungen auf der Vater-Kind-Ebene

Dass durch die Sprachschwierigkeit des Kindes Konflikte innerhalb der Familie entstehen, verneinen über 90% der Teilnehmer ganz oder eher. Dies kann Abbildung 14, welche die Belastungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung aufzeigt, entnommen werden. Die sozialen Beziehungen werden tendenziell von 35% der Teilnehmer vernachlässigt.

Abbildung 12: Belastungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung

Den in Abbildung 15 aufgezeigten Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakten lässt sich entnehmen, dass fast 90% der Teilnehmer angeben, ihr Kind ecke mit seiner Sprache in seinem Umfeld nicht an. 7.4% der Väter vermeiden es eher, dass ihr Kind in der Öffentlichkeit spricht. Der sprachliche Ausdruck ihres Kindes ist 2.4% der Befragten peinlich. Mehr als 60% fühlen sich durch die sprachliche Beeinträchtigung des Kindes vom Umfeld nicht anders behandelt. Im Umkehrschluss kann festgehalten werden, dass über ein Drittel der Väter angibt, von Nachbarn und Freunden anders behandelt zu werden.

Abbildung 13: Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakten

Auf der individuellen, insbesondere emotionalen Ebene zeichnet sich in Abbildung 16 ab, dass 20% der Teilnehmer oder weniger bei sich Nervosität oder Gereiztheit, ein ungesundes oder unregelmässiges Essverhalten, Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafstörungen wahrnimmt. Von Entspannungsschwierigkeiten ist etwas mehr als 30% betroffen. Rund ein Drittel der Väter macht sich Gedanken über die Zukunftsperspektiven des Kindes, während ein Viertel diesbezüglich eher nicht und über ein Drittel gar nicht beunruhigt ist. Über 60% der Väter sorgen sich, ob sie ihr Kind genug fördern.

Abbildung 14: Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen insbesondere emotionalen Ebene

Der Zusammenhang zwischen der externen Ressource Geld und den individuellen Belastungen Nervosität/Gereiztheit und Entspannungsschwierigkeiten wird untenstehend in Abbildung 17 aufgezeigt. Während 36% der Teilnehmer mit tendenziell wenig Geld (N=11) angeben nervös oder gereizt zu sein, so sind es bei den Teilnehmern mit genug Geld (N=111) 18%. Beim Item „*Ich habe Schwierigkeiten mich zu entspannen*“ trifft dies auf 45% der Väter (N= 11) mit wenig Geld und auf 33% (N=110) der Väter mit genügend externen Ressourcen zu.

Abbildung 15: Zusammenhang Geld und Entspannungsschwierigkeit / Nervosität, Gereiztheit

Väterliche Aussagen zu den belastendsten Situationen mit ihrem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeit werden in Tabelle 3 aufgeführt. Dabei handelt es sich um ein Abbild ihrer Belastung, welche vielschichtig ist. Aufgrund von Mehrfachnennungen entsprechen die ermittelten Prozente nicht der Anzahl Teilnehmenden, sondern den Nennungen. 17% der Nennungen zeigen auf, dass keine belastende Situation erlebt wird.

Auf der Ebene Eltern-Kind-Beziehung ist die grösste Anzahl an Belastungsmomenten vorzufinden. Die insgesamt 44% der väterlichen Nennungen sind dem Bereich Verständigungsproblematik, welche durch das „Nichtverstehen“ (22%) oder der kindlichen Äusserung (13%) hervorgerufen werden, zuzuordnen. Ebenfalls werden die damit verbundenen Emotionen zu 8% beim Kind und 2% beim Vater genannt. Auch die kindlichen Verhaltensauffälligkeiten (5%) und die Hausaufgabenthematik (2%) werden erwähnt.

Wenig (3%) Belastungen lassen sich auf der familiären Beziehungs- und Alltagsgestaltungsebene ausmachen.

In Bezug auf die ausserfamiliären Kontakte wird von Belastungen (insgesamt 23% der Nennungen) berichtet, welche mit den Reaktionen oder Haltungen des Umfeldes auf die Spracherwerbsschwierigkeit zusammenhängen. Eine weitere, mehrfach genannte Belastungsquelle sind die kindlichen Zukunftsperspektiven (8% der Nennungen). Weiter wurden auch Belastungsmomente identifiziert, welche mit Diagnosen in Zusammenhang stehen.

Tabelle 3: Belastendste Situation

Belastungsebene	Zugeordnete Kategorie	Anzahl Nennungen	%
	Keine belastende Situation	29	17%
Ebene der Eltern- Kind Beziehung	Verständigungsproblematik Vater-Kind	74	44%
	<i>Kindlicher Ausdruck</i>	22	13%
	<i>Verständnis des Vaters</i>	38	22%
	<i>Durch Verständigungsproblematik ausgelöste kindliche Emotionen</i>	14	8%
	Auffällige Verhaltensweisen des Kindes	9	5%
	Hausaufgaben	3	2%
Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung	Fremdsprachigkeit	4	2%
	Familienkonstellation	1	1%
Ebene der ausserfamiliären Kontakte	Wenig Akzeptanz des Umfeldes	5	3%
	Gesellschaftliche Erwartungen an das Kind	6	4%
	Haltung von Fachpersonen	5	3%
	Soziale Teilhabe	7	4%
	Exposition	2	1%
Ebene der individuellen, emotionalen Belastung	Schulische und berufliche Zukunftsperspektiven	13	8%
	Diagnose Spracherwerbsschwierigkeit, ev. weitere Diagnosen	4	2%
	Durch Verständigungsproblematik ausgelöste väterliche Emotionen	4	2%
	Weitere individuelle, emotionale Belastungen	3	2%
Total		169	100%

5.4 Ressourcen der Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten

Im folgenden Kapitel werden die durch den Fragebogen ermittelten, väterlichen Ressourcen präsentiert. Diese werden analog zur Theorie den verschiedenen Bereichen zugeordnet. Auf der Ebene der Individuellen Ressourcen wurde das Item „*Ein Kind zu haben gibt mir eine sichere und optimistischere Zukunftsperspektive*“ weggelassen, da es dem Item „*Ich bin optimistisch*“ sehr ähnlich war.

Den in Abbildung 19 dargestellten individuellen Ressourcen kann entnommen werden, dass sich fast alle Väter ihrem Kind nahe fühlen und gerne mit ihm Zeit verbringen. Über 90% der Befragten gibt an, optimistisch zu sein. Etwas mehr als die Hälfte hat Zeit für sich selbst, während 13% gar keine Zeit für sich selbst hat. Einem Hobby können etwa 60% der Väter nachgehen. Ausgeruht fühlen sich ungefähr 70% der Befragten.

Abbildung 16: Individuelle Ressourcen

Zu den individuellen Ressourcen zählen auch die Hobbys. Tabelle 4 kann entnommen werden, dass von den zahlreich genannten Hobbys fast die Hälfte sportlicher Art sind.

Tabelle 4: Hobbys der Väter

Zugeordnete Kategorie	Anzahl Nennungen	%
Sport	76	49%
Soziale Kontakte	9	6%
Natur	9	6%
Handwerk	8	5%
Lesen	8	5%
Musik	8	5%
Kochen/Essen	6	4%
IT	6	4%
Ausflüge / Ferien/ Reisen	5	3%
Fotografie	4	3%
Gemeinnütziges Engagement	5	3%
Bildung	3	2%
Unterhaltung	3	2%
Flugobjekte	5	3%
Total	155	100%

Aufgrund der Nennungen lässt sich aus Tabelle 5 herauslesen, dass die befragten Väter am liebsten mit ihren Kindern Sport treiben und spielen. Des Weiteren werden auch Naturerlebnisse, Ausflüge und Ferien, sowie persönliche Nähe häufig genannt.

Tabelle 5: Aktivitäten der Väter mit ihrem Kind

Zugeordnete Kategorie	Unterkategorie	Anzahl Nennungen	%
Sport		110	23%
Spielen		91	19%
Natur		66	14%
Ausflüge / Ferien		48	10%
Nähe		43	9%
	<i>Reden</i>	17	4%
	<i>Kuscheln</i>	4	1%
	<i>Albern/Toben</i>	22	5%
Lesen/Vorlesen		24	5%
Werken/ Basteln		22	5%
Musik		16	3%
Unterhaltung		16	3%
Kochen/Essen		12	3%
Haushalt/Arbeit		9	2%
Lernen		9	2%
Pflege		3	1%
Sprachkurs		1	0%
Total		470	100%

In Tabelle 6 ist erkennbar, dass 28% der Teilnehmer die Sprachentwicklungsschwierigkeit ihres Kindes meistens oder immer vergessen. Auch im familiären Alltag und bei gemeinsamen Aktivitäten ist sie häufig nicht omnipräsent.

Tabelle 6: Situationen, in welchen die Väter die Spracherwerbsschwierigkeit ihres Kindes vergessen

Ressource	Zugeordnete Kategorie	Anzahl Nennungen	%
familiäre Ressource	Immer/ meistens	33	28%
	im familiären Alltag	38	32%
	Aktivitäten aller Art	24	21%
individuelle Ressource	nie	9	8%
	bei Interaktion mit andern Kindern	7	6%
	Freizeit des Vaters	3	3%
	keine Ahnung	3	3%
Total		117	100%

Ein sehr hoher Prozentsatz der Befragten gibt an über grosse familiäre Ressourcen zu verfügen, was sich in hohen Werten in der offenen Kommunikation, der Anpassung ans Familienleben und des Thematisieren von Problemen, erkennbar in Abbildung 23, widerspiegelt.

Abbildung 17: Familiäre Ressourcen

Was die sozialen Ressourcen anbelangt, welche in Abbildung 24 aufzeigt werden, kann gesagt werden, dass über 85% der Teilnehmer über ein unterstützendes Umfeld verfügen. Gut 70% (23.6% trifft genau zu, 47.2% trifft eher zu) gibt an, eine sichere Arbeitsstelle zu haben.

Abbildung 18: Soziale Ressourcen

Erkennbar ist in Abbildung 25, dass über 90% der Befragten besagt, genug Geld für die Familie zu haben. 7% haben eher zu wenig Geld für die Familie. Zudem wurde in Abbildung 17 vertieft dargestellt, wie sich die persönlichen Belastungen und die externe Ressource Geld zueinander verhalten.

Abbildung 19: Externe Ressourcen

Die Antworten zu den zeitlichen Ressourcen sind auf Abbildung 26 erkennbar, wobei über 60% der Teilnehmer die Arbeit flexibel einteilen kann. Über drei Viertel der Väter geben an, ausreichend Zeit für die Familie zu haben.

Abbildung 20 : Zeitliche Ressourcen

5.5 Wie Väter ihre Kinder mit der Spracherwerbsschwierigkeit unterstützen

Gegenstand des nächsten Kapitels sind die väterlichen Unterstützungsformen, welche wiederum in die Bereiche Direkte Interaktion, Verantwortung und Vorbild gegliedert sind. Dabei wurde das Item „*Mein Kind hört Hörbücher*“ wegen des mangelnden Vaterbezuges weggelassen.

Abbildung 27 zeigt auf, dass die Bereiche „sich miteinander unterhalten, spielen, etwas unternehmen“ der direkten Interaktion mit über 80% eine hohe Zustimmung ausweisen. Mehr als die Hälfte der Väter schaut mehrmals pro Woche Bilderbücher an oder liest dem Kind vor. Weniger als 25% der Teilnehmer geht regelmässig mit dem Kind in die Bibliothek. Auf 13.0% der Väter trifft es genau zu, dass sie mit ihrem Kind logopädische Übungen machen, auf 32.5% eher.

Abbildung 21: Unterstützungsformen durch direkte Interaktion

In Abbildung 28 geht es um die Unterstützung durch Verantwortungsübernahme, aus welcher hervorgeht, dass rund 65% der Väter an Gesprächen mit der Logopädin teilnehmen. 32% nehmen nicht teil. Regelmässigen Kontakt zu Fachpersonen hat etwa die Hälfte von ihnen.

Abbildung 22: Unterstützung durch Verantwortungsübernahme

Die Vorbildfunktion des lesenden Vaters wird in Abbildung 29 aufgezeigt. Daraus wird ersichtlich, dass etwas mehr als die Hälfte der Väter im Beisein ihrer Kinder liest.

Abbildung 23: Unterstützung durch Vorbildfunktion

5.6 Väterliche Wünsche nach Unterstützung

Untenstehend werden die von Vätern geäusserten Unterstützungswünsche aufgeführt.

Die in Tabelle 7 aufgeführten Unterstützungsbedürfnisse lassen erkennen, dass sich die Hälfte der Befragten ausreichend unterstützt fühlt. Während 30% mehr Unterstützung durch Fachpersonen wünscht, zeigen 5% das Bedürfnis nach einer toleranteren Gesellschaft.

Tabelle 7: Genannte Unterstützungswünsche

Zugeordnete Kategorie	Anzahl Nennungen	%
Zufrieden, brauchen keine weitere Unterstützung	55	51%
Unterstützung durch Fachpersonen/ mehr Logopädieleistungen	33	31%
Tolerantere Gesellschaft	5	5%
Kontakt zu andern/muttersprachigen Familien	4	4%
Einfacherer Zugang zu Logopädie	3	3%
Weiss nicht	2	2%
flexiblere Arbeitsmodelle	1	1%
Zeit	1	1%
Grosseltern mit freier Zeit	1	1%
Offener Austausch mit anderen betroffenen Eltern	1	1%
Alles was meinem Kind gut tut	1	1%
Total	107	100%

6 Diskussion

In der Folge werden die Resultate besprochen und interpretiert. Dazu werden auch väterliche Zitate beigezogen. Überdies werden die erhaltenen Ergebnisse mit dem Forschungsstand verglichen, beziehungsweise theoretisch eingeordnet. Am Ende wird daraus ein Fazit, ein Ausblick auf die eigene Berufspraxis sowie die weitere Forschung gezogen.

Forschungsfragen

Frage 1: Von welchen Belastungen und Ressourcen berichten Väter von Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten?

Frage 1.1: Welche Häufigkeiten von Belastungen und Ressourcen lassen sich ermitteln? (Gibt es allgemeine Tendenzen)?

Der Verständlichkeit halber werden die Fragen 1. und 1.1. zusammen diskutiert.

6.1 Belastungen von Vätern mit Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten

Die in der Folge dargestellten Antworten basieren auf den Multiple-Choice-Items des Fragebogens und der offenen Frage zu Belastungen, deren Ergebnisse im vorangehenden Kapitel 5 dargelegt wurden.

Gefragt nach der belastendsten Situation mit ihrem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeit machen 17% der Nennungen deutlich, dass es auf der Vater-Kind-Ebene keine Belastungsmomente gibt.

Mit über 87% der Väter, denen es nicht oder eher nicht schwer fällt sich in ihr Kind einzufühlen, kann behauptet werden, dass sich sehr viele Teilnehmer gut in ihr Kind hineinversetzen können. Auf knapp 2.4% der Väter trifft dies nicht, beziehungsweise 7.3 % eher nicht zu.

Die Aussage „*Ich verstehe nicht immer, was mein Kind sagen will*“, wird von 30.9% der Teilnehmern klar verneint, 27.6% eher verneint, 31.7 % eher bejaht und 6.5% bejaht. Über ein Drittel der Befragten versteht nicht immer was das Kind sagen will, während über die Hälfte das Kind mehrheitlich versteht. Die Daten zeigen also, dass ein Teil der Väter einer Belastung ausgesetzt ist.

Bei der offenen Frage zur belastendsten Situation stellt genau diese Verständigungsproblematik in der gemeinsamen Interaktion mit 44% der Nennungen die grösste Belastung dar. Diese beinhaltet einerseits den Aspekt des Nichtverstehens der kindlichen Aussage, andererseits auch die kindliche Ausdrucksweise. Diese Problematik löst sowohl beim Kind (8% der Nennungen) als auch beim Vater belastende Emotionen (2% der Nennungen) aus. Ebenfalls werden die kindlichen Verhaltensauffälligkeiten mit 5% der Nennungen, das Thema Hausaufgaben mit 2% der Nennungen und den damit verbundenen Gefühlen als belastungsinduzierend beschrieben.

Auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung lassen sich wenig Belastungen ausmachen. Die mit gut 90% (73.2% trifft gar nicht zu, 18.7% trifft eher nicht) stark ausfallende väterliche Ablehnung des Statements, dass durch die Spracherwerbsschwierigkeit des Kindes Streit in der Familie entsteht, zeigt auf, dass die Spracherwerbsschwierigkeit kaum Auslöser familiärer Konflikte ist.

Die Fremdsprachigkeit, das heisst in meiner Untersuchung, wenn zu Hause nicht die gleiche Sprache wie in der Bildungsinstitution gesprochen wird, kann zu Belastungen innerhalb der Familie führen, wie dies von 4 Vätern (2%) geschildert wird. Während 35.8% der Väter die Tendenz haben, die sozialen Beziehungen, zu denen sowohl Familienmitglieder als auch andere soziale Kontakte gehören, zu vernachlässigen, trifft dies auf 62.2% der Stichprobe nicht zu. Am ehesten sind auf dieser Ebene Belastungsanzeichen zu erkennen.

Auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte verneinen die meisten (89.4% überhaupt nicht, 5.4% eher nicht), dass ihr Kind mit seiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in seinem Umfeld aneckt. Gerade 0.8% meinen das trifft genau zu, 5.7% eher zu. Wenige berichten davon, dass ihnen der sprachliche Ausdruck des Kindes peinlich ist (2.4% trifft genau zu, 15.4% eher zu). Vereinzelt geben eine Vermeidung des kindlichen Sprechens in der Öffentlichkeit an (1.6% trifft genau zu, 5.7% eher zu). Dass die Väter hingegen von ihrem Umfeld aufgrund der Spracherwerbsschwierigkeit anders behandelt werden, wird von 35% der Teilnehmenden (4.9% trifft genau zu, 30.1% eher zu) wahrgenommen.

Aus den Antworten auf die offene Frage nach der belastendsten Situation geht ferner hervor, dass vereinzelt Väter die mangelnde Akzeptanz des Umfeldes dem Kind gegenüber (3% der Nennungen), aber auch die an das Kind gestellten gesellschaftlichen Erwartungen (4% der Nennungen) als Belastung ansehen. Auch die Haltung von Fachpersonen (3% der Nennungen), die eingeschränkte soziale Teilhabe des Kindes (4% der Nennungen) oder die Exposition (1% der Nennungen) können mit väterlichem Stress verbunden sein.

Betrachtet man die Belastungen auf der individuellen Ebene, so geben einige Väter an, nervös oder gereizt zu sein (19.5%). Tendenziell ungesund und unregelmässig ernähren sich wenige (13.8%). Während 11.4% der Stichprobe von Konzentrationsproblemen betroffen sind, so sind es bei Schlafstörungen 14.7%. Von Entspannungsschwierigkeiten berichtet rund 32.6% der Väter. Um die Zukunftsperspektiven ihres Kindes sorgt sich ein Drittel, wobei sich 37.3% keine Sorgen machen und 25.2 % eher keine. Bei der offenen Frage zur belastendsten Situation beziehen sich 8% der Nennungen auf die kindlichen Zukunftsaussichten. Etliche Väter (62.6%) hegen Zweifel, ob sie ihr Kind genug fördern, was auf 9.8% gar nicht und 25.2 % eher nicht zutrifft.

Beim Vergleich der individuellen Belastungen der Väter, die angeben genug Geld zu haben, mit den individuellen Belastungen der Väter mit tendenziell zu wenig Geld, so gleichen sich die meisten Belastungsebenen. Eine signifikante Differenz ist beim Item „*Ich bin nervös, gereizt*“ erkennbar. Von Nervosität, Gereiztheit sind doppelt so viele Teilnehmer mit tendenziell wenig Geld (36%) betroffen, als Teilnehmer mit genug Geld (18%). Ein weiterer Unterschied ist bei den Entspannungsschwierigkeiten auszumachen. 45% der Väter, die angeben tendenziell wenig Geld für die Familie zu haben, sind von Entspannungsschwierigkeiten betroffen, während dies auf 33% der Väter mit genügend externen Ressourcen zutrifft.

6.1.1 Interpretation der Ergebnisse

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass auf der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung etliche Väter (17% der Nennungen) keine Belastungsmomente kennen. Dies kann darauf hindeuten, wie gut die Adaption an die Spracherwerbsschwierigkeit gelungen ist, was durch das elterliche Einfühlungsvermögen und die Alltagsroutine erleichtert wird. Ein weiterer möglicher Aspekt ist, dass im vertrauten Umfeld die Kommunikation teilweise nonverbal erfolgt. Vorstellbar ist zudem, dass für die Eltern und die Geschwister die Spracherwerbsschwierigkeit irrelevant ist, da sie ihr Kind nur mit dieser Ausdrucksweise kennen, sich daran gewöhnt haben und es verstehen. Es ist anzunehmen, dass die Spracherwerbsschwierigkeit zu Hause im kleineren Umfeld besser aufgefangen werden kann. Dort kommen vermutlich die von Sarimski erwähnten Probleme in der sozialen Teilhabe auch weniger zum Ausdruck (vgl. Sarimski, 2017, S. 140).

Weitere Gründe könnten darin liegen, dass in der vorliegenden Stichprobe die Kinder älter sind als in den Studien von Schaunig et al, deren Altersdurchschnitt bei 4; 7 Jahren lag (vgl. Schaunig et. al., 2004, S. 398) bzw. 3; 9 Jahren bei Vetsch Good (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 48). Wie Vetsch Good schreibt, kann davon ausgegangen werden, dass bei älteren Kindern trotz Spracherwerbsschwierigkeiten eine bessere verbale Verständigung aufgrund der emotionalen und kognitiven Reife möglich ist (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 46).

Aus den Antworten auf die Frage nach der belastendsten Situation mit dem Kind mit der Spracherwerbsschwierigkeit kann gefolgert werden, dass die Kommunikation mit dem Kind infolge der Verständigungsproblematik zu den stressinduzierendsten Situationen gehört. Diese können auch emotionale Reaktionen sowohl auf Vater- als auch auf Kindseite auslösen wie diese eindrücklichen Zitate von Vätern aufzeigen:

„Wenn mein Sohn ganz euphorisch erzählt und ich das Schlüsselwort nicht verstehe. Dann frustet es uns beide.“

„Wenn ich mein Kind nicht verstehe und das Kind dann traurig oder wütend wird.“

„Wenn ich angeben muss, das Gesagte verstanden zu haben, nur um meinem Kind einen frustvollen Moment zu ersparen.“

„Wenn ich ihm etwas erklären will und ich seine Antworten nach mehrmaligem Nachfragen nicht verstehe. Dies macht mich traurig und mein Kind fühlt sich nicht verstanden.“

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Emotionen beobachten Väter bei ihren Kindern die Gefühle Enttäuschung und Ungeduld, bei sich selber auch Mitleid mit dem Kind. Dies entspricht Retzlaffs Feststellungen, dass Schwierigkeiten in der Kommunikationsfähigkeit des Kindes Einfluss auf das väterliche Belastungserleben haben (vgl. Retzlaff, 2010, S. 42).

Die vorliegenden Resultate scheinen eher auf eine Belastung aufgrund der Verständigungsproblematik als der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten hinzudeuten. Dennoch zeigen 5% der väterlichen Nennungen auf, dass die kindlichen Verhaltensauffälligkeiten belastend sein können. Von deren subjektiven Wahrnehmung ist die empfundene Belastung abhängig (vgl. Vetsch Good; zitiert nach Vetsch Good, 2014, S. 56). Eine weitere Erklärung könnte in der Feststellung von Sarimski liegen, dass die Väter durch ihre arbeitsbedingte Abwesenheit weniger mit den kindlichen Verhaltensauffälligkeiten konfrontiert werden (vgl. Sarimski, 2017, S. 397). Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass dies mit dem Alter des Kindes in Zusammenhang steht (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 46). Dagegen spricht die Feststellung von Schaunig et al. die behaupten, die Belastung sei unabhängig von Alter und Geschlecht des Kindes (vgl. Schaunig et al., 2004, S. 403). Somit erschweren diese kontroversen Aussagen eine abschliessende und eindeutige Zuordnung der Resultate.

Auf der Ebene der Alltags- und Beziehungsgestaltung benennen anders als in der Studie von Limm und Suchodoletz kaum Väter die Spracherwerbsschwierigkeit ihres Kindes als Grund für familiäre Streitereien (vgl. Limm & Suchodoletz, 1998, S. 550). Möglich ist, dass dies ebenfalls an der altersbedingten kindlichen Reife (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 46) oder an der Anpassung der ganzen Familie an die Situation liegt. Ein einflussreicher Faktor könnte auch die hohe Anzahl Einzelkinder (72.4%) darstellen, weil dadurch das Konfliktpotenzial unter den Geschwistern wegfällt. Auch liegt die Vermutung nahe, dass sehr belastete Väter sich gar keine Zeit für die Umfragebeantwortung genommen hätten.

Zur von einigen Vätern erwähnten Fremdsprachproblematik kann gemutmasst werden, dass sie die kindliche Schwierigkeit der Mehrsprachigkeit wahrnehmen und dessen Überforderung miterleben, aber wenig Einfluss darauf nehmen können. Das Bedürfnis nach Kontakt zu muttersprachigen Familien scheint erkennbar.

Die nicht sehr ausgeprägten Anzeichen von Vernachlässigung sozialer Kontakte könnten mit der in die Grundschulzeit der Kinder fallenden, stärksten väterlichen Belastung zusammenhängen (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 165-166), sodass kaum mehr Zeit für soziale Beziehungen vorhanden ist, was mit einem Defizit an persönlicher Freizeit einhergeht (vgl. Eckert, 2014, S. 20). Gerade die Pflege sozialer Kontakte kann als Bewältigungsstrategie genutzt werden (vgl. Kaluza, 2017, S. 64-65). Es ist auch möglich, dass die Gründe arbeitsbedingt sind.

Die bei den ausserfamiliären Kontakten vereinzelt auftretenden Belastungen sind sehr unterschiedlich. Als Belastung werden von einigen Vätern generell die gesellschaftlichen Erwartungen, die an das Kind gestellt werden, sowie die mangelnde Akzeptanz des Umfeldes empfunden. Auch die von Sarimski erwähnte Angst um soziale Ausgrenzung ist identifizierbar (vgl. Sarimski, 2017, S. 397) wie folgendes Zitat verdeutlicht:

„Wenn mein Sohn mit anderen Kindern spielen möchte und die ihn nicht verstehen, sich umdrehen und weggehen. Das bricht mir das Herz.“

Für andere Väter sind die stigmatisierenden Kommentare des Umfeldes, wie sie Suchodoletz beschreibt (vgl. Suchodoletz, 2013, S. 25) sehr belastend. Es folgen einige Beispiele dazu:

„Jetzt ist es nicht mehr so krass. Unsere Tochter spricht besser!! Aber früher als sie wenig sprach oder sehr undeutlich sprach, wurden wir oft von wildfremden Leuten angesprochen und für dumm hingestellt: ‚Ah spricht sie noch nicht, sie müssten halt dies und jenes machen.‘“

„Wir verstehen sie nicht. Kann sie nicht reden?“

Die grosse Mehrheit der Väter verneint, dass ihr Kind mit seiner Ausdrucksfähigkeit in seinem Umfeld aneckt, was eine sehr erfreuliche Tatsache ist. Hingegen berichtet über ein Drittel der Väter, dass sie aufgrund der Spracherwerbschwierigkeit des Kindes von Freunden und Nachbarn anders behandelt werden. Diese zwei Aussagen erscheinen mir kontrovers. Interessant wäre zu erfahren, inwiefern sich diese Väter von ihrem Umfeld anders behandelt fühlen. Erklärungen für diese Diskrepanz könnten bei den unterschiedlichen Ebenen von Kindern und Erwachsenen zu finden sein. Während das Kind mit seiner Schwierigkeit, nicht aneckt, kann es sein, dass sich die Väter auf der Erwachsenenenebene von ihrem Umfeld dadurch anders behandelt fühlen. Dies kann sowohl positiv als auch negativ zu werten sein und hat viel mit der subjektiven Wahrnehmung jedes Einzelnen zu tun.

Den meisten Vätern ist der sprachliche Ausdruck ihres Kindes nicht peinlich, sodass sie es auch nicht vermeiden, dass es in der Öffentlichkeit spricht. Wie Hinze beschreibt, ist es für einige Väter schamhaft, die Beeinträchtigung ihres Kindes Unbekannten gegenüber zuzugeben aus Furcht davor,

dass die andern „schlecht über sie denken“ (Hinze, 1999, S. 129). Da dies eher nicht auf die vorliegende Stichprobe zutrifft, kann gefolgert werden, dass die Väter voll und ganz zu ihrem Kind stehen, so wie es ist.

Die nur vereinzelt Nennungen im Bereich des wenig konstruktiven Kontaktes zu Fachpersonen (vgl. Eckert, 2014, S. 20-21) scheinen auf ein gutes und professionelles Unterstützungssystem hinzudeuten:

„Die Reaktion der Lehrerin war belastend. Obwohl sie weiss, dass mein Kind dreisprachig ist und dies ein Teil seiner Schwierigkeiten erklärt, nimmt sie uns nicht ernst.“

„Von verschiedenen Fachpersonen, hauptsächlich von Lehrpersonen in ein Muster für 0815 Kinder gedrängt zu werden.“

Auf der individuellen emotionalen Ebene scheinen die Belastungen der Väter vorliegender Stichprobe in den Bereichen Nervosität, Essverhalten, Konzentrationsfähigkeit, Schlafverhalten nicht sehr ausgeprägt zu sein.

Bezüglich Zukunftsperspektiven bringen einige Väter Sorgen um die schulische und berufliche Zukunft ihres Kindes zum Ausdruck, wie dies auch von Eckert thematisiert wird (vgl. Eckert, 2014, S. 21). Aus meiner Sicht ist anzunehmen, dass diese Sorgen vom Kindesalter abhängig sind. Gerade Übergänge wie beispielsweise der Kindergarten- oder Schuleintritt könnten stressinduzierend sein, da sich das ganze familiäre System wieder neu ausrichten muss. Möglich ist, dass auch viele Eltern von Kindern ohne Entwicklungsverzögerung diese Bedenken teilen.

Es wäre wünschenswert, wenn Unsicherheiten bezüglich Fördermöglichkeiten und Zukunftsperspektiven mit Fachpersonen in Beratungsgesprächen aufgegriffen werden könnten (vgl. Sarimski, 2017, S. 400). Zwei väterliche Aussagen dazu:

„Holt er die Verzögerungen jemals auf?“

„Hat er durch die Spracherwerbsschwierigkeiten mit der Zeit auch andere Defizite?“

Entspannungsschwierigkeiten können als Stresssymptom gewertet werden (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 162), welche nicht nur im Kontext mit dem beeinträchtigten Kind, sondern mit der ganzen väterlichen Situation zu betrachten sind. Insofern können diese auch durch berufliche Verpflichtungen beeinflusst werden.

Wie zahlreiche Autoren feststellen hat die Diagnosestellung einen Einfluss auf das Belastungserleben (vgl. Retzlaff, 2010, S. 45; Schaunig et al., 2004, S. 403; Sarimski, 2017, S. 374-375), wie auch aus den väterlichen Antworten nach der belastendsten Situation hervorgeht, wobei nur ein Vater die Diagnose Spracherwerbsschwierigkeit als grösste Belastung ansieht:

“Belastend war es für mich, als man herausfand, dass er eine Sprachentwicklungsstörung hat. Da ich aber sehr optimistisch war, hatte ich damit kein Problem. Und vor allen als er so grosse Fortschritte machte, war es für mich erleichternd.“

Vielmehr ist es die Kombination mit anderen Entwicklungsstörungen, welche das Stresserleben erhöht.

Die grösste väterliche Belastung lässt sich in der vorliegenden Studie bei ihrem Beitrag an die kindliche Förderung ausmachen, deren Gründe mannigfaltig sein können. Durch kooperative Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern, auch Vätern, könnte, wie dies Sarimski empfiehlt, diesen die Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten ihres Kindes aufgezeigt werden. Dabei ist essenziell, dass die Eltern in ihrem Zutrauen gestärkt werden, die mit der Spracherwerbsschwierigkeit ihres Kindes zusammenhängende Belastung meistern zu können (vgl. Sarimski, 2017, S. 30, 55, 383-384). Ebenso sind auch die Sorgen um die ausreichende Förderung des Kindes durch die Väter zu thematisieren.

Der Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein beziehungsweise Fehlen der externen Ressource Geld und den individuellen Belastungen scheint bei zwei Items interessant. Väter, welche in der vorliegenden Studie angeben genug Geld zu haben, sind weniger nervös und gereizt und scheinen weniger Entspannungsschwierigkeiten zu haben. Möglich ist, dass knappe externe Ressourcen bei Familien eine nicht zu unterschätzende Belastung darstellen, welche sich auch auf der Verhaltensebene äussert.

6.2 Ressourcen von Vätern mit Kindern mit Spracherwerbsschwierigkeiten

Grundlage der untenstehend präsentierten Ergebnisse bilden die Multiple-Choice-Items des Fragebogens und die offene Frage zu den Ressourcen. Diese sind in Kapitel 5 grafisch dargestellt. Wiederum erfolgt die Diskussion der Fragen 1. und 1.1 der Verständlichkeit halber zusammen.

Auf der individuellen Ebene zeigt sich, dass 90.2%, die meisten Väter, gerne Zeit mit ihrem Kind verbringen. Es werden zahlreiche Aktivitäten genannt, welchen Väter gerne mit ihren Kindern nachgehen. Zu den beliebtesten gehören Sport (23% der Nennungen), unterschiedliche Spielformen (19% der Nennungen), Zeit in der Natur verbringen (14% der Nennungen), Ausflüge und Ferien (10% der Nennungen). Auch Werken und Basteln, sowie Lesen/Vorlesen mit je 5% der Nennungen werden erwähnt. Je 3% der Nennungen beziehen sich auf die Bereiche Musik machen, essen, kochen oder Unterhaltung wie beispielsweise Fernseh schauen. Vereinzelt Väter (2% der Nennungen) erledigen gerne mit dem Kind Haushaltsarbeiten oder lernen gerne mit ihm. Während wenige (1% der Nennungen) angeben, das Kind gerne zu pflegen.

Ihrem Kind nahe fühlen sich gemäss Multiple-Choice-Antworten fast alle Befragten (99.4%). Bei der offenen Frage zu den Lieblingsbeschäftigungen mit dem Kind beziehen sich 10% der väterlichen Nennungen darauf, gerne eine Form von Nähe mit dem Kind zu geniessen, wie dies beim Reden, Kuschneln, Albern oder Toben möglich ist.

Momente, in welchen die Spracherwerbsschwierigkeit in Vergessenheit gerät, sind sehr verschieden. Bei 28% der Väter ist die Spracherwerbsschwierigkeit meistens vergessen. Ferner scheint die Belastung auch im familiären Alltag (32%) sowie bei Aktivitäten (21%) in den Hintergrund gedrängt zu werden.

Dazu stellen einige Teilnehmer fest:

„Die Mühe des Kindes ist nicht allgegenwärtig, somit ist es meist vergessen.“

„Man gewöhnt sich daran. Ich denke gar nicht mehr daran und nehme ihn so wie er ist. Und er macht sich sehr gut, er liest, rechnet und macht Quatsch. Er ist ein ganz normaler 7-jähriger Junge.“

„Beim gemeinsamen Toben und Kuscheeln.“

„Oft, beispielsweise wenn wir zusammen einen Film schauen oder eine Geschichte hören. Wenn wir zusammen spielen. Ich akzeptiere unser Kind so wie es ist - und vergesse oft, dass die Störung in der Sprachentwicklung da ist.“

„Wie gesagt, es ist viel besser, aber am besten vergesse ich es, wenn wir es lustig haben und gemeinsam blödeln, uns einfach blind verstehen.“

„Wenn wir rumalbern und meist im Alltag in der Familie.“

„Wenn er glücklich und zufrieden ist.“

„Zu Hause, wenn wir lachen.“

„Wir kennen unser Kind nicht ohne Sprachschwierigkeiten, und daher ist unser Kind so wie es ist, unser Kind.“

„Wenn ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, fällt es mir nicht auf. Wir verstehen uns.“

Bei einzelnen Vätern (8%) ist die Spracherwerbsschwierigkeit jedoch omnipräsent.

„Ich vergesse das nie, es ist mehr eine Frage der Geduld und Akzeptanz.“

„Die Spracherwerbsstörung in Verbindung mit den andern Entwicklungsdefiziten ist omnipräsent.“

„Das komplexeste, was das Kind zustande bringt sind 3-Wort-Sätze in einer sagen wir mal sehr kreative Aussprache. Von daher kommt ein "Vergessen" eigentlich nie vor. Das Problem ist allerdings auch nur sehr selten im Vordergrund.“

Andere (6%) bezeichnen die beobachtbare funktionierende Interaktion ihres Kindes mit andern Kindern als Situationen, in denen die Schwierigkeit vergessen wird:

„Wenn es mit anderen Kindern spielt und keines negativ reagiert!“

„Wenn ich beobachte, dass es mit anderen Kindern spielt und es keine Mühe hat, sich zu integrieren.“

Weitere Väter (3%) vergessen die Spracherwerbsschwierigkeiten, wenn sie ihren eigenen Beschäftigungen nachgehen. Bei den Hobbys stellen 60.2% der Väter fest, dass sie diese pflegen können. 34% kann diesen eher nicht nachgehen und 5.7% gar nicht. Bei der vorliegenden Stichprobe sind 49% aller Hobbynennungen dem Bereich Sport zuzuordnen, sodass behauptet werden kann, dass dieser das beliebteste Hobby darstellt. Andere Freizeitbeschäftigungen sind die Pflege sozialer Kontakte, Naturerlebnisse, Basteln und Werken, Essen und Kochen. Zudem werden Ausflüge, Ferien und Reisen aufgezählt. Des Weiteren berichten vereinzelte Väter von IT, Fotografie, gemeinnützigem Engagement, Weiterbildung, Medienkonsum sowie ferngesteuerten Flugobjekten.

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer (55.5%) stellt fest, Zeit für sich selber zu haben, während dies auf 13% gar nicht, auf 32.5% eher nicht zutrifft.

Viele Väter bezeichnen sich als optimistisch, wobei dies auf 46.3 % der Väter genau zutrifft und auf 45.5 % eher.

Über 70 % der Väter fühlen sich tendenziell ausgeruht, 23.6% eher nicht und 5.7 % gar nicht.

Bei den familiären Ressourcen geben auffallend viele Väter eine offene Kommunikation an (98.4%). Ähnlich hoch sind die zustimmenden Werte der familiären Anpassungsfähigkeit an den Alltag mit dem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten (96.8%), sowie das Thematisieren von Problemen mit der Partnerin oder mit dem Kind (98.4%).

Zu den sozialen Ressourcen kann gesagt werden, dass 54.5% der Väter auf ein unterstützendes Netzwerk zurückgreifen kann, 30.9% eher. Im Umkehrschluss wird erkennbar, dass jedem siebten Vater ein unterstützendes Umfeld fehlt. Zudem betrachtet mehr als die Hälfte der Väter ihre Stelle als sicher (23.6% trifft genau zu, 47.2% trifft eher zu), sodass sie die Möglichkeit hätten bis zur Pensionierung dort zu arbeiten.

Bei den externen Ressourcen geben 91.9% der Väter an, genug Geld für die Familie zu haben (44.7% trifft genau zu, 47.2% trifft eher zu). Die andern Optionen werden nur von wenigen Vätern genannt.

Über zeitliche Ressourcen verfügen viele Väter. 21.1% der Beteiligten stellen fest, dass sie genug Zeit für die Familie haben, 54.5% eher genug. 15.4% der Teilnehmer verneinen dies eher, während 8.9% dies klar ablehnen. Über die Hälfte der Befragten kann sich die Arbeit flexibel oder eher flexibel einteilen, während dies bei 24.4% eher nicht und bei 13% gar nicht der Fall ist.

6.2.1 Interpretationen der Ergebnisse

Viele Väter fühlen sich ihrem Kind nahe und verbringen sehr gerne Zeit mit ihm. Am liebsten wird gemeinsam gespielt und Sport getrieben, wobei auch anderen Beschäftigungen nachgegangen wird. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass die meisten ihr Kind als Ressource betrachten und ihm gegenüber positiv eingestellt sind (vgl. Retzlaff, 2010, S.85-86). Gerade diese von den Vätern genannte körperliche oder emotionale Nähe symbolisiert die väterliche Zuneigung (vgl. Kallenbach, 2002, S. 3).

Mögliche Optionen dafür sind, dass es sich bei der vorliegenden Stichprobe um aktive, engagierte Väter handelt, welche ihre Freizeit gerne mit der Familie verbringen und auch sonst im Alltag präsent sind.

Erklärungen, weshalb die Spracherwerbsschwierigkeit meistens vergessen wird, können in Zusammenhang mit deren Ausprägung gesehen werden. Es besteht zudem die Vermutung, dass sich das familiäre Umfeld daran gewöhnt hat. Bei Aktivitäten liegt der Aufmerksamkeitsfokus wahrscheinlich woanders als bei der Spracherwerbsschwierigkeit, sodass diese Problematik in den Hintergrund tritt. Einige Väter benennen auch für sie etwas überraschende Momente, welche sie sonst vermutlich belasten. Dies ist beispielsweise, wenn sie ihr Kind in gelingender Interaktion mit andern sehen, was für Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten herausfordernd sein kann (vgl. Sarimski, 2017, S. 140). Eine weitere Hypothese könnte sein, dass das Vergessen auch in Zusammenhang mit dem Schweregrad der Beeinträchtigung und dem Kindesalter zusammenhängt.

Auch das Erkennen der eigenen Bedürfnisse in Form von Zeit für sich selbst und für ihre Hobbys, insbesondere Sport, scheint ein Indiz für das Vorhandensein von individuellen Ressourcen zu sein (vgl. Eckert, 2012, S. 104). Überraschenderweise wurde ein Unterschied bei der Anzahl Nennungen von Zeit für sich selbst und Zeit für ihre Hobbys zu haben, festgestellt. Dieser lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass die Väter ihre Hobbys teilweise mit der Familie ausüben und dies insofern nicht als Zeit für sich selbst erachtet wird. Interessant ist dabei, dass sich die väterlichen Hobbys fast mit den bevorzugten Aktivitäten mit dem Kind decken. Die einzig grosse Ausnahme bildet das Spielen.

Dass 60% der Väter angeben ihren Hobbys nachgehen zu können, ist eine wichtige Ressource. Palm und Eckert konstatieren, dass das Ausüben von Hobbys als Folge von Beachtung und Verwirklichung eigener Bedürfnisse mit der Reduktion des Stresserlebens in Zusammenhang steht (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 181). Dieses wird zudem von Kaluza zum längerfristigen Stressabbau empfohlen (vgl. Kaluza, 2018, S. 64-65). Sport stellt bei der vorliegenden Stichprobe mit Abstand das beliebteste Hobby dar, was sich mit Palm und Eckerts Untersuchung deckt (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 168).

Die zu den individuellen Ressourcen von Bezugspersonen gehörende Persönlichkeitsvariable Optimismus (vgl. Retzlaff, 2010, S. 85) scheint bei den Umfrageteilnehmern in sehr hohem Mass vorhanden zu sein. Sie kann als Anzeichen für einen gelingenden Verarbeitungsprozess gewertet werden (vgl. Achilles, 2014, S. 39).

Sehr ausgeprägt sind bei der vorliegenden Stichprobe die Werte im Bereich der familiären Ressourcen. Die hohen Werte der offenen, familiären Kommunikation, des konstruktiven Problemlöseverhaltens und der Anpassung an die Situation mit dem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten bringen dies zum Ausdruck.

Auf soziale Ressourcen wie in Form eines unterstützenden Umfelds können viele dieser Väter zurückgreifen. Diesem wird stressreduzierende Wirkung, sowie einen positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit bzw. Stressbewältigung zugesprochen (vgl. Palm & Eckert, 2012, S. 182-183).

Aufgrund der Antworten auf die Frage nach den externen Ressourcen kann davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Familien über ausreichend Geld verfügt.

Erfreulicherweise haben viele dieser Väter ausreichend Zeit für die Familie, was etwas erstaunt, denn gemäss Retzlaff mangelt es vielen Familien daran (Retzlaff, 2010, S. 87). Es ist anzunehmen, dass die von 61.8% der Teilnehmern genannte flexible Arbeitseinteilung der Gestaltung des Familienalltags sehr zugute kommt (vgl. Retzlaff, 2010, S. 87). Zudem liegt die Vermutung nahe, dass viele Teilnehmer über eine sehr gute „Work-Life-Balance“ verfügen.

Forschungsfrage

Frage 2: Welche eigenen Unterstützungsformen in Bezug auf den Spracherwerb ihres Kindes benennen diese Väter?

Die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse gehen aus den Multiple-Choice-Items des Fragebogens zu den väterlichen Unterstützungsformen hervor, welche in Kapitel 5 dargelegt wurden.

In der direkten Interaktion fällt auf, dass ein hoher Anteil an Vätern (60%) angibt, wöchentlich etwas mit dem Kind zu unternehmen. Die tägliche Unterhaltung mit dem Kind ist eine Unterstützungsform, welche ebenfalls oft (89.9%) genannt wird. Stark vertreten durch die Väter ist auch das gemeinsame Spielen, das bei über 83% der Befragten eher oder genau zutrifft. Etwas weniger häufig scheinen die Väter mit ihrem Kindern Bilderbücher zu betrachten, denn dies wird von 65.8% der Väter genannt. Rund 45% der Befragten gibt an, mit dem Kind logopädische Übungen zu Hause zu machen, sofern das Kind welche hat.

Der Bibliotheksbesuch, von 22% genannt, scheint nicht die grösste väterliche Unterstützungsquelle zu sein.

Im Bereich der Verantwortung geben 22.8% der Väter an in regelmässigem Kontakt mit der Logopädin zu stehen. Auf 28.5 % der Väter trifft das eher zu, auf 27.6% der Väter eher nicht und 18.7% gar nicht zu. Anders verhält es sich mit der Teilnahme an den logopädischen Beratungsgesprächen, an welchen 43.1% der Väter teilnehmen.

Der Vater als lesendes Vorbild wird von 22.8% als genau zutreffend bezeichnet, 30.1% meinen, dass dies eher zutrifft, 31.7% eher nicht und 13.8% gar nicht.

6.2.2 Interpretation der Ergebnisse

Folgend wird die väterliche Unterstützung anhand der Vaterpyramide von Ballnik (vgl. Ballnik, 2011, S. 151) diskutiert. Die Bausteine wurden in der Abbildung nummeriert, sodass sich die im Text aufgeführten Zahlen auf diese Bausteine beziehen, wobei ich auch Erkenntnisse aus anderen, vorangehenden Kapiteln einfließen lasse.

Das Fundament der Pyramide besteht aus den Elementen (1) bis (5). Bei Baustein (1) und (2) ist anzunehmen, dass die von den meisten Vätern genannte Nähe zum Kind und das sich gut einfühlen können mit **Zuneigung zeigen** und **Vertrauen geben** einhergehen (vgl. Ballnik, 2011, S. 152). Es ist grundlegend, **gemeinsam Zeit zu verbringen** (3) (vgl. ebd.). Sei es nun in Form einer Buchbetrachtung, einer Spielsequenz, beim Kochen - jede Interaktion mit dem Kind ist auch eine Sprachförderung, sofern die Sprache daran beteiligt ist (vgl. Tracy, 2008, 167 und 201). Da sich die

Studienteilnehmer gerne mit ihrem Kind beschäftigen, wie dies bei den individuellen Ressourcen aufgezeigt wurde, können sie diesbezüglich aus dem Vollen schöpfen.

Durch das **Sicherheit geben und setzen von verlässlichen Regeln** (4) (vgl. ebd. S. 153) übernehmen die Väter Verantwortung für das Kind. Diese nehmen schon viele wahr, indem sie an Gesprächen mit der Logopädin teilnehmen und mit ihr in Kontakt stehen. Gründe, weshalb nicht alle Väter an den Gesprächen anwesend sind, können einerseits mit den Gesprächszeiten zusammenhängen, welche die Väter teilweise arbeitsbedingt nicht wahrnehmen können oder sie werden nicht ausdrücklich dazu eingeladen (vgl. Sarimski, 2017, S. 399-400). Wünschenswert wäre eine noch höhere väterliche Gesprächsteilnahme. Falls immer die Mutter das Kind in die Logopädie begleitet, ist naheliegend, dass der Kontakt über sie läuft (vgl. Vetsch Good, 2014, S. 66), wobei die Ergebnisse aufzeigen, dass über die Hälfte der Väter mit der Logopädin in Kontakt steht. Schön, dass einige Väter angeben mit ihren Kindern zu Hause logopädische Übungen zu machen, denn auch dadurch zeigt sich ihre Verantwortungsübernahme.

Des Weiteren ist zentral, dass die Väter **stolz** (5) auf ihr Kind sind und dessen Fähigkeiten und (sprachliche) Fortschritte würdigen (vgl. ebd., S. 153).

Im ersten Stockwerk der Pyramide beim Element **gemeinsam etwas unternehmen** (6) (vgl. ebd. S.154) liegen grosse Ressourcen, die von unschätzbarem Wert sind, da vielzählige Väter dieses Item stark bejahen. Dies entspricht auch der Theorie von Volz über die väterlichen Aktivitäten (vgl. Volz, 2007, S. 212). Weniger häufig werden regelmässige Bibliotheksbesuche genannt, was mit deren Öffnungszeiten, der Tatsache, dass die Kinder mit der Klasse bereits die Bibliothek besuchen, einer ausreichenden Anzahl Bücher zu Hause oder mangelndem Interesse von Kind und oder Vater zusammenhängen kann.

Wesentlich ist die **Vorbildfunktion** (7) in den Bereichen Kommunikation, Interaktion und im Leseverhalten, denn die Kinder imitieren ihre Väter (vgl. Ballnik, 2011, 155-156; Barnitzky, 2015, S.149). Indem die Väter häufig mit dem Kind interagieren, können sie ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Warum nicht mehr Väter in Anwesenheit ihres Kindes lesen ist vielleicht damit in Zusammenhang zu sehen, dass das Kind die gesamte Aufmerksamkeit beansprucht oder dass Lesen nicht zu ihren bevorzugten Freizeitbeschäftigungen gehört.

Ebenso wesentlich ist es, dem Kind **zuzuhören und miteinander** (8) ins Gespräch zu kommen, was die Mehrheit der Väter bereits täglich macht und eine wichtige Sprachförderung darstellt (vgl. Ballnik, 2011, S. 156-157; Tracy, 2008, S. 167).

Mit dem Baustein Balance zwischen **Nähe und Distanz** (9) geht es darum, das Kind selbstständig werden zu lassen, ihm aber auch gleichzeitig die nötige Lenkung zu geben (vgl. Ballnik, 2011, S. 157). Auch hier scheint der Aspekt der Nähe mit der hohen Anzahl Nennungen bei den Ressourcen sehr ausgeprägt.

Die Bauelemente **Gewissensbildung vertiefen** (10) und das **Vorleben einer liebevollen Partnerschaft** (11) (vgl. ebd.) wurden nicht explizit erfragt, sind aber ebenso fundamental (vgl. ebd. S. 158-159).

Die Spitze der Pyramide bildet das Element **väterlichen Segen geben** (12), welches mit dem Übergang des Kindes in die Erwachsenenwelt einhergeht (vgl. Ballnik, 2011, S. 159), wofür die

meisten Kinder der vorliegenden Stichprobe mit einem Durchschnittsalter von sieben Jahren noch etwas jung sind.

Forschungsfragen

Frage 3: Inwiefern wünschen sich diese Väter Unterstützung?

Als Beantwortungsgrundlage dieser offenen Frage dienen die unter Kapitel 5 aufgeführten Ergebnisse. Die Hälfte (50%) der Befragten sind mit der vorhandenen Unterstützung zufrieden und benötigen keine weitere Unterstützung. Die andere Hälfte hat unterschiedlichen Unterstützungsbedarf. So wünschen sich 30% der Väter vermehrte Unterstützung durch Fachpersonen oder einen einfacheren Zugang zu Logopädiektionen (3%).

Wieder andere (8%) formulieren das Bedürfnis nach einer toleranteren Gesellschaft.

Den Kontakt zu Familien, welche Deutsch als Muttersprache haben wünschen 3% der Teilnehmer. 2% der Teilnehmer ist unschlüssig. Einzelne Statements werden zu flexibleren Arbeitszeitmodellen, mehr Zeit, Grosseltern mit freier Zeit, offener Austausch mit andern betroffenen Eltern und alles was meinem Kind gut tut genannt.

6.2.3 Interpretationen der Ergebnisse

Die hohe Zufriedenheit mit der Unterstützung kann als Zeichen gewertet werden, dass die Unterstützungssysteme die Kinder professionell fördern und auch deren Eltern gut beraten (vgl. Bürki, 2014, S.18; Sarimski, 2017, S. 374). Väterliche Aussagen dazu:

„Die Logopädie ist ausgezeichnet und meine Tochter liebt es hinzugehen und zu spielen.“

„Wir erhalten seitens Schule (Lehrpersonal und Logopädie) bestmögliche Unterstützung.“

„Die, die wir haben ist perfekt.“

„Ich fühle mich mit der logopädischen Betreuung sehr gut unterstützt. Zusätzliche Unterstützung wünsche ich mir nicht.“

Um die elterlichen Bedürfnisse an die Fachpersonen zu erörtern, wird ein Teilnehmer zitiert.

„Dass Kinderärzte früher auf Logopäden zugehen und nach Rat fragen, ob ein Problem besteht. Grund für die Sprachstörung bei meinem Kind war eine Hörschwäche! Wir hätten bei unserem Kind vieles vor dem Kindergarten verbessern können.“

Dadurch wird aufgezeigt, dass die Kinderärzte oder überhaupt die Fachpersonen auf die Sprachthematik sensibilisiert sein sollten, um frühzeitig allfällige Abklärungen in die Wege zu leiten. Weiter wünschen sich die Väter auch kompetenzbezogene Unterstützung wie etwa bei der Entwicklung der sozialen Fähigkeiten.

Ferner wird die Haltung der Fachpersonen angesprochen welche ressourcenorientiert sein sollte:

„Ich wünsche etwas mehr Aufmunterung und Unterstützung. Mein Sohn entwickelt sich gut, auch wenn er nicht "vorne mit dabei ist". Man sollte mehr auf die Fortschritte hinweisen, als immer nur die Defizite betonen“.

Dies deckt sich auch mit Eckerts Aussagen, dass den Eltern die Grundhaltungen von „Gleichberechtigung, Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung“ entgegengebracht werden (Eckert, 2012, S. 112). Ein anderer Vater brachte zum Ausdruck, dass er gerne die „Unsicherheit und Ängste im Bezug auf die Spracherwerbsschwierigkeit“ mit Fachpersonen besprechen würde.

Mehrfach wurde der Wunsch nach Übungen für zu Hause geäußert.

Einige wünschten umfassende Abklärungen bezüglich des kindlichen Leistungsstandes oder logopädische Nachkontrollen. Zudem wurde das Bedürfnis nach mehr Logopädiestunden oder einfacherem Zugang dazu mehrfach genannt, was vermutlich aus Kostengründen nicht einfach umzusetzen ist. Dies kann mit dem teilweise begrenzten Logopädiestunden Kontingent an Schulen in Zusammenhang stehen. Folgend einige Väterzitate dazu:

„Bessere Verfügbarkeit von Logopäden/innen mit Spezialisierung auf Kleinkinder“.

„Einfacher Zugang zu Logopädie in Kindergarten und Schule“.

„Längere Logopädie in der Schule (was vor 10 Jahren durch Schulvorsteher und Stadtrat X. versprochen wurde)“.

Auf die Schule bezogen reichte das Spektrum von verständnisvollen Lehrpersonen über Integrationsklassen in allen Gemeinden/Bezirken, die bilingual in Gebärdensprache/Deutsch unterrichtet werden oder 1:1 Betreuung für das Kind. Diese verständlichen Wünsche sind aus der Sicht der Eltern durchaus nachvollziehbar. Da die Umsetzung mit beachtlichen Kosten verbunden wäre, sind sie nicht so leicht zu realisieren.

Ferner wurden auch Wünsche nach einer toleranteren Gesellschaft benannt.

„Dass einem wildfremde Leute, die es nichts angeht, in Ruhe lassen.“

„Verständnis des Umfeldes, dass nicht jedes Kind sprechen kann.“

„Tolerantere Nachbarskinder und bedachtere Erwachsene, die nicht aus jeder Situation einen lustigen Spruch machen müssen.“

Die Vermutung liegt nahe, dass die Väter durch stigmatisierende Reaktionen des Umfeldes solche Unterstützungswünsche bekunden (vgl. Suchdolenz, 2013, S. 25).

Dementsprechend wünschen einige Väter eine bessere sprachliche Integration ihres Kindes, da diese Kinder mehrsprachig aufwachsen und oftmals die Mutter eine andere Sprache spricht.

„Unsere Familie ist zweisprachig (Englisch, Deutsch). Ich wünschte mir mehr Möglichkeiten Schweizerdeutsch zu üben, praktizieren. Die Unterstützung wäre im privaten, familiären Umfeld und im Freundeskreis.“

Zudem tauchen auch verschiedene Wünsche rund ums Thema Zeit auf, wie flexiblere Arbeitszeit, mehr Zeit, Grosseltern mit freier Zeit. Diese stehen in Zusammenhang mit zu wenig vorhandener freien Zeit, also fehlenden zeitlichen Ressourcen (vgl. Retzlaff, 2016, S. 87).

Der von einem Vater aufgebrachte offene Austausch mit andern betroffenen Eltern ist ein interessanter Gedanke, den es sich lohnt weiterzuverfolgen, welcher sich auch mit Sarimskis Ansicht deckt, dass Eltern der Kontakt zu andern betroffenen Eltern oder auch Selbsthilfegruppen vermittelt werden sollte (vgl. Sarimski, 2017, S. 376).

Abschliessend ist noch der Unterstützungswunsch eines weiteren Vaters aufgeführt:

„Alles was meinem Kind gut tut!“

Dieser Aussage kann ich nur zustimmen, denn alle Beteiligten möchten jedes Kind bestmöglich fördern.

6.3 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

Folgend werden die im vorangehenden Kapitel diskutierten Ergebnisse zu den Forschungsfragen zusammengefasst. Diese berücksichtigend werde ich Erkenntnisse für die heilpädagogische Berufspraxis sowie einen Ausblick auf weitere Forschung ableiten.

6.3.1 Wie sehen die zusammengefassten Erkenntnisse dieser Arbeit aus?

Durch diese Arbeit konnte ich feststellen, dass es etliche Väter gibt, welche im Zusammenleben mit ihrem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten keine Belastungsmomente empfinden, was sehr erbauend ist.

Die ermittelten Belastungen der Väter der vorliegenden Stichprobe sind grösstenteils auf der Ebene der Vater-Kind-Interaktion. Die teilweise etwas eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit des Kindes, führt dazu, dass sich das Kind nicht immer adäquat äussern kann und merkt, dass es von seiner Umgebung manchmal nicht verstanden wird. Dies löst, gemäss Vätern, beim Kind stärker als bei ihnen Emotionen wie Frustration, Enttäuschung, Trauer oder Wut aus.

Vereinzelt wird die Fremdsprachproblematik als Herausforderung auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung genannt, da zahlreiche Sprachen diese Kinder zu überfordern scheinen.

Gesellschaftliche Erwartungen an das Kind und die wenig toleranten Einstellungen des Umfeldes können auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte stressinduzierend sein.

Etliche Väter der vorliegenden Studie sorgen sich um die Zukunft ihres Kindes und haben teilweise Entspannungsschwierigkeiten. Besorgnis äussern viele Väter darüber, ob ihr Anteil an der kindlichen Förderung ausreicht.

Bei den Ressourcen konnte festgestellt werden, dass die Befragten eine Vielzahl an Ressourcen aufweisen. Dabei scheinen der häufig genannte Optimismus und die emotionale Nähe zum Kind ausgeprägte Ressourcen darzustellen. Dass die Väter gerne mit ihrem Kind Zeit verbringen ist die Grundlage für eine gute Beziehung zwischen Vater und Kind. Zu ihren liebsten gemeinsamen Aktivitäten gehören Sport, Spielen, Naturerlebnisse und Unternehmungen. Etwas mehr als die Hälfte der Väter geben an, teilweise Zeit für sich selber und ihre Hobbypflege zu haben. Ebenso scheinen die familiären sozialen, externen und zeitlichen Ressourcen bei den Vätern der vorliegenden Stichprobe in hohem Mass vorhanden zu sein.

Da die meisten Interaktionen mit dem Kind gleichzeitig auch sprachfördernd wirken, lassen sich durch die Umfrage folgende häufig genannten Bereiche in der Unterstützung ausmachen: gemeinsame Unternehmungen, Spiel, Sport, Gespräche und gemeinsame Bilderbuchbetrachtung.

An den Gesprächen mit der Logopädin nehmen rund 65% der Befragten teil. Das sind schon etliche, wobei erstrebenswert wäre die väterliche Teilnahme noch zu erhöhen. Dies könnte durch ausdrückliche Einladung der Väter und mit dem Angebot von Beratungsterminen zu Randzeiten, die auch arbeitstätige Väter eher wahrnehmen können, erreicht werden.

Mit der vorhandenen Unterstützung sind mehr als die Hälfte der Befragten zufrieden. Andere wünschen sich mehr Unterstützung oder Förderung durch Fachpersonen oder generell eine tolerantere Gesellschaft.

Da die Erfassung mit einem eigenen Fragebogen erfolgte, können die ermittelten Daten nicht 1:1 mit andern Studien verglichen werden, sodass dieser Untersuchung eher explorativer Charakter zugesprochen wird.

6.3.2 Welche Konsequenzen resultieren daraus für die Berufspraxis?

Anhand dieser Arbeit konnte ich feststellen, wie engagiert die Väter dieser Stichprobe sind, wie nahe sie sich ihrem Kind fühlen und wie gerne sie Zeit mit ihm verbringen. Es zeigt sich auch, dass sie Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Dies sind äusserst positive Erkenntnisse. Für mich als Heilpädagogin ist es wichtig, dass ich mir dieser starken väterlichen Ressourcen bewusst bin und diese wertschätze.

Es fällt auf, dass einige Väter im Zusammenleben mit ihrem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten keine belastenden Situationen erleben. Bei andern wird die Problematik im familiären Umfeld oder bei Aktivitäten vergessen, wieder anderen allerdings nie. Dieses Bewusstsein, dass diese Schwierigkeit sich in unterschiedlichen Kontexten anders manifestieren kann, scheint mir grundlegend. Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten gehören zum schulischen Alltag. Durch meinen durch diese Arbeit gewonnenen Wissenszuwachs gelingt es mir nun besser in Kooperation mit Eltern und logopädischen Fachpersonen den Förderbedarf und die Ressourcen dieser Kinder genau zu erfassen. Dabei erachte ich es als fundamental, die Förderplanungen mit den aufeinander abgestimmten Förderzielen kooperativ mit allen Beteiligten zu erstellen und dabei den Eltern auch die Fördermöglichkeiten ihres Kindes aufzuzeigen. Grundlegend ist, die Ressourcen aller Involvierten zu beachten. Dabei möchte ich

auch Bezug zu den väterlichen Aktivitäten nehmen, welche, sofern Sprache im Spiel ist, ebenfalls sprachförderlich sind. Diese Förderplanung dient der Grundlage der Unterrichtsgestaltung, um die aktive Teilnahme dieser Kinder zu ermöglichen. Des Weiteren scheint es mir notwendig, ein Augenmerk auf die sozialen Interaktionen dieser Kinder zu richten und ihnen gegebenenfalls Unterstützungshilfen eventuell auch durch Einbezug der Schulsozialarbeitenden anzubieten, damit sie ihre sozialen Kompetenzen erweitern können.

Die Vertiefung meines Fachwissens führt zu einer Sensibilisierung auf das Thema Spracherwerb bzw. Spracherwerbsschwierigkeit, sodass ich bereits im letzten halben Jahr bei vier Kindern entsprechende logopädische oder schulpsychologische Abklärungen in die Wege leiten konnte. Diese haben zur Folge, dass die Kinder logopädische Unterstützung erfahren. Da die frühe Erfassung fundamental ist, werde ich, wenn immer von Klassenlehrpersonen darauf angesprochen, auf diese hinweisen.

Durch meine Arbeit konnte auch mein Netzwerk innerhalb dieses Fachgebietes erweitert werden, indem ich Kontakte zu Logopädinnen und Sprachheilschulen schaffte.

Ich habe durch diese Auseinandersetzung immens an Verständnis für Eltern gewonnen, die ein beeinträchtigtes Kind haben und einfach „zur Norm“ gehören möchten bzw. Angst haben, dass ihr Kind wegen der Beeinträchtigung stigmatisiert oder ausgegrenzt wird.

An Elterngesprächen ist die Einbindung beider Elternteile zentral, denn auch die väterliche Perspektive ist von grosser Bedeutung. Unabdingbar ist, dass die Väter explizit an die Gespräche eingeladen werden und ich ihnen mit der Terminauswahl (vgl. Sarimski, 2017, S. 400) durch Abend- oder Samstagstermine entgegenkomme.

Durch die Beschäftigung mit dieser Problematik, kann ich den Vätern ganz allgemein transparenter darlegen, dass sie eine tragende Rolle in der Entwicklung des Kindes spielen, indem ich sie gezielt zum Kind und zu gemeinsamen Beschäftigungen befrage und dies in Zusammenhang mit der Spracherwerbsschwierigkeit bringe. Ferner können die Belastung der Spracherwerbsschwierigkeit und die damit verbundenen Emotionen ebenfalls erläutert werden (vgl. Suchodoletz, 2013, S. 24-25; Schaunig, 2008, S. 403-404). Auch die teilweise belastenden Zukunftsperspektiven des Kindes können dort angesprochen werden.

Zur Erfassung der väterlichen Unterstützung kann ich den Fragebogenteil 4, beschrieben unter 4.2.1.2. einsetzen, um den Vätern aufzuzeigen in welchen Bereichen ihre Stärken liegen und in welchen sie noch mehr Verantwortung für ihr Kind wahrnehmen können.

Auch der Kontakt zu anderen betroffenen Familien könnte, sofern das Bedürfnis vorhanden ist, hergestellt werden.

Bei der von einigen Vätern angesprochenen Fremdsprachlichkeit, welche dazu führt, dass die Kinder wenig Kontakt zu Deutsch sprechenden Personen haben, wäre vielleicht das Konzept des Roten Kreuzes „mitten unter uns“⁴ hilfreich. Bei diesem geht es darum, dass Kinder und Jugendliche wöchentlich zwei bis drei Stunden mit muttersprachigen Personen verbringen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und mit den hiesigen Gepflogenheiten vertraut zu werden (vgl.

⁴ <https://www.srk-zuerich.ch/fremdsprachige-kinder-als-gast-aufnehmen>

Schweizerisches Rotes Kreuz, n. d.). Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang, andere bildungsfernere oder fremdsprachige Väter direkt oder allenfalls indirekt einzubeziehen, indem mir das Kind von den gemeinsamen Aktivitäten mit dem Vater erzählt.

Der am Anfang der Arbeit erwähnte zentrale Beitrag des Vaters an die Sprachentwicklung des Kindes wurde durch die Antworten der befragten Väter deutlich. Ihre Unterstützung erfolgt sowohl durch gemeinsames Lesen, Vorlesen, die Vorbildfunktion und die Verantwortungsübernahme, als auch durch das Verbringen von unbeschwerter, gemeinsamer Zeit. Der eindrücklich beschriebenen Sorge um das Kind, ob es vom Vater selber genug Förderung erfährt, wird häufig mit Optimismus begegnet. Dies sind ermutigende Befunde. Da es jedoch auch eine erhebliche Anzahl von belastenden Anzeichen gibt, scheint mir weitere Forschung auf diesem Gebiet unabdingbar.

6.3.3 Was könnte weiter erforscht werden?

Auf verschiedenen Ebenen zeichnen sich Forschungsmöglichkeiten ab, da die vorliegende Arbeit der Exploration eines weiten Themenfeldes diene, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.

In Bezug auf den vorliegenden Datensatz könnten mit erweiterten Statistikenkenntnissen korrelative Zusammenhänge zwischen Belastungen und Ressourcen, Alter von Vätern und Kindern ermittelt werden. Auch der Zusammenhang zwischen Hobbys oder insbesondere Sport und Entspannungsschwierigkeiten oder zwischen Alter und Geschlecht der Kinder wäre eine Untersuchung wert.

Spannend wäre die Partnerinnen dieser Väter zur Studienteilnahme einzuladen und deren Ergebnisse mit demjenigen ihrer Partner zu vergleichen. Auch der Einbezug fremdsprachiger Väter mit wenig Deutschkenntnissen wäre gewinnbringend.

Ganz generell wäre es interessant die Umfrage mit einer Kontrollgruppe mit Vätern mit Kindern ohne Sprachentwicklungsverzögerung zu wiederholen und dann deren Belastungen und Ressourcen mit jenen der vorliegenden Stichprobe zu vergleichen.

Aus meiner Sicht wäre es aufschlussreich die Unterstützungswünsche der Väter an die Fachpersonen detailliert zu erfassen, was durch die Vorgabe einzelner Kategorien möglich wäre.

Des Weiteren wären die Themenfelder *Positive Contributions* und die Aspekte der Partnerschaft bereichernde Aspekte, welche erforscht werden könnten.

7 Schlusswort und Dank

Der Beweggrund eine Arbeit zu Belastungen und Ressourcen von Eltern mit einem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten zu schreiben, entstand aus meinem Praxisalltag als Schulische Heilpädagogin. Tagtäglich werde ich mit dieser Thematik konfrontiert, insbesondere weil ich ein Mädchen mit einer ausgeprägten Spracherwerbsschwierigkeit in der Klasse hatte. Daher weckte das von Dr. Lars Mohr vorgeschlagene Thema zu Ressourcen und Belastungen von Eltern beeinträchtigter Kinder sogleich mein Interesse. Während des Masterarbeitsjahres zog die Familie mit dem sprachbeeinträchtigten Mädchen leider weg. Es zeigen jedoch auch andere Schülerinnen und Schüler Anzeichen von Spracherwerbsschwierigkeiten, sodass ich das mir angeeignete Wissen sehr gut in die Praxis umsetzen kann. Ebenso wird dies in der Zusammenarbeit mit den Eltern zum Ausdruck

kommen. Ich empfinde es als Bereicherung, die bedeutsamen Erkenntnisse in die Praxis umsetzen zu können.

Danken möchte ich allen, die mich während meiner Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

An erster Stelle danke ich meinem Betreuer Dr. Lars Mohr, der mich fachlich durch den gesamten Arbeitsprozess begleitet hat, meine zahlreichen Fragen zeitnah, kompetent und pragmatisch beantwortet hat und konstruktiv mit meinen Leseproben umgegangen ist. Auch seine Literaturhinweise waren sehr hilfreich. Zusätzlich bin ich auch Frau Dr. Xenia Müller dankbar, welche mich bei der Auswertung meiner Daten unterstützt hat.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner Studienkollegin Francisca, welche mit der Spracherwerbthematik bewandert ist und mich bei der Auswertung unterstützt hat.

Danken möchte ich zudem Ursina, welche meine Arbeit versiert korrigiert hat. Ihre Anregungen waren äusserst motivierend.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Martina, die mir ebenfalls geholfen hat, sowie den Bezug zur Logopädin Susanne Matthieu schaffte. Diese vermittelte mir den Kontakt zu Frau Vetsch Good, die eine Arbeit zu ähnlicher Thematik verfasste hatte - vielen Dank!

Des Weiteren möchte ich mich bei allen Logopädinnen, Schulischen Heilpädagoginnen und beim Verband Logopädie Schweiz ganz herzlich bedanken, welche meine Umfrage weitergeleitet haben. Ohne sie wäre meine Arbeit nicht möglich gewesen. Ihre Feedbacks haben mich sehr aufgestellt.

Ebenso danke ich allen teilnehmenden Vätern, welche sich die Zeit genommen haben, meine Umfrage auszufüllen. 1000 Dank für die offenen und ehrlichen Antworten und die ermutigenden Rückmeldungen.

Merci auch allen für die IT-zuständigen Fachpersonen der HfH, welche mir mit dem Umfragetool Limesurvey und beim Mailadressenproblem kompetent zur Seite gestanden sind.

Der größte Dank gilt meinem Mann Roland, welcher mir die ganze Zeit den Rücken freigehalten und mich in allen Bereichen optimal unterstützt hat. Herzlichen Dank auch meinen Kindern Carla und Tim für das aufgebrachte Verständnis während meiner Arbeit. Zwischenzeitlich waren bei mir klare Stresssymptome wie sie in der Theorie dargestellt sind, erkennbar. Ebenso danke ich meiner Familie und meinen Freunden für ihre Empathie und ihr Verständnis für meine Situation im letzten Jahr. Ich freue mich darauf, wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Kindliche Sprachentwicklung zwischen 8 bis 28 Monaten	9
Abbildung 2:	Das Sprachpaket - eine geballte Ladung Information	9
Abbildung 3:	Risikokinder mit Identifikation und Verlauf.....	12
Abbildung 4:	Väterpyramide.....	15
Abbildung 5:	“Stressampel“.....	18
Abbildung 6:	Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung, Eltern- Kind-Interaktionen und Beteiligung des Vaters an der Betreuung des Kindes	32
Abbildung 8:	Histogramm der Väter.....	45
Abbildung 9:	Väterliche Berufstätigkeit	45
Abbildung 10:	Histogramm und Geschlechtsverteilung der Kinder	46
Abbildung 11:	Zeitpunkt elterliche Vermutung von Spracherwerbsschwierigkeit und Diagnosezeitpunkt durch Fachpersonen	47
Abbildung 13:	Belastungen auf der Vater-Kind-Ebene	48
Abbildung 14:	Belastungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung	49
Abbildung 15:	Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakten	49
Abbildung 16:	Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen insbesondere emotionalen Ebene	50
Abbildung 17:	Zusammenhang Geld und Entspannungsschwierigkeit / Nervosität, Gereiztheit	51
Abbildung 19:	Individuelle Ressourcen.....	53
Abbildung 23:	Familiäre Ressourcen	55
Abbildung 24:	Soziale Ressourcen	55
Abbildung 25:	Externe Ressourcen	56
Abbildung 26:	Zeitliche Ressourcen	56
Abbildung 27:	Unterstützungsformen durch direkte Interaktion.....	57
Abbildung 28:	Unterstützung durch Verantwortungsübernahme.....	57
Abbildung 29:	Unterstützung durch Vorbildfunktion.....	57

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Aufbau des Fragebogens	37
Tabelle 2:	Geschwisterreihe	47
Tabelle 3:	Belastendste Situation	52
Tabelle 4:	Hobbys der Väter	53
Tabelle 5:	Aktivitäten der Väter mit ihrem Kind	54
Tabelle 6:	Situationen, in welchen die Väter die Spracherwerbsschwierigkeit ihres Kindes vergessen	54
Tabelle 7:	Genannte Unterstützungswünsche.....	58

10 Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2014). Die Situation der Geschwister - „Wir behandeln alle unsere Kinder gleich.“ Von solchen und andern Irrtümern in Familien mit behinderten und chronisch kranken Kindern. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment - Inklusion - Wohlbefinden* (S. 36-45). Stuttgart: Kohlhammer.

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Ballnik, P. (2011). *Papa-Zeit*. Zürich: Orell Füssli Verlag.

Bamberg, E., Busch, C. & Ducki, A. (2003). *Stress- und Ressourcenmanagement*. Bern: Verlag Hans Huber.

Barnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (18. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Bernhard, H. & Wermuth, J. (2011). *Stressprävention und Stressabbau*. Basel: Beltz Verlag.

Berry, J. O., & Jones, W. H. (1995). The Parental Stress Scale (PSS): Initial psychometric evidence. *Journal of Social and Personal Relationships*, 12, 463-472.

Blacher, J. & Hatton, C. (2007). Families in Context - Influences on Coping and Adaptation. In S. L. Odom, R. H. Horner, M. E. Snell & J. Blacher (Hrsg.), *Handbook of DEVELOPMENTAL DISABILITIES* (S. 531-551). New York: THE GUILFORD PRESS.

Blumenthal, Y. (2015). Darstellung von Häufigkeitsdaten. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 113-122). Bern: Hogrefe.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. Auflage). Heidelberg: Springer.

Brügge, W. & Mohs, K. (2013). *So lernen Kinder sprechen*. München: Reinhardt.

Bundesamt für Statistik: *Arbeitsmarktverteilung*. Zugriff am 09. 06. 2018 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/integrationindikatoren/alle-indikatoren/arbeitsmarkt/verteilung-beruf.html>

Bürki, D. (2014). Kleine Kinder, die nicht sprechen. In B. Zollinger (Hrsg.), *Frühe Spracherwerbsstörungen* (S.13-42). Bern: Haupt Verlag.

Cabrera, N. J. & Tamis-Le Monda, C. S. (Hrsg.). (2013). *Handbook of father involvement*. New York: Routledge.

Cyprian, G. (2007). Väterforschung im deutschsprachigen Raum - ein Überblick über Methoden, Ergebnisse und offene Fragen. In T. Mühling & H. Rost (Hrsg.), *Väter im Blickpunkt* (S. 23-48). Opladen: Barbara Budrich.

Diekmann, A. (2017). *Empirische Sozialforschung* (11. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation* (5. Auflage). Berlin: Springer.

Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Teilhabe 1* (Jg. 53), 19-23.

Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung* (2. Auflage). Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance*. Stuttgart: Kollhammer.

Fliege, H., Rose, M., Arck, P., Levenstein, S. & Klapp, B. F. (2001). *Perceived Stress Questionnaire*. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv., ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information). Zugriff am 17. 04. 2018 unter https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/364/4/PT_9004426_PSQ20_deutsch_2Jahre

Gersterkamp, T. (2007). Väter zwischen Laptop und Wickeltisch. In T. Mühling & H. Rost (Hrsg.), *Väter im Blickpunkt* (S. 97-113). Opladen: Barbara Budrich.

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten*. Stuttgart: Kollhammer.

Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.

Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder* (3. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Kallenbach, K. (2002). *Vater eines behinderten Kindes*. Zugriff am 09. 09. 2017 unter <https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/familienformen/behinderung/vatereinesbehindertenkindes.php>

Kaluza, G. (2018). *Stressbewältigung* (4. Auflage). Berlin: Springer.

Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2010). *Der Fragebogen* (5. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.

Knigge, M. (2015). Arten von Forschungsdesigns und Untersuchungsplänen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 57-67). Bern: Hogrefe.

Knoth, V. (2013). *Die Vater–Kind Interaktion*. München: Akademische Verlagsgemeinschaft.

Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Bern: Hogrefe.

Kromrey, H., Roose, J. & Strübing, J. (2016). *Empirische Sozialforschung* (13. Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

Largo, R. (2003). *Babyjahre*. (6. Auflage). Zürich: Piper.

Levenstein, S., Prantera, C., Varvo, V., Scribano, M. L., Berto, E., Luzi, C. & Andreoli, A. (1993). *Perceived Stress Questionnaire (PSQ)*. Zugriff am 13. 06. 18 unter <https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/364>

Lewis, C. & Lamb, M. E. (2003). Fathers' influences on children's development: The evidence from two- parent families. *European Journal of Psychology of Education, Volume 18- Number 2*, 211-228.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer-Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Limm, H. & Suchodoletz, W. von (1998). Belastungserleben von Müttern sprachentwicklungsgestörter Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* (47, 8). 541-551.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Basel: Beltz.

Metz, A.-M. & Rothe, H.-J. (2017), *Screening psychischer Arbeitsbelastung*. Wiesbaden: Springer.

Micheel, G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Palm, L. & Eckert, A. (2012). Zur Lebenssituation von Vätern behinderter Kinder - eine Analyse möglicher Belastungen und Ressourcen. *Familie und Behinderung* (2. Auflage) (S.113-188). Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Pancsofar, N., Vernon- Feagans, L. & The Family Life Project Investigators (2010). Fathers'early contributions to children's language development in families from low- income rural communities. *Early Childhood Research Quarterly*, 25, 450-463.

Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken* (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Röder, M. & Müller, A. R. (2015). Befragungen mit einem Fragebogen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 81-88). Bern: Hogrefe.

Sabla, K.–P. (2009). *Vaterschaft und Erziehungshilfen*. München: Juventa Verlag.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Schaunig, I., Willinger, U., Diendorfer-Radner, G., Hager, V., Jörgl, S., Sirsch, U & Sams, J. (2004). Parenting Stress Index: Einsatz bei Müttern sprachentwicklungsgestörter Kinder. *Praxis der Kinderpsychiatrie* (53, 6). 395-405.

Schweizerisches Rotes Kreuz: *Mitten unter uns*. Zugriff am 14. 06. 2018 unter <https://www.srk-zuerich.ch/fremdsprachige-kinder-als-gast-aufnehmen>

Seifert, M. (2014). Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Ressourcen - Zukunftsplanung. In U. Wilken & B. Jeltsch- Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment- Inklusion-Wohlbefinden* (S. 25-35). Stuttgart: Kohlhammer.

Stein, R. & Riessmann, C., dt. Bearbeitung durch Ravens-Siberer, U., Morfeld, M., Stein, R., Jessop, D., Bullinger, M.& Thyen, U. (2007). *Familien-Belastungs-Fragebogen (FaBel)*. In K. Sarimski, K. & H.-C. Steinhausen (Hrsg.). *KIDS 2 - Geistige Behinderung und schwere Entwicklungsstörung* (S. 151-153). Bern: Hogrefe.

Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.). (2012). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (2. Auflage). Innsbruck: Studien Verlag.

Stoll, O. (2004). Der Fragebogen GCOR- E- R. In P. Buchwald, C. Schwarzer & S. E.Hobfoll (Hrsg.), *Stress gemeinsam bewältigen* (S. 58-59). Bern: Hogrefe.

Suchodoletz, W. von (2013). *Sprech- und Sprachstörungen*. Bern: Hogrefe.

Tamis-Le Monda, C. S., Baumwell, L. & Cabrera, N. J. (2013). Fathers' Role in Children's Language Development. In N. J. Cabrera & C. S. Tamis-Le Monda (Hrsg.), *Handbook of father involvement* (S.135-150). New York: Routledge.

Tarnutzer, R. (2015), *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt - Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Tracy, R. (2008). *Wie Kinder sprechen lernen* (2. überarbeitete Auflage). Tübingen: Francke.

Troesken, K. (2002). *Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Ressourcenrealisierung (RES)*. Zugriff am 13.06.2018 unter

<http://www.troesken.eu/inventory.html>

Tröster, H. (2011). *EBI: Eltern-Belastungs-Inventar: deutsche Version des Parenting Stress Index (PSI) von R. R. Abidin*. Bern: Hogrefe.

Vetsch Good, M. (2012). *Elternschaft bei einem Kind mit erschwertem Spracherwerb. Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern deren Kind eine frühe Spracherwerbsstörung aufweist*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Universität Freiburg, Freiburg (CH).

Vetsch Good, M. (2014). Die Perspektive der Eltern auf die Spracherwerbsschwierigkeiten ihres Kindes. In B. Zollinger (Hrsg.), *Frühe Spracherwerbsstörungen* (S. 43-70). Bern: Haupt Verlag.

Volksschulamt des Kantons Zürich (2017): Faktenblatt Sonderpädagogik. Zugriff am 12. 05. 2018 unter

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/23_1386753952944.spooler.download.1391519029787.pdf/Faktenblatt_Sonderpaedagogik.pdf

Volz, R. (2007). Väter zwischen Wunsch und Wirklichkeit. In T. Mühlhling und H. Rost (Hrsg.), *Väter im Blickpunkt* (S. 205- 224). Opladen: Barbara Budrich.

Wagatha, P. (2006). *Partnerschaft und kindliche Beratung*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung - Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit Kind mit Behinderung*. Bern: Haupt Verlag.

Zollinger, B. (2008). (Hrsg.) *Wenn Kinder die Sprache nicht entdecken* (3. Auflage). Bern: Haupt Verlag.

11 Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Anfrage zur Studienteilnahme SIE- Form
- Anhang 2: Anfrage zur Studienteilnahme DU- Form
- Anhang 3: Anfrage zur Studienteilnahme: Verband Logopädie
- Anhang 4: Begleitbrief Väter
- Anhang 5: Fragebogen zu Ressourcen und Belastungen von Vätern
- Anhang 6: Hobbys der Väter
- Anhang 7: Aktivitäten der Väter mit ihrem Kind
- Anhang 8: Belastendste Situation
- Anhang 9: Situationen, in welchen die Spracherwerbsschwierigkeit vergessen wird
- Anhang 10: Gewünschte Unterstützung

Anhang 1: Anfrage zur Studienteilnahme SIE- Form

Ressourcen und Belastungen von Vätern, welche ein Kind mit Spracherwerbschwierigkeiten haben

Anfrage zur Studienteilnahme

Liebe

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft meinen Fragebogen zu Ressourcen und Belastungen von Vätern, die ein Kind mit Spracherwerbsverzögerung oder Spracherwerbsstörung haben, zu verteilen.

Bisherige Forschung hat bei Untersuchungen zu Spracherwerbsstörungen bei Kindern den Fokus vor allem auf die Mütter der betroffenen Kinder gelegt. Gerne möchte ich nun in einer eigenen Untersuchung die Rolle der Väter genauer beleuchten. Ziel ist es, durch einen Fragebogen mögliche Ressourcen und Belastungen im alltäglichen Zusammenleben zu erfassen.

Die Durchführung dieser Studie erfolgt im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH).

Die Umfrage für die Väter dauert ungefähr zehn Minuten und ist online oder in Papierversion durchführbar. Alle Aussagen werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es besteht keinerlei Interesse daran, Rückschlüsse auf das Kind oder die Eltern zu ziehen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dokumente zu verteilen:

Elektronische Version:	Sie leiten den angehängten Begleitbrief mit dem Link zur Umfrage per Mail an die entsprechenden Väter weiter.
Schriftliche Version:	Sie verteilen den Begleitbrief und die Umfrage, welche ich Ihnen per Post zustelle, direkt an die Väter. Zusammen mit den Begleitbriefen und Umfragen schicke ich Ihnen ein frankiertes Rückantwort-Couvert zu, damit Sie mir die gesammelten, schriftlichen Fragebogen zurücksenden können.

Da die Resultate der Studie allenfalls auch für Sie von Bedeutung sein könnten, biete ich Ihnen an, Ihnen eine Zusammenfassung der Studie mit den wichtigsten Erkenntnissen zukommen zu lassen. Sind Sie interessiert? Dann teilen Sie mir dies bitte per E- Mail, mit.

Durch Ihre Mitarbeit wird es möglich, besser zu verstehen, wie Väter und Kinder am besten unterstützt werden und wie dafür geeignete, schulische Angebote entwickelt werden können.

Der Fragebogen online oder auf Papier muss bis am 15. März 2018 ausgefüllt werden.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Liebe Grüsse
Evelyne Friedli

friedli.evelyne@learnhfh.ch oder unter 078 600 68 25

Anhang 2: Anfrage zur Studienteilnahme DU- Form

Ressourcen und Belastungen von Vätern, welche ein Kind mit Spracherwerbschwierigkeiten haben

Anfrage zur Studienteilnahme

Liebe

Vielen Dank für deine Bereitschaft meinen Fragebogen zu Ressourcen und Belastungen von Vätern, die ein Kind mit Spracherwerbsverzögerung oder Spracherwerbsstörung haben, zu verteilen.

Bisherige Forschung hat bei Untersuchungen zu Spracherwerbsschwierigkeiten bei Kindern den Fokus vor allem auf die Mütter der betroffenen Kinder gelegt. Gerne möchte ich nun in einer eigenen Untersuchung die Rolle der Väter genauer beleuchten. Ziel ist es, durch einen Fragebogen mögliche Ressourcen und Belastungen im alltäglichen Zusammenleben zu erfassen.

Die Durchführung dieser Studie erfolgt im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH).

Die Umfrage für die Väter dauert ungefähr zehn Minuten und ist online oder in Papierversion durchführbar. Alle Aussagen werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es besteht keinerlei Interesse daran, Rückschlüsse auf das Kind oder die Eltern zu ziehen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dokumente zu verteilen:

Elektronische Version:	Du leitest den angehängten Begleitbrief mit dem Link zur Umfrage per Mail an die entsprechenden Väter weiter.
Schriftliche Version:	Du verteilst die Begleitbriefe und Umfragen, welche ich dir per Post zuschicke, direkt an die Väter. Zusammen mit den Begleitbriefen und Umfragen schicke ich dir ein frankiertes Rückantwort-Couvert zu, damit du mir die gesammelten, schriftlichen Fragebogen zurücksenden kannst.

Da die Resultate der Studie allenfalls auch für dich von Bedeutung sein könnten, biete ich dir an, eine Zusammenfassung der Studie mit den wichtigsten Erkenntnissen zukommen zu lassen. Bist du interessiert? Dann teile mir dies bitte per Mail mit.

Durch deine Mitarbeit wird es möglich, besser zu verstehen, wie Väter und Kinder am besten unterstützt werden und wie dafür geeignete, schulische Angebote entwickelt werden können.

Der Fragebogen online oder auf Papier muss bis am 15. März 2018 ausgefüllt werden.

Ich danke dir herzlich für deine Unterstützung!
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich dir jederzeit zur Verfügung.

Liebe Grüsse
Evelyne Friedli

friedli.evelyne@learnhfh.ch oder unter 078 600 68 25

Anhang 3: Anfrage zur Studienteilnahme: Verband Logopädie

Ressourcen und Belastungen von Vätern, welche ein Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten haben

Anfrage zur Studienteilnahme

Liebe Logopädinnen und Logopäden

Bisherige Forschung hat bei Untersuchungen zu Spracherwerbsschwierigkeiten bei Kindern den Fokus vor allem auf die Mütter der betroffenen Kinder gelegt. Gerne möchte ich nun in einer eigenen Untersuchung die Rolle der Väter genauer beleuchten. Ziel ist es, durch einen Fragebogen mögliche Ressourcen und Belastungen im alltäglichen Zusammenleben zu erfassen. Die Durchführung dieser Studie erfolgt im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH).

Für die Umfrage suche ich Väter von Kindern, wobei alle Altersstufen der Kinder mit jeglichen Formen von Spracherwerbsverzögerungen oder Spracherwerbsstörungen willkommen sind. Wichtig ist, dass diese Väter über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um einfache deutsche Sätze zu verstehen. Kennen Sie, liebe Logopädinnen und Logopäden, Väter von Logopädiekindern, welche für eine Teilnahme in Frage kommen?

Die Umfrage für die Väter dauert ungefähr zehn Minuten und ist online oder in Papierversion durchführbar. Alle Aussagen werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es besteht keinerlei Interesse daran, Rückschlüsse auf das Kind oder die Eltern zu ziehen.

Wenn Sie geeignete Väter kennen, gibt es zwei Möglichkeiten, die Dokumente zu verteilen:

Elektronische Version:	Sie leiten den angehängten Begleitbrief mit dem Link zur Umfrage per Mail an die entsprechenden Väter weiter.
Schriftliche Version:	Sie drucken den angehängten Begleitbrief und die Umfrage aus und verteilen diese Dokumente direkt an die Väter. oder Sie kontaktieren mich per Mail, damit ich Ihnen die Begleitbriefe und die Umfragen per Post zukommen lassen kann. Falls Sie für die Rückgabe der gesammelten, schriftlichen Umfragen ein frankiertes Rückantwortcouvert benötigen, dann senden Sie mir bitte eine E-Mail mit Ihrer Postadresse.

Da die Resultate der Studie allenfalls auch für Ihre Tätigkeit von Bedeutung sein könnten, biete ich Ihnen an, Ihnen eine Zusammenfassung der Studie mit den wichtigsten Erkenntnissen zukommen zu lassen. Sind Sie interessiert? Dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, damit ich Ihre Adresse erfassen kann.

Durch Ihre Mitarbeit wird es möglich, besser zu verstehen, wie Väter und Kinder am besten unterstützt werden und wie dafür geeignete, schulische Angebote entwickelt werden können.

Der Fragebogen online oder auf Papier muss bis am 15. März 2018 ausgefüllt werden.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Evelyne Friedli

friedli.evelyne@learnhfh.ch oder unter 078 600 68 25

Anhang 4: Begleitbrief Väter

Ressourcen und Belastungen von Vätern, welche ein Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten haben

Anfrage zur Studienteilnahme

Liebe Väter von Logopädiekindern

Bisherige Forschung hat bei Untersuchungen zu Spracherwerbsschwierigkeiten bei Kindern den Fokus vor allem auf die Mütter der betroffenen Kinder gelegt. Gerne möchte ich nun in einer eigenen Untersuchung die Rolle der Väter genauer beleuchten. Ziel ist es, durch eine Umfrage mögliche Ressourcen und Belastungen im alltäglichen Zusammenleben zu erfassen.

Die Durchführung dieser Studie erfolgt im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH).

Die Umfrage dauert ungefähr zehn Minuten und ist online oder in Papierversion durchführbar. Für mich ist es wichtig, dass ich ehrliche und möglichst vollständige Antworten bekomme. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, sondern nur Ihre persönliche Einstellung zu diesem Thema, die zählt. Nur so kann ich verlässliche Aussagen über den Zusammenhang von Ressourcen und Belastungen von Vätern mit einem Kind mit Spracherwerbsverzögerung machen.

Alle Aussagen werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es besteht keinerlei Interesse daran, Rückschlüsse auf Ihr Kind oder Sie als Eltern zu ziehen.

Durch Ihre Mitarbeit wird es möglich, besser zu verstehen, wie Väter und Kinder am besten unterstützt werden und wie dafür geeignete, schulische Angebote entwickelt werden können.

Bitte füllen Sie die Umfrage bis am 15. März 2018 aus. Es gibt zwei Möglichkeiten diese auszufüllen:

Elektronische Version:	Sie füllen die Umfrage unter folgendem Link aus: http://limesurvey.hfh.ch/index.php/997334/lang-de
Schriftliche Version:	Sie füllen die Umfrage schriftlich aus. Sie können die ausgefüllte Umfrage: - der Logopädin oder dem Logopäden Ihres Kindes zurückgeben oder - per Post an folgende Adresse schicken Evelyne Friedli Längistrasse 21 8132 Egg bei Zürich

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme!

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Da die Resultate der Studie allenfalls auch für Sie von Bedeutung sein könnten, kann ich Ihnen anbieten, Ihnen eine Zusammenfassung der Studie mit den wichtigsten Erkenntnissen zukommen zu lassen. Sind Sie interessiert? Dann schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail, damit ich Ihre Adresse erfassen kann.

Freundliche Grüsse
Evelyne Friedli

friedli.evelyne@learnhfh.ch oder unter 078 600 68 25

Anhang 5: Fragebogen zu Ressourcen und Belastungen von Vätern

Fragebogen zu Ressourcen und Belastungen von Vätern

Angaben zu Ihrer Person

Jahrgang Vater

Beruf Vater

Jahrgang des Kindes mit der Spracherwerbsverzögerung

Geschlecht Kind

weiblich

männlich

Jahrgänge weiterer Kinder

Bitte tragen Sie für jedes weitere Kind den Jahrgang ein.

Allgemeine Fragen zu Ihrem Kind mit der Spracherwerbsverzögerung

Wie alt war Ihr Kind als Sie als Familie vermutet haben, dass Ihr Kind sprachliche Schwierigkeiten hat?

Ungefähres Alter in Jahren

Wie alt war Ihr Kind als eine Spracherwerbsverzögerung oder eine Spracherwerbsstörung von Fachpersonen diagnostiziert wurde?

Ungefähres Alter in Jahren

Ressourcen

Bitte lesen Sie untenstehende Aussagen durch und wählen Sie aus den fünf Antworten, diejenige aus, die am ehesten auf Ihre **aktuelle Situation** zutrifft. In der Umfrage geht es **immer um Ihr Kind mit der Spracherwerbsverzögerung**.

	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	Nicht sicher
Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Kind.	<input type="radio"/>				
Ich fühle mich ausgeruht.	<input type="radio"/>				
Ich bin optimistisch.	<input type="radio"/>				
Probleme im Familienkreis bespreche ich mit meiner Partnerin oder meinem Kind.	<input type="radio"/>				
Ich kann mich gut an das Familienleben mit einem Kind mit Spracherwerbsverzögerung anpassen.	<input type="radio"/>				
In der Familie kommunizieren wir offen.	<input type="radio"/>				
Ich bin sicher, dass es möglich ist, meine Stelle bis zur Pensionierung zu behalten.	<input type="radio"/>				
Ich fühle mich meinem Kind nahe.	<input type="radio"/>				
Ein Kind zu haben, gibt mir eine sichere und optimistischere Zukunftsperspektive.	<input type="radio"/>				
Ich habe ein unterstützendes Umfeld (Freunde, Nachbarn, Familie).	<input type="radio"/>				
Wir haben genug Geld für die Familie.	<input type="radio"/>				
Ich habe ausreichend Zeit für die Familie.	<input type="radio"/>				
Ich habe Zeit für mich selbst.	<input type="radio"/>				
Ich kann mir meine Arbeit flexibel einteilen.	<input type="radio"/>				
Ich kann meinen Hobbys nachgehen.	<input type="radio"/>				

Welches sind Ihre Hobbys?

Belastungen

Bitte lesen Sie untenstehende Aussagen durch und wählen Sie aus den fünf Antworten, diejenige aus, die am ehesten auf Ihre **aktuelle Situation** zutrifft. In der Umfrage geht es **immer um Ihr Kind mit der Spracherwerbsverzögerung**.

	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	Nicht sicher
Ich frage mich, ob ich mein Kind genug fördere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe Schwierigkeiten mich zu entspannen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich vernachlässige meine sozialen Beziehungen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich werde aufgrund der Sprachentwicklungsverzögerung meines Kindes von Nachbarn und Freunden anders behandelt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der sprachliche Ausdruck meines Kindes ist mir peinlich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich verstehe nicht immer, was mein Kind sagen will.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die Sprachschwierigkeit meines Kindes entsteht Streit in der Familie.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich vermeide es, dass mein Kind in der Öffentlichkeit spricht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Kind eckt mit seiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in seinem Umfeld an.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meines Kindes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es fällt mir schwer, mich in mein Kind einzufühlen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich schlafe schlecht ein oder durch.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin oft unkonzentriert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich esse ungesund, unregelmässig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin nervös, gereizt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Unterstützung

Bitte lesen Sie untenstehende Aussagen durch und wählen Sie aus den fünf Antworten, diejenige aus, die am ehesten auf Ihre **aktuelle Situation** zutrifft. In der Umfrage geht es **immer um Ihr Kind mit der Spracherwerbsverzögerung**.

	Trifft genau zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu	Nicht sicher
Ich unterhalte mich täglich mit meinem Kind zu verschiedenen Themen.	<input type="radio"/>				
Ich unternehme wöchentlich etwas mit meinem Kind.	<input type="radio"/>				
Ich schaue mehrmals pro Woche mit meinem Kind Bilderbücher an oder lese ihm vor.	<input type="radio"/>				
Ich gehe regelmässig mit meinem Kind in die Bibliothek.	<input type="radio"/>				
Mein Kind hört Hörbücher.	<input type="radio"/>				
Ich spiele mehrmals die Woche mit meinem Kind.	<input type="radio"/>				
Ich lese oft in Anwesenheit meines Kindes.	<input type="radio"/>				
Ich stehe in regelmässigem Kontakt mit der Logopädin oder anderen Fachpersonen.	<input type="radio"/>				
Ich mache oft mit meinem Kind logopädische Übungen, sofern es welche von der Logopädin bekommt.	<input type="radio"/>				
Ich nehme an Gesprächen mit der Logopädin teil.	<input type="radio"/>				

Persönliche Fragen

Bitte antworten Sie in Stichworten.

Was machen Sie gerne mit Ihrem Kind?

Welches ist die belastendste Situation für Sie mit Ihrem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten?

Welche Unterstützung würden Sie sich wünschen?

In welchen Situationen vergessen Sie, dass Ihr Kind noch Mühe mit dem Spracherwerb hat?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Anhang 6: Hobbys der Väter

Sport	Soziale Kontakte	Musik	Lesen	Fotografie	Bildung	Kochen
Schützenwesen	Familie	Band	Lesen	Fotografieren	Zoologie	Kochen
Unihockey	Familie	Guggenmusik	Lesen	Fotografie	Wirtschaftswissenschaft	Kochen
Sport	Familie	Gitarre	Lesen	Luftfotografie	Bildung	Kochen
Sport	Familie	Musik	Lesen	Fotografie		Kochen
Ringern	Familie	Musik	Lesen			Kochen
Skifahren	Familie	Musik	Lesen			Kochen / Essen
Unihockey	Familie	Musik hören	Lesen			
Fischen	Soziale Kontakte	Schlagzeug	Lesen			
Kampfkunst	Freundeskreis pflegen					
Wandern						
Töffahren						
Wandern						
Fischen						
Ausdauerlauf						
Ski fahren						
Squash						
Joggen						
Schach						
Badminton						
Velo						
Joggen						
Angeln						
Skifahren						
Biken						
Wandern						
Fussball						
Wandern mit der Familie						
Biken						
Marathon						
Skitour						
MTB						
Velo						
Velo fahren						
Sport						
Sport						
Tanzen						
Kampfsport						
Wandern						
Fussball						
Ski fahren						
Golf						
Fechten						
Angeln						
Snowboard						
Sport						
Biken						
Wandern						
Schwimmen						
Fussball						
Wandern						
Sport						
Rad fahren						
Sport						
Ski fahren						

Schwimmen						
Biken						
Ski fahren						
Rodeln						
Fussball						
Krafttraining						
Darten						
Motorradfahren						
Sport						
Wandern						
Segeln						
Ski fahren						
Laufen						
Wandern						
Judo						
Snowboard						
Fussball						
Auto						
Ausflüge						
Motorradfahren						
Wandern						
Turnen						

Flugobjekte	IT	Natur	Handwerk	Ausflüge	Gemeinnütziges Engagement	Unterhaltung
Drohnen	Gamen	Pilze sammeln	Handwerk	Reisen	Gemeindepolitik	Kulturelles
Modellbau	Computerspiele	Natur beobachten	Werken	Reisen	Politik	Kino
Modellbau	Coden	Pilze	Handwerkliche Arbeiten	Reisen	Notfallmedizin	Eishockey schauen
Modellbau	Gamen	Spazieren	Basteln	Autoausflüge	Feuerwehr	
Modellbau	Computerspiele	Garten	Basteln	Ausflüge	Feuerwehr	
	RC Cor	Aquarium	Basteln			
		Tiere	Werken			
		Kaninchenzucht	Basteln			
		gärtnern				

Anhang 7: Aktivitäten der Väter mit ihrem Kind

Unterhaltung	Sprachkurs	Haushalt/ Arbeit	Pflege	Musik	Werken/ Basteln	Lesen/Vorlesen	Kochen/Essen	Lernen
Unterhaltung	Französisch kurs	Einkauf	Windeln wechseln	Singen	Zeichnen	Bilderbücher betrachten	Kuchen backen	Schulstoff repetieren
Zusammen TV schauen		Aufräumen	Zähne putzen	Tanzen	Zeichnen	Geschichten erzählen	Kochen	Hausaufgaben unterstützen
Hörbuch hören		Shoppen	ins Bett bringen	tanzen	Malen	Geschichten vorlesen	kochen	Ziffern und Buchstaben üben
Fernsehen		Einkaufen		Singen	Werken	Vorlesen	Kochen	Üben
TV		Einkaufen		Musik	basteln	Vorlesen		Übungen machen
Filmabend		einkaufen		Gutenachtli ieder hören	Basteln	täglich 10 Minuten laut lesen	Kochen	Sachen beibringen und erklären
Unterhaltung		Traktor		Musik	Malen	Lesen	Kochen/	Lernen
Gamen		Arbeiten		Singen	bauen	Bilderbuch vor dem Zubett gehen	Kochen	über verschiedene Themen sprechen und Beispiele nennen
TV		Rasen mähen		Tanzen	basteln	Bücher anschauen	gemeinsam Abend essen	Unterstützung im schulischen und sozialen Umfeld
TV				Singen	basteln	Vorlesen	zusammen essen	
Eishockeyspiele besuchen				Singen	basteln	Geschichten erzählen	frühstücken /Nachtessen	
Kino				Musik hören	Werken	Lesen	zusammen essen	
Kino				Tanzen	Kochen	Vorlesen	Essen	
Kino				Singen	basteln	Bilderbücher betrachten		
Kino				Musik	basteln	Vorlesen		
Kino				Singen	Werken	Geschichten lesen		
					werken	Gutenachtgeschichte erzählen		
					Basteln	Lesen		
					Basteln	Vorlesen		
					Basteln	Geschichten erzählen		
					basteln	Bücher anschauen		
					Technik	Geschichten erzählen		
						Geschichten erzählen und erzählt bekommen		
						Büchlein anschauen		

Nähe	Ausflüge / Ferien	Natur	Sport	Spielen
1. Reden	Museum	Draussen sein	Sport	Spielen
unterhalten mit Gebärden	Unternehmungen	Natur	Sport	einfache Gesellschaftsspiele
Gespräch über Schule und Soziales	Zoo	spazieren	Bowlen	Spielen
reden	Unternehmungen	spazieren	Sport	Legobauen
sprechen	Ausflüge	im Wald Wurst grillen	Sport	Gesellschaftsspiele
sprechen über das tägliche Geschehen	Reisen	Campen	Fussball	Brio Bahn
philosophieren	Museum	spazieren	Velo fahren	Legobauen
Diskutieren	Ausflüge	Aktivitäten	Schwimmen	Brio Bahn
diskutieren	Zoo	spazieren	Ski fahren	Legobauen
diskutieren	Unternehmungen	schaukeln, sändele	bewegen	Spielen
in seine Welt eintauchen	Tierpark	Spielplatz	Sport	Spiele
unterhalten	Ausflüge	Versteckis	Baden	Legobauen
über verschiedene Themen sprechen und Beispiele nennen	Ausflüge	Spielplatz	Velo fahren	Playmobil
sprechen	Ausflüge	Spielen im Freien	Laufen	Spielen
über den vergangenen Tag sprechen	Ausflug	rund ums Haus	Sport	Monopoly und andere Gesellschaftsspiele
Ihre Gedanken mit ihr besprechen und zuhören	Ausflüge	spazieren	Sport	Legobauen
reden	Ausflüge	Spielen Outdoor	Velo fahren	Gesellschaftsspiele
im Bett liegen und über das Erlebte sprechen	Bus und Zug fahren	spazieren	Hallenbad	Spielen
2. Albern / Toben	Museen	Gartenarbeit	Fussball	Spielen
Balgen	Ausgehen	Outdooraktivitäten	Wandern	Spielen
Tollen	unterwegs sein	Spielplatz	Sport	Legobauen
spielerisch kämpfen	Reisen	Spielplatz	Velo fahren	Brettspiele
rumalbern	Ausflüge	spazieren	baden	Puzzlen
toben	Museum	spazieren	Laufen	spielen
schreien	Tierpark	Wald	Hobbys	Kugelbahn spielen
Lachen	Zoo	spazieren	Velo fahren	Legobauen
Unsinn machen	Ferien	Draussen spielen	Schlitteln	Kinderspiel
Quatsch	Ausflüge	spazieren	Sport	Gesellschaftsspiele
Lachen	Spielfabrik (Indoor)	spazieren	Wandern	Spielen
Seich machen	Ausflüge	in der Natur sein	Velo fahren	Spielen
Rumtoben	Ausflüge	bei den Tieren sein	Ski fahren	Brettspiel
kitzeln	Unternehmungen	Pilze suchen	Schwimmen	Spielen
Lachen	Reisen	Bauernhofbesuch	Hallenbad	Spielen
Blödle	Ausflüge	im Sandkasten spielen	Velo	Spielen
lachen	Unternehmungen	Versteckis	Kanu fahren	Spielen
raufen	Zoo	Natur	Schwimmen	Spielen
Spass machen	Zoo	Wald	Velo	Spielen
Kuscheln	Ausflüge	Feuer	Schlittschuh	Spielen
lachen und herumalbern	Tagesausflüge	Wurst grillen	Kampfsportart	Legobauen
"kämpfen"	Dinosauriermuseum	spazieren	Velo	Spiele mit Baukasten
Lachen	Turnplatz	Draussen	Schwimmen	Gesellschaftsspiele
3. Kuscheln	Ausflüge	Wald	Velo	Rätsel lösen
Kuscheln	Ausflüge	Welt entdecken	Ski	Eisenbahn spielen
Kuscheln	Reisen	spazieren	Ballspiele	spielen
Kuscheln	Ausflüge	Draussen	Velo	Legobauen
Schmusen	Zoo	spazieren	Wandern	Duplo
	Ferien	Gartenarbeit	Ski	Bauklötze
	Ferien	Draussen	Rodeln	Gesellschaftsspiele
		Draussen	Schwimmbad	spielen

		Spazieren	Turnen	Gesellschaftsspiele wie Memory
		Draussen	Velo	spielen
		spazieren	Fahrrad	spielen
		Natur erkunden	Diverse Sportarten	Briobahn
		Spielplatz	Schwimmen	Spielen
		spazieren	Verschiedene Sportarten	Spielen
		spazieren	Velo	Spielen
		spazieren	Wandern	Lego
		Spaziergänge	Schwimmen	Tischspiele
		Garten	Fussball	mit Autos spielen
		Natur	Ski	spielen
		Natur	Wandern	Spielen
		Natur	Schwimmen	Spielen
		Spielplatz	Ski fahren	Spielen
		Spielplatz	Unihockey	Spielen
		Spielplatz	Fussball	Spielen
		Spielplatz	Sport	Spielen
			Sport	spielen
			Ballspiele	Lego bauen
			Angeln	Kartenspiele
			Wintersport	Lego
			Schwimmen	Familenspiele
			Wandern	Kartenspeil
			Schlitteln	Memory
			Baden	Mikado
			Sport	Autorennen
			baden	Lego spielen
			Fussball	Spielen
			Schlitteln	Spielen
			Velo	Spielen
			Sport	Gesellschaftsspiele
			Badi	Spielen
			Fussball	Spielen
			Sport	Spiele
			Fussball	Spiele spielen
			Ski	Spiele
			Velo	Lego
			Schwimmen	Gesellschaftsspiele
			Ski	spielen
			Velo	Rollenspiele(tiere und Polizist
			Skaten	Rollenspiele
			Fussball	Rollenspiele
			Schwimmen	
			Fussball	
			Schwimmen	
			mit ihm ins Fussballtraining gehen	
			Velo (2 Nennungen)	
			Sport	
			Ski	
			Fussball	
			Wandern	
			Baden	
			Sport	
			Ski	
			Velo	
			Ballspiele	
			Schwimmen	
			Baden	

			Fussball	
			Trotti	

Anhang 8: Belastendste Situation

Keine

keine (11 Nennungen)

Keines

Gibt es keine

Zur Zeit keine

keine grossen Probleme damit

keine belastende Situation

Keine, S. "zeigt" genau was er will. L. sagt was er will.

Hab kein Problem

Es gibt keine belastenden Situationen aufgrund der Spracherwerbsschwierigkeiten.

keine belastende Situation

keine da ich sie verstehe

Es gibt keine belastenden Situationen

Es fällt mir nichts ein. Eigentlich gibt es keine belastenden Situationen.

Sie leidet jedoch nicht unter ihrer Sprachstörung.

No stress at all. My son is French, He has been going in the Swiss school system for 3.5 years and in my opinion this is absolutely

Es sind zwei Buchstaben, die sie nicht korrekt ausspricht. Das kommt noch.

Ich bin Niederländer, höre diese Sprachschwierigkeiten manchmal nicht

Ich finde, dass meine Tochter nicht so einen grossen wie hier dramatisierten Spracherwerbsschwierigkeiten hat, darum gibts für

Es gibt keine Situation die ich als "belastendste" sehe.

Interaktion Vater-Kind

Legende: (V) = Verständnis; (A) = Ausdruck; (EK) = Emotion Kind; (EV) = Emotion Vater

1. Verständigungsproblematik Vater- Kind

Wenn ich sie nicht verstehe (V).

Wenn mein Sohn ganz euphorisch erzählt (A) und ich das Schlüsselwort nicht verstehe (V). Dann frustet es uns beide.(EV), (EK)

Bez. Sprache: Wenn ich angeben muss, das Gesagte verstanden zu haben (V), nur um meinem Kind einen frustvollen Moment zu

Nicht zu verstehen (V) was er sagen will (A)

Mein Kind zu verstehen (V), wenn es die Wörter nicht findet (A)

Wenn unser Kind einen schwierigen Umstand oder Vorfall beschreiben will (A) und wir es nicht verstehen.(V)

Wenn ich mein Kind nicht verstehen kann.(V)

Wenn das Kind sich über sich selbst ärgert (EK) weil es nicht verstanden wird.(V)

Wenn der Kleine zu viel gleichzeitig sagen möchte, stottert er sehr und betont auch nicht richtig (A). Kaum zu verstehen.(V) Aber

Dass es uns oft nicht genau sagen (A) kann "wo das Problem liegt" (V)

Nicht unbedingt belastend, aber es ist manchmal schwierig heraus zu hören was es eigentlich sagen will. (V) (A)

Wenn ich ihn nicht verstehe (V)

wenn ich ihn nicht verstehe und niemand "übersetzen" kann (V)

wenn er kann nicht gut erzählen was er denkt or willst haben.(A)

man versteht ihn oft nicht (V) Phase mit 3 Jahren ist anspruchsvoll.

Zu Beginn entwickelte er eine G-Sprache (alle Wörter beginnen mit G) (A) und man hat ihn teilweise wirklich nicht verstanden (V)

Dass ich meine Tochter nicht immer verstehe (V) und sie sich manchmal nicht richtig ausdrücken kann (A)

kommunizieren, wenn ich sie nicht verstehe (V)

Nicht immer zu verstehen (V), was er sagt (A) und dass er das merkt (EK)

er möchte was sagen(A), verstehen ihn nicht (V), er wird darüber wütend (EK)

Zu sehen, wenn das Kind nicht verstanden wird (ist selten der Fall) (V)

dass ich sie manchmal/öfters nicht versee -(V) "...du verstöbst me nöd..."... und sie dadurch sehr traurig / wütend /

Manchmal die Frage was meine Tochter meint,(V) dann nimmt sie mich an der Hand und zeigt es mir

Meine Tochter wird manchmal ungeduldig (EK), wenn sie nicht richtig verstanden wird.(V)

Wenn ich mein Kind nicht verstehe (V) und dass Kind dann traurig oder wütend wird (EK)

Dass ich sie nicht immer verstehe (V)

Ihn manchmal gar nicht zu verstehen (V). Dies frustriert uns beide.(EK) (EV)

Es kommt ab und zu vor, dass ich nicht verstehe (V), was er sagt (A), somit bin ich direkt zu ihm und sage, ob er dies nochmal

Dass ich nicht verstehe, was er möchte..(V). (A)

wie bereits vorher erwähnt: dass man ihn mehrmals fragen muss,(V) was er gesagt hat,(A) aber das ist nicht belastend...falsches

Nicht zu verstehen (V), was das Kind will, wünscht oder belastet.(A)

ständiges Nachfragen (V)

Das Kind tut mir leid (EV), weil es nicht sagen/ ausdrücken kann, was es möchte.(A)

Wenn das Kind nicht sagen kann was es möchte (A) und merkt das es so nicht weiter kommt (EK).

Schwierigkeiten zu sehen, komplexere Zusammenhänge zu beschreiben (A)

Kind will etwas sagen (A), ich verstehe es nicht (V), Kind ist frustriert.(EK)

Er kann Erlebtes nicht weitererzählen (A). Wir wissen nicht, was und wie er etwas erlebt hat, wenn wir nicht dabei waren.

Wenn es nicht ausdrücken kann, was es will (A) / ich es nicht verstehe.(V)

Wenn ich ihm etws erklären will und ich seine Antworten nach mehrmaligem Nachfragen nicht verstehen (V). Dies macht mich

Wenn es selbst an sich zweifelt (EK)

Oft erzählt er mir etwas (A) und ich verstehe (V) nicht worüber er spricht. Ich verstehe nicht die Wörter.

Wenn ich nicht immer alles aufs erste Mal verstehe (V)

Wenn es wütend wird (EK), wenn ich es nicht verstehe (V).

Dass ich sie nicht immer verstehe (V)

2. Verhaltensweisen

Im Streit zu ihm durchdringen, dann seine Aufmerksamkeit erhalten.

Wenn es nicht zuhört

Wenn es laut ist

Es ist nicht direkt belastend, aber mühsam, wenn sie trotz Aufforderung, ihr Zimmer nicht aufräumt oder das Gemüse nicht

Bei Wutausbrüchen den Grat zwischen Sein lassen und einschreiten zu beherrschen; den Grat zwischen Deeskalation und sowie das lange sabbern bis fast 4jährig!

Man hat das Gefühl er hört einem auch nicht zu.

Da die Sprachschwierigkeiten eine folge des Down-syndroms sind ist sie selten die Ursache der wirklich belastenden Situationen.

Wenn Freunde oder Fremde ein Gespräch mit meinem Sohn beginnen möchten. Wenn er dann nicht folgen kann, beginnt er

3. Hausaufgaben

Hausaufgaben

Wenn es um die Unterstützung bei den Hausaufgaben geht

Aggression beim Kind infolge Frustration bei den Aufgaben: mathematisch und sprachlich

Belastungen auf der familiären Ebene

1. Fremdsprachigkeit

Wenn wir uns auf Deutsch unterhalten

Sprachlich herrscht um das Kind ein Durcheinander. Wir wohnen in einer "Walser"-Gemeinde und dort wird "Walser"-Dialekt Lebenspartnerin bemüht sich zu wenig die Deutsche Sprache zu lernen.

Dreisprachigkeit

2. Familienkonstellation

Die ältere Schwester von meinem Sohn spricht sehr gut. Mein Sohn und ich kommen wegen meiner älteren Tochter selten zu

Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte

1. Akzeptanz

Akzeptanz der anderen Kinder (Schule)

Zu sehen, dass es von anderen Kindern ausgegrenzt wird

dass sie eventuell von andern Kinders gehänselt werden

Wenn die anderen Menschen unser Kind nicht verstehen.

Wenn es draussen beim Spielen nicht verstanden wird.

2. Gesellschaftliche Erwartungen

Die Gespräche mit den Pädagogen. Psychologische Abklärungen bei einem vier Jahre alten Buben, der mit der Eingewöhnung in Anstatt dem Kind die Zeit zu geben welche es braucht um sich zu entwickeln, dies ist aber auch ein gesellschaftliches Problem, Zu hören, dass es 4- jähriges Kind einen Sprachfehler hat. weil unsere Gesellschaft von einem 4- jährigen schon alles erwartet.

Dass alles nur auf die Sprache reduziert wird und alles anderen Qualitäten, welche teils viel höher sind als bei anderen Kindern,

Ich persönlich möchte mir die Sache ansehen, wenn er kurz vor sechs ist. Denn die Fortschritte in seiner Artikulation in den Jetzt ist es nicht mehr so krass. Unsere Tochter spricht beser!!Aber früher als sie wenig sprach, ader sehr undeutlich sprach,

3. Fachpersonen

Die Reaktion von die Lehrerin, Obwohl sie weiss, dass mein Kind ist dreisprachig und erklärt ein Teil von die Schwierigkeiten. Sie Von verschiedene Fachpersonen, hauptsächlich von Lehrpersonen in ein Muster für 0815 Kinder gedrängt zu werden.

Dass die Situation im KiGa verharmlost wurde - ist jetzt besser.

So das jedes Kind möglichst der Norm entspricht.Und wenn nicht, möglichst viele Therapien verordnet oder vorgeschlagen Abklärungsgespräche wehrend der Arbeitszeit.

4. Soziale Teilhabe

Das Kind hat Mühe soziale Kontakte zu knüpfen, was mich natürlich beschäftigt

Am anfang als auf dem spielplatz die anderen kindern nichts verstanden und daher weniger mit ihm spielten.

dass sie nicht die "normale" Schule im Dorf besuchen können

Wenn mein Sohn mit anderen Kindern spiele möchte und die ihn nicht verstehen, sich umdrehen und weggehen. Das bricht mir verständigungsthemen im kindergartenumfeld ; hat sich aber massiv verbessert

Wenn mein Sohn mit anderen Kindern spiele möchte und die ihn nicht verstehen (V), sich umdrehen und weggehen. Das bricht

Zu sehen, dass es mein Kind in seinem Umfeld oft schwer hat sich auszudrücken

5. Exposition

Vorlesen vor vielen Leuten

Wenn das Kind vor einer Gruppe sprechen sollte und sich das Kind der Störung bewusst ist

Individuelle emotionale Ebene

1. Zukunftsperspektiven

Nicht zu wissen, ob es einen Einfluss auf die sozialen Kontakte im Kindergarten haben wird

Sorgen um die weitere Entwicklung, holt er die Verzögerungen jemals auf? Hat er durch die Spracherwerbsschwierigkeiten mit Unsicherheit über schulische Entwicklung.

Unsichere Zukunftsperspektiven für unser Kind.

Ungewissheit wie es meinem Kind in der Schule ergehen wird

Wenn ich an die Einschulung bzw. an die Zukunft denken

Berufliche Perspektiven

Einschulung

Die "richtige" Teilnahme meines Kindes am Kindergartenunterricht und die daraus resultierende Schulform für mein Kind

Die Angst, dass das Kind schulisch abgehängt wird.

Unsicherheit über Einschulung zurück in die Regelklasse, Schulleistung nicht ganz genügend.

Sorgen über die schulische Zukunft

Beim älteren Kind (Jahrgang 2011) habe ich mir mehr Sorgen gemacht um seine soziale Entwicklung/ Integration und mich

2. Diagnose

Belastend war es für mich, als man herausfand, dass er eine Sprachentwicklungsstörung hat. Da ich aber sehr optimistisch war, vorgeburtliche Diagnose, die verzögerte Sprachentwicklung kann damit zusammenhängen, doch bestätigt werden kann dies nicht Kombination mit weiteren Entwicklungsstörungen

Das Schwierigste war damals der Befund, als feststand, dass sie leidet unter Epilepsie

3. Weitere individuelle Belastungen

Dass ich oft das Gefühl habe, dass ich zu wenig Zeit für mein Kind habe

Jedes Kind ist individuell und hat seine Stärken und Schwächen.

Dass man versucht jeden Tag zu helfen, es kommt aber sehr wenig an.

Anhang 9: Situationen, in welchen die Spracherwerbsschwierigkeit vergessen wird

Immer /Meistens

ich glaube es hat durch die Zahnstellung und die sehr lange fehlenden Vorderzähne die Aussprache nicht so genau genommen

Ich glaube es sind hier eher Kleinigkeiten, die man jetzt besser behandelt.

in den meisten Situationen, da ich mit ihm normal spreche und viel Zeit verbringe.

meistens. Wir behandeln ihn normal und zum Glück ist sein (Welt-)Verständnis / seine Intelligenz altersgemäss gut.

Ich rede mit meinem Kind ganz normal und behandle es ganz normal; es gibt daher keine spezifischen Situationen. Es bleibt

Ich vergesse es eigentlich immer - es belastet mich überhaupt nicht

Immer, heute spricht er altersgemäss fast einwandfrei.

fast immer

Immer

Immer, ich denke nie dran

ich denke kaum daran

Hab keine problem

ziemlich oft

immer

immer wieder.

Sehr oft, ich denke eher selten daran

Da meine Tochter wieder im Besitz Ihrer Schneidezähne ist, fällt mir die ihrerseits festgestellte Spracherwerbsschwierigkeit

mein Kind ist trotz allem aufgestellt und glücklich und seine Spracherwerbs-Schwierigkeit ist meiner Meinung nach nicht akut

meistens

Immer...

In alle.

sehr viele

Laufend

eigentlich immer sie hat grosse Fortschritte gemacht

die Mühe des Kindes ist nicht allgegenwärtig, somit ist es meist vergessen :-)

Bei ihm ist sie nicht so gross

och, man gewöhnt sich daran.. ich denke gar nicht mehr daran und nehme ihn so wie er ist. Und er macht sich sehr gut, er liest, Überhaupt nicht, da er nicht so stark betroffen ist und jetzt auf einem normalen Stand ist.

Eigentlich denke ich sehr wenig an dieses Problem. Meine Tochter ist toll und wird sich toll entwickeln:-)!

Mein Kind hat eine tolle Ausdrucksweise, man braucht jedoch ein wenig Übung das Gesprochene zu verstehen :-).

Ich denke sehr oft nicht mehr daran, dass unsere Tochter ein Sprachproblem hat.

laufend

Familiäre Ressource

1. Alltag/ Familie

im Alltag habe ich mich wie daran gewöhnt, es fällt auf z.B. mit anderen Kindern (Spielgruppe, Treffen mit anderen Familien).

allgemein im Alltag

Im normalen Alltag

im Alltag, wenn ich mich nicht darauf konzentriere

Wenn wir rumalbern und meist im Alltag in der Familie. Wir kennen unser Kind nicht ohne Sprachschwierigkeiten und daher ist beim Essen

Wenn wir uns in unserer Muttersprache unterhalten

Zu Hause in der Familie

Wenn Sie klar ausspricht was sie will

Wenn er mir ausführliche Fantasiegeschichten erzählt

Wenn er mit meiner Frau Japanisch spricht.

Wenn er glücklich und zufrieden ist.

Zu Hause wenn wir lachen.

Unter Zeitdruck

Er ist intelligent, denkt in Alltagssituationen mit, berät einen, korrigiert die Schwester, ist kreativ und findet Lösungen

Wenn ich ihm zusehe, wie er sich im Alltag bewegt und diesen bewältigt. Er kann sich auch ohne Worte, nur mit Lauten oder

im Alltag

im alltäglichen Rhythmus

Wenn mein Kind keine Mühe hat meine Fragen zu beantworten, wenn es für mich verständlich ist.

Wenn ich sehe, dass es lacht, glücklich ist!!!

im täglichen Alltag

im Familienalltag...

Häufig innerhalb der Familie

Im Familienkreis.

Bei alltäglichen Situationen nur mit unserer Familie und in unserer rätoromanischen Sprache!
in guten Momenten in der eigenen Familie
Wenn Zeit mit meinem Sohn verbringe, es fällt mir nicht auf. Wir verstehen uns.
beim Schulalltag erzählen,
beim Einkaufen
Wie gesagt, es ist viel besser, aber am besten vergesse ich es wenn Wir es lustig haben und gemeinsam blödeln uns einfach blind
Wenn meine Tochter Englisch spricht (sie hat es allein gelernt, ohne Unterstützung in der Familie) merke ich nichts von
innerhalb der Familie spielt ihre Aussprache keine Rolle. Wir haben uns gut eingewöhnt.
im lockeren Umgang (Freizeit) fast täglich
Die Mühe mit dem Spracherwerb ist nicht sehr ausgeprägt. Ich verstehe mein Kind gut und es gibt keine zusätzlichen
Wenn ich länger Zeit mit ihm verbringen, und ich mich daher eher an die Aussprache des Kindes gewöhnt habe.
Im Alltag, weil er keine gravierenden Probleme mehr hat bei Sprechen
Wenn wir über einen witzigen Ausdruck von ihm lachen.
Wenn mein Kind ganz langsam mit mir spricht, merkt man dass es keinen Fehler hat

2. Aktivitäten aller Art

Aktivitäten aller Art.
Fussball
Vor allem bei Freizeitaktivitäten
beim Spielen
beim gemeinsamen Toben und Kuscheln
With complex sentences and wording. He needs to improve his Wortschatz.
Wenn mein Kind aktiv im Spiel ist und sich selber beschäftigen kann.
beim gemeinsamen Spiel
wenn er malt und tanzt
Spielen und Sport
Beim Fussballspielen, Trottifahren
In der freien Natur
Wenn wir glücklich sind zB auf einem Ausflug oder einer Wanderung im Sommer
im Schwimmbad
allgemein, wenn man sich bewegt, zusammen etwas macht
Beim Spielen
Oft. zB. wenn wir zusammen einen Film schauen oder eine Geschichte hören. Wenn wir zusammen spielen. Ich akzeptiere unser
Beim Spielen mit Autos oder bei körperlichen Betätigungen wie Raufen, Skifahren, etc.
Beim Spielen
Beim Spielen und beim Sport machen
Bei Spielen
Wenn er Sport macht. Er ist motorisch sehr begabt, und z.B. schneller Ski oder Velo fahren gelernt als seine ältere Schwester.
Wenn wir rumtoben
beim Spielen

Nie

keine
keiner
zur Zeit in keiner
keiner
nie
In Zusammenhang mit andern Entwicklungsverzögerungen
Die Spracherwerbsstörung in Verbindung mit den andern Entwicklungsdeziziten ist omnipräsent
Ich vergesse das nie, es ist mehr eine Frage der Geduld und Akzeptanz.
Das komplexeste, das es zustande bringt sind 3-Wort-Sätze in einer „sehr kreativen Aussprache“, daher gibt es kein "vergessen"

Individuelle Ressourcen

1. Interaktion mit andern

Wenn er in der Öffentlichkeit Fremde anspricht, und diese vollkommen sinngemäss und freundlich antworten
Wenn es mit anderen Kindern spielt und man und keines negativ reagiert!
Wenn Sie in der Gruppe mit Kleineren Kindern Spielt
Wenn er mir den Freunden meiner Tochter (älter) spielt
Wenn die Geschwister untereinander spielen.
Wenn sie gerne vor Leuten mit Freude etwas zeigt .
Wenn ich beobachte, dass es mit anderen Kindern spielt und es keine Mühe hat, sich zu integrieren.

2. Freizeit des Vaters

im Ausgang mit Kollegen
Beim Ausüben eines meiner Hobbies
Wenn mein Kind nicht bei mir ist.

Keine Ahnung

keine Ahnung

keine Ahnung

Kann mich an Keine erinnern

Anhang 10: Gewünschte Unterstützung

Zufrieden, keine Unterstützung

ist aktuell ausreichend

Wir erfahren viel Unterstützung, also somit nichts konkretes.

Logopädie bringt bereits die volle Unterstützung.

gleiche Unterstützung durch die Logopädie wie bis anhin

Keine weitere

keine

Brauche keine weiteren Unterstützungen

Er wird schon sehr gut unterstützt

Haben wir erhalten

Eigentlich alles Ok

Ich bin sehr zufrieden mit der Unterstützung die mein Kind von der Schule bekommt. Natürlich kann man immer noch mehr

keine

keine

Zurzeit keine Alternative

haben wir. Logopädie

derzeit ist alles gut aufgeleitet, unser Kind bekommt eine gute Unterstützung, die Fortschritte sind derzeit Vielversprechend.

Eine, die funktioniert und grosse Fortschritte bringt... ;o))Grundsätzlich sind wir hervorragend von der Schule unterstützt und der

Die Unterstützung ist so wie sie ist in Ordnung

die Weiterführung der bereits seit 2 Jahren laufenden Unterstützungen passt!

Wir erhalten seitens Schule (Lehrpersonal und Logopädie) bestmögliche Unterstützung

Im Moment ist gut so mit Logopädie

bis auf Weiteres logopädische Unterstützung

alles in Ordnung

alles gut

Wir werden unterstützt. Mir fällt dazu nichts ein.

Es gibt genügend Unterstützung.

Logopädie weiter machen

Wir haben genug Unterstützung

ich denke die Logopädin macht ihren Job

Logopädie ist ausgezeichnet und meine Tochter liebt es hinzugehen und zu spielen

Ich fühle mich mit der logopädischen Betreuung in S. sehr gut unterstützt. Zusätzliche Unterstützung wünsche ich mir nicht.

optimal so wie sie ist

Die bestehende Unterstützung ist ausreichend

Die, die wir haben ist perfekt.

Weiterhin eine gute Unterstützung durch die Logopädie

Ist gut so wie es ist

keine

Gute Unterstützung ist durch die Sprachheilschule und Logopädie gegeben

Logopädie ist die richtige Unterstützung

keine

2 Mal Logopädie pro Woche i. O. (das machen wir momentan.)keine weiteren Vorstellungen/ Wünsche

Keine Ich habe Unterstützung

Wir erhalten aktuell alles was wir brauchen. 2 Mal Logo in der Woche passt

wir hatten & haben immer noch Glück, dass wir schon sehr früh mit der Logopädie (ca. 2 1/2 bis 3 Jahre alt) begonnen haben, gute ist gut wie es ist in unserem Wohnort

Fühle mich gut unterstützt

Wie bestehend, starke Unterstützung durch Logopädin

Wir werden gut unterstützt.

werden sehr gut unterstützt.

Wir haben schon tolle Unterstützung durch die Logopädin bekommen und unser Sohn macht gute Fortschritte

keine weitere - wir sind durch die Logopädin gut betreut und dadurch, dass meine Frau auch vom Fach ist (Kindergärtnerin)

Ich meine die ich brauche ich nicht, da ich mich mit meiner Frau sehr gut verstehe und unseren Alltag so sehr gut meistern,

Keine andere...Ich bin sehr froh, dass uns eine Nachbarin darauf hingewiesen hat, dass unser Sohn ev. eine
What we are getting for such a situation is already quite good. Again, in my opinion my son is already on the way to catch up, and
Unterstützung durch Fachpersonen / mehr Logopädiestunden
Mehr Verständnis vom Kinderarzt
Das kinderärzte früher auf logopäden zugehen und nach rat fragen ob ein problem besteht.Grund für die sprachstörung war eine
Unterstützung von Fachpersonen
Bei der Entwicklung seiner Sozialkompetenz

1. Informationen

wie man das Kind zu Hause unterstützen kann.

Info Zeitpunkt Ende der Logo

2. Abklärung

Keine. Doch, warten Sie. Eine Beurteilung, welcher der aktuellen Situation entspricht wäre wünschenswert.

Kind auf Dyslexie testen lassen

Weiterhin logopädische Kontrollen, ob alles in Ordnung ist

evtl. ganzheitliche Abklärung, wo steht mein Kind gesamthaft (andere Defizite?)

3. Übungen

Übungen zum Begriffs-Abruf, zur Wortschatz-Erweiterung [vgl. weitverbreitetes Phänomen Namens-Erinnerung]: er erzählt

Übungen, die ich mit dem Kind machen könnte;

Übungen

4. Haltung

etwas mehr Aufmunterung und Unterstützung. mein Sohn entwickelt sich gut, auch wenn er nicht "vorne mit dabei ist". Man
Kritischere Lehrpersonen: Logopädin, Therapeutin, Begleiterinnen Fachpersonen, welche fachgerecht und auf das Kind bezogen

5. Beratung

Unsicherheit und Ängste im Bezug zur Spracherwerbsschwierigkeit des Kindes besprechen zu können

6. Schule

von Lehrpersonen

Mehr Unterstützung von der Schulseite her.

Die Angst, dass das Kind schulisch abgehängt wird.

Integrationsklassen in allen Gemeinden/Bezirken, die bilingual in Gebärdensprache/Deutsch unterrichtet werden.

So viel 1:1 heilpädagogische Betreuung für mein Kind im Regel-Kindergarten-/Schulunterricht wie möglich

ab Schulalter entsprechendes Verständnis durch Lehrer

Mehr Unterstützung durch die Schule

Das einzige was verbesserungswürdig wäre ist der knappe Personalbestand in heilpädagogischen Kindergärten.

Schulmodelle zu haben, die meinem Kind eine individuelle Förderung ermöglichen

7. Mehr Logopädiestunden

Weitere Logopädische Förderung

Der wöchentliche Besuch bei der Logopädin könnte drei viermal sein.

Mehr Logo-Stunden, dadurch bessere Förderung.

Bessere Verfügbarkeit von Logopäden/innen mit Spezialisierung auf Kleinkinder.

Logopädin

logopädische Unterstützung in ihrem Alltag z. B. in der krippe durch Logopädin oder Erzieherin

Längere Logopädie in der Schule (was vor 10 Jahren durch Schulvorsteher und Stadtrat XXX versprochen wurde)

Steigerung der Logostunden (Anzahl pro Woche)

Tolerantere Gesellschaft

Verständnis des Umfeldes, dass nicht jedes Kind spreche kann...erkennbare Fortschritte

Ohne Vorbehalte, so wie es gesetzlich vorgegeben, in der Öffentlichkeit proklamiert und politisch festgelegt ist.Manchen Leuten

Tolerantere Nachbarskinder und bedachtere Erwachsene die nicht aus jeder Situation einen lustigen Spruch machen müssen.

Dass einem wildfremde Leute, die es nichts angeht, in Ruhe lassen.

Naja, das ist ja Schwierig. Kaum auf der Welt wird das Kind tabellisiert. grösse, gewicht, kopfumfang.. und wehe wenn etwas nicht

Kontakt (zu muttersprachigen) Familien

Unsere Familie ist doppelsprachig (Englisch, Deutsch).Wünschte mir mehr Möglichkeiten CH- Deutsch zu üben, praktizieren.Die

Meine Frau trifft sich sehr oft mit ihren japanischen Freundinnen und ihren Kindern. Ich würde mir wünschen, dass sie sich

Meine Frau und ich haben beide keine Familie in der Schweiz.

Wir wohnen an einem Ort, wo wir nicht viele Menschen kennen.

Einfacherer Zugang zu Logopädie

Einfacherer Zugang zu Therapien.

Einfacherer Zugang zu Logopädie

Das mehr Logopädieplätze geben würde. Wir mussten 1 Jahr Logo- pause machen.

Weiss nicht

nicht sicher

Weiss nicht.

flexiblere Arbeitsmodelle

Teilzeit arbeiten zu können

Zeit

Zeit

Grosseltern

evtl Grosseltern mit mehr freier Zeit

Offener Austausch

Offener Austausch mit anderen betroffenen Eltern

Alles was meinem Kind gut tut

Alles was meinem Kind gut tut